

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Aufbau der mathematischen Basiskompetenzen in der Mittelstufe

eingereicht von: Sara Keller

Begleitung: Dr. Rupert Tarnutzer

Datum der Abgabe: 03. Dezember 2021

Abstract

Der Aufbau der mathematischen Basiskompetenzen und deren didaktische Vermittlung ist zentral für die Förderung von Kindern mit Rechenschwierigkeiten. Ohne gefestigte Grundvorstellungen ist ein Verständnis des dezimalen Stellenwertsystems und der Rechenoperationen nicht möglich. Diese Masterarbeit evaluiert eine Förderreihe zur Erarbeitung der mathematischen Basiskompetenzen, welche mit vier Schülerinnen auf der Mittelstufe durchgeführt wurde. Eine theoretische Analyse zeigt, dass eine Förderung in dieser Stufe nur erfolgreich ist, wenn gleichzeitig die aufgrund der zahlreichen Frustrationserlebnissen vorhandenen Sekundärsymptomatiken sowie die sprachlichen Hürden und die Kapazitätsgrenzen des Arbeitsgedächtnis beachtet werden. Am Beispiel der Erweiterung der Zählkompetenz wird ein Förderblock für die Förderung in der Mittelstufe präsentiert, welche diese Elemente berücksichtigt.

Inhaltsverzeichnis

1	Evaluation einer Förderung zum Aufbau der mathematischen Basiskompetenzen	6
1.1	Entwicklungsbedarf in der Praxis	6
1.2	Voraussetzungen des Entwicklungsprojekts	7
1.3	Wahl der Forschungsmethodik	8
1.3.1	Aktionsforschung	8
1.3.2	Interventionssetting	8
1.4	Aufbau der Förderreihe	8
1.5	Auswertung des Entwicklungsprojekts	9
1.5.1	Auswertung des Forschungstagebuchs	10
1.5.1.1	Motivation	10
1.5.1.2	Verbalisieren von mathematischem Verständnis	10
1.5.1.3	Soziale Spannungen	11
1.5.1.4	Zeitliche Durchführung der Förderreihe	12
1.5.1.5	Anpassungen in der Planung	12
1.5.2	Auswertung des Vor- und Nachtest	13
1.5.2.1	Anzahl gelöster und abgerufener Aufgaben	14
1.5.2.2	Auffälligkeiten bezüglich der korrekt gelösten Aufgaben	15
1.5.2.3	Auffälligkeiten bezüglich der korrekt abgerufenen Antworten	16
1.5.3	Methodische Einschätzung	16
1.6	Fazit	17
1.7	Fragestellung	18
2	Theoriegestützte Analyse der aufgetretenen Herausforderungen	19
2.1	Mathematische Basiskompetenzen	19
2.1.1	Zentrale Begriffe und Konzepte	20
2.1.1.1	Rechenschwierigkeit, Rechenschwäche, Rechenstörung oder Dyskalkulie?	20
2.1.1.2	Modell der Zahl-Größen-Verknüpfung von Krajewski	21
2.1.1.3	Mathematische Grundvorstellungen	24
2.1.1.4	Zählendes Rechnen	25
2.1.2	Analyse der mathematischen Herausforderungen bei der Erarbeitung des Basisstoffes	26
2.1.3	Analyse der Förderreihe in Bezug auf die mathematischen Basiskompetenzen	28
2.1.4	Relevante Förderaspekte für den Aufbau der mathematischen Basiskompetenzen	29
2.2	Einfluss des Arbeitsgedächtnisses	30
2.2.1	Das Arbeitsgedächtnis	30
2.2.2	Einfluss des Arbeitsgedächtnisses auf die Erarbeitung der mathematischen Basiskompetenzen	31
2.2.3	Analyse der Förderreihe in Bezug auf das Arbeitsgedächtnis	34

2.2.4	Relevante Förderaspekte für den Aufbau der mathematischen Basiskompetenzen.....	35
2.3	Einfluss der Motivation	36
2.3.1	Zentrale Begriffe und Konzepte	36
2.3.2	Einfluss der Motivation auf die Erarbeitung der mathematischen Basiskompetenzen.....	38
2.3.3	Analyse der Förderreihe in Bezug auf die Motivation	40
2.3.4	Relevante Förderaspekte für den Aufbau der mathematischen Basiskompetenzen.....	41
2.4	Einfluss der Sprache	42
2.4.1	Zentrale Begriffe und Konzepte	42
2.4.2	Einfluss der Sprache auf die Erarbeitung der mathematischen Basiskompetenzen.....	43
2.4.3	Analyse der Förderreihe in Bezug auf die Sprache	46
2.4.4	Relevante Förderaspekte für den Aufbau der mathematischen Basiskompetenzen.....	47
2.5	Einfluss des Unterrichts	48
2.5.1	Zentrale Begriffe und Konzepte	48
2.5.2	Einfluss des Unterrichts auf die Erarbeitung der mathematischen Basiskompetenzen.....	51
2.5.3	Analyse der Förderreihe in Bezug auf den Unterricht.....	54
2.5.4	Relevante Aspekte bezüglich des Unterrichts für den Aufbau der mathematischen Basiskompetenzen	55
2.6	Beantwortung der Fragestellungen	57
2.6.1	Frage 1 - Welches sind relevante fachliche Aspekte beim Aufbau der mathematischen Basiskompetenzen auf der Mittelstufe?.....	57
2.6.2	Frage 2 - Welche sind relevante überfachlichen Aspekte beim Aufbau der mathematischen Basiskompetenzen auf der Mittelstufe?.....	58
2.6.3	Frage 3 - Aus welchen Gründen gelang bei der durchgeführten Förderreihe keine Erarbeitung der mathematischen Basiskompetenzen?.....	60
2.6.4	Frage 4 – Wie ist eine erfolgreiche Förderung zur Erarbeitung der mathematischen Basiskompetenzen auf der Mittelstufe zu gestalten?	61
3	Planung eines Förderblocks zur Erweiterung der Zählkompetenz.....	63
3.1	Die Entwicklung der Zählkompetenz	63
3.2	Struktureller Aufbau der Förderung	66
3.3	Inhaltlicher Aufbau der Förderung.....	67
3.3.1	Förderung der Zählkompetenz.....	67
3.3.1.1	Mathematische Aspekte.....	67
3.3.1.2	Metakognitive Aspekte.....	69
3.3.2	Spiele	70
4	Diskussion.....	73
4.1	Diskussion des entwickelten Förderblocks	73
4.2	Diskussion der Relevanz für die Berufspraxis	73
5	Ausblick	74

5.1	Ausblick bezüglich der eigenen Berufspraxis	74
5.2	Ausblick bezüglich weiterer Forschung	74
6	Tabellenverzeichnis	76
7	Abbildungsverzeichnis	76
8	Literaturverzeichnis	77
9	Anhang	81
Anhang 1	Zusammenstellung der Aufgaben aus Vor- und Nachtest	82
Anhang 2	Detaillierte Auswertung des Vor- und Nachtests	89
Anhang 3	Scans des Forschungstagebuchs	90
Anhang 4	Arbeitsblätter für den Förderblock «Zählkompetenz»	130
Anhang 5	Unterlagen für die Förderung der metakognitiven Kompetenzen ...	153
Anhang 6	Anleitungen für die Spiele zum Förderblock «Zählkompetenz»	159

1 Evaluation einer Förderung zum Aufbau der mathematischen Basiskompetenzen

In diesem Kapitel schildert die Autorin, wie basierend auf einem in der Praxis festzustellenden Entwicklungsbedarfs (Kapitel 1.1) eine Förderreihe zur Erarbeitung mathematischer Basiskompetenzen auf der Mittelstufe umgesetzt wurde. Dazu werden die Voraussetzungen des im Herbst 2020 durchgeführten Entwicklungsprojekts (Kapitel 1.2) und die gewählte Forschungsmethodik (Kapitel 1.3) beschrieben sowie der Aufbau der Förderreihe (Kapitel 1.4) erläutert. Aufgrund der Auswertungen des Forschungstagebuchs sowie der Vor- und Nachtests (Kapitel 1.5) wird ein Fazit zur durchgeführten Förderreihe (Kapitel 1.6) gezogen und darauf basierend Fragestellungen formuliert (Kapitel 1.7).

1.1 Entwicklungsbedarf in der Praxis

Wenn man davon ausgeht, dass konzeptuelles Wissen, Strategien und Faktenwissen zentrale Komponenten in der Entwicklung mathematischer Kompetenz darstellen, so kann man sich leicht ausmalen, dass der Rückstand der rechenschwachen Kinder im Verlauf der Schuljahre zunehmend größer wird. Man kann von daher nicht einfach unterstellen, dass sich die Defizite vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt einfach ausgleichen lassen und dann zu akzeptablen Leistungsniveaus führen. Es ist vielmehr anzunehmen, dass die rechenschwachen Kinder ohne gezielte zusätzliche Förderung das Leistungsniveau normaler Rechner nicht erreichen werden. (Schneider, Küspert, Krajewski, 2016, S.93)

Der Aufbau von mathematischen Basiskompetenzen und deren didaktische Vermittlung sind für schulische Heilpädagog*innen (SHP) zentrale Themen in der Förderung von Kindern mit Rechenschwierigkeiten. Dabei bauen wichtige Entwicklungsschritte aufeinander auf. Ein solcher Entwicklungsschritt ist etwa die Ablösung vom zählenden Rechnen. Zählendes Rechnen erschwert den Aufbau von Grundvorstellungen zu Strategien, Zahlen und Operationen (Wartha und Schulz, 2011, S. 9). Mangelnde Grundvorstellungen ziehen im Verlauf der Schuljahre einen Rattenschwanz an Verständnisschwierigkeiten mit sich. Ein fehlendes Verständnis des Dezimalsystems etwa führt gemäss Moser Opitz (2005, S. 123) dazu, dass rechenschwachen Schülerinnen und Schüler aufgrund des fehlenden Verständnisses Schwierigkeiten beim Bündeln, Entbündeln, dem Zahlaufbau und den Grössenbeziehungen haben werden, was sich wiederum negativ auf das Lösen von Rechenoperationen auswirkt.

Die Autorin dieser Masterarbeit betreute zum Zeitpunkt der Durchführung dieser Förderreihe als SHP diverse Schülerinnen und Schüler der 5. Klasse einer Regelschule in der Stadt Zürich. In ihrer Funktion als SHP bemerkte sie, dass diverse Kinder mit Förderbedarf im Fach Mathematik beim Erwerb neuer Inhalte grosse Schwierigkeiten bekunden,

weil sie das neue Wissen nicht stabilen Grundvorstellungen in Verbindung bringen können. Häufig waren lückenhafte oder fehlerhaft gespeicherte Grundvorstellungen sogar die eigentliche Fehlerursache beim Erarbeiten eines neuen Themenfelds, nicht die neuen Fertigkeiten an sich. Bei Unsicherheiten griffen dazu diverse Kinder auf abzählende Rechenstrategien zurück, welche aber häufig ebenfalls Fehler verursachten.

Die Beobachtungen der Autorin passen leider zur gängigen Realität in Mittel- und Sekundarstufenzimmern, wie Schneider, Küspert und Krajewski (2016, S. 213) festhalten: «Untersuchungen mit schwachen Rechnern haben immer wieder gezeigt, dass ihr Kerndefizit in basalen Fertigkeiten liegt.» Moser Opitz (2005, S. 125) betrachtet es als unabdingbar, dass auch mit älteren Schülerinnen und Schülern die fehlenden zentralen mathematischen Elemente der Basiskompetenzen erarbeitet werden. Deshalb entschied sich die Autorin, mit vier Mädchen mit Rechenschwierigkeiten in einer Förderreihe diese zentralen mathematischen Elemente zu erarbeiten. Mittels der Erarbeitung dieser Elemente möchte die Autorin den Aufbau tragfähiger mathematischer Beziehungen ermöglichen.

1.2 Voraussetzungen des Entwicklungsprojekts

Die Förderreihe wurde im Herbst 2020 mit einer Gruppe von vier Schülerinnen aus zwei verschiedenen 5. Klassen einer Regelschule am Stadtrand von Zürich durchgeführt. Alle vier Kinder rechnen teilweise zählend, die Ablösung vom zählenden Rechnen ist also nicht erreicht worden. Die Mädchen verfügen alle über Förderbedarf in Mathematik. Sie haben in diesem Fach sowie in weiteren Fächern den IF-Status. Zwei der Mädchen, I und U, haben zudem ADHS diagnostiziert, welches weder therapeutisch noch medikamentös behandelt wird. Alle Mädchen erhalten Förderung in Deutsch als Zweitsprache (DaZ), das Mädchen U erhielt zum Zeitpunkt der Durchführung auch logopädische Förderung.

Die Autorin beteiligte sich mit dieser Förderreihe als Kontrollgruppe in der Interventionsstudie «Motivation und Selbstregulation bei Lernschwierigkeiten MOSEL» (Tarnutzer, 2018). Deshalb mussten diverse Elemente beim Setting der Förderreihe beachtet werden, um der Rolle als Kontrollgruppe gerecht zu werden. So war eine Förderreihe über 18 Lektionen à 45 Minuten zu gestalten, wobei pro Woche jeweils zwei Lektionen stattfinden mussten. Die beiden Lektionen einer Woche mussten einen Tag auseinander stattfinden, im Fall der hier präsentierten Förderreihe fanden die Lektionen am Montag und am Mittwoch statt. Eine Fördergruppe sollte aus vier Kindern bestehen. Es waren nur Kinder der Mittelstufe zugelassen. Zu beachten war weiter, dass innerhalb der Förderreihe möglichst ausschliesslich mathematische Elemente gefördert werden, um den Vergleich zur Forschungsgruppe zu ermöglichen.

1.3 Wahl der Forschungsmethodik

In diesem Unterkapitel werden die bei der Durchführung der Förderreihe verwendeten Forschungsmethoden erläutert.

1.3.1 Aktionsforschung

Die durchgeführte Förderreihe folgte den Leitlinien der Aktionsforschung, wie sie von Alt-richter und Posch (2007) beschrieben wurde. Gemäss den Autoren (ebd., S. 13) hat eine Aktionsforschung das Ziel, die Qualität der Arbeit in einem Praxisbereich zu verbessern. Dafür betreibt eine Lehrperson selbst eine Forschung, welche sich einer für ihre Berufstätigkeit relevanten Fragestellung widmet. Dabei werden Aktion und Reflexion in einem Reflexions-Aktions-Kreislauf eng und immer wieder aufeinander bezogen. Die Lehrperson bewältigt so ihre in der Praxis auftauchenden Probleme selbst, indem sie Innovationen durchführt und selbst überprüft. Gleichzeitig kann eine Lehrperson damit ihr persönliches Wissen und ihre berufliche Kompetenz ausweiten.

1.3.2 Interventionssetting

Wie zu Beginn des Kapitels beschrieben arbeitete die Fördergruppe während der neunwöchigen Förderreihe während jeweils zwei Förderlektionen pro Woche separativ und losgelöst vom Klassenstoff. Bei der Gestaltung der Förderreihe musste darauf geachtet werden, auf eine Förderung metakognitiver Elemente zu verzichten, um die Funktion als Kontrollgruppe im Projekt MOSEL erfüllen zu können. Die Autorin war als Unterrichtende der Förderreihe Teil des Forschungssettings.

1.4 Aufbau der Förderreihe

Damit ein Kind die Ablösung vom zählenden Rechnen erreichen kann, muss es seine grundlegenden Vorstellungen und Einsichten in Bezug auf Zahlen und Rechenoperationen weiterentwickeln (Gerster, 2009). Häsel-Weide, Nührenbörger, Moser Opitz und Wittich (2017, S. 51f) schlagen vor, zur Förderung und Weiterentwicklung der Vorstellung von Zahlen einerseits die Teil-Ganzes-Zerlegungen zu betrachten, andererseits aber auch die Zählkompetenzen des Kindes zu fördern und zu erweitern. Für die Weiterentwicklung der Vorstellungen über Operationen ist es für Häsel-Weide et al. (ebd., S. 53f) einerseits wichtig, die Grundvorstellungen aufzugreifen, andererseits aber auch das Rechnen mit Zahlbeziehungen zu üben.

Für die Durchführung dieser Förderreihe entschied sich die Autorin, die grundlegenden Vorstellungen und Einsichten von und über Zahlen zu trainieren. Bezogen auf das Modell der Zahl-Grössen-Verknüpfung (ZGV) von Krajewski (2013) fand eine Förderung der Ebene 3: tiefes Zahlenverständnis statt. Das ZGV-Modell wird in Kapitel 2.1.1.2 näher vorgestellt. Die Planung der Förderreihe sah vor, in jeder der 18 Förderlektionen den

gleichen Ablauf zu haben, um durch die klare Prozessstruktur sowohl eine effiziente Nutzung der Zeit zu schaffen (Meyer, 2004) wie auch durch die Wiederholungen zunehmend vertraute Übergänge zwischen den einzelnen Sequenzen zu ermöglichen.

Wie in Tabelle 1 zu sehen ist, begann jede Lektion mit einer Sequenz namens 'Aufwärmen', welche einen spielerischen Einstieg in einen mathematischen Teilbereich ermöglichen sollte.

Tabelle 1: Strukturierung der Förderlektionen

1. Sequenz	Aufwärmen
2. Sequenz	1-Minuten-Test (abgestimmt auf Thematik der Lektion)
3. Sequenz	Einstieg in die Thematik der Lektion
4. Sequenz	Erarbeitung der Thematik dieser Lektion
5. Sequenz	Wiederholung 1-Minuten-Test (abgestimmt auf Thematik der Lektion)
6. Sequenz	Spiel

Gefolgt wurde diese Sequenz von einem 1-Minuten-Test. Der 1-Minuten-Test richtete sich inhaltlich jeweils an der Hauptthematik der einzelnen Förderlektion aus. Ein Durchführen des Tests vor und nach dem Hauptblock soll es den Kindern ermöglichen, individuelle Fortschritte aufzuzeigen. Zugleich üben sie den Einsatz von Lösungsstrategien im Prüfungssetting. Für die SHP bieten die 1-Minuten-Test Gelegenheit, mögliche Schwierigkeiten festzustellen und eingesetzte Strategien zu bemerken.

In der dritten und vierten Sequenz der Lektion wurde jeweils an einem Element gearbeitet, welche die Teil-Ganzes-Zerlegung fördert oder aber die Zählkompetenzen erweitert. Das Spiel als 6. Sequenz sollte ermöglichen, dass die vorgehende Fördersequenz mit einem positiven Abschlusserlebnis verknüpft wird. Zugleich würde es erlauben, mathematische Sachverhalte in einem spielerischen Setting zu erleben.

Als Unterrichtsmaterialien wurden neben Unterlagen von Häsel-Weide et al. (2007) sowie Materialien aus der Reihe 'Mathe 2000' (Wittmann & Müller) auch inhaltlich ähnliche Unterlagen der Autorin eingesetzt.

1.5 Auswertung des Entwicklungsprojekts

Zur Evaluation der Förderreihe führte die Autorin einen aus Aufgaben der BesMath-Tests 1-3 (Moser Opitz, Berger & Reusser, 2007) zusammengesetzten Test als Vor- und Nachtest durch, um Veränderungen des mathematischen Kenntnisstands feststellen zu können. Zusätzlich hielt die Autorin nach jeder Lektion alle Beobachtungen hinsichtlich der Durchführung der Lektion, der individuellen Entwicklung jedes Kindes sowie allfällige Programmanpassungen in einem Forschungstagebuch fest. In diesem Kapitel werden sowohl die Auswertung des Forschungstagebuchs (Kapitel 1.5.1) wie auch die ausgewerteten Daten des Vor- und Nachtests erläutert (Kapitel 1.5.2).

1.5.1 Auswertung des Forschungstagebuchs

Angelehnt an die Idee der qualitativen Inhaltsanalyse werden die Einträge des Forschungstagebuchs in verschiedenen Analyse kategorien strukturiert. Zuerst wird auf die Beobachtung motivationaler Elemente eingegangen (Kapitel 1.5.1.1), anschliessend die Entwicklungen im Verbalisieren von mathematischem Verständnis (Kapitel 1.5.1.2) genauer betrachtet. Weiter werden die sozialen Spannungen innerhalb der Gruppe (Kapitel 1.5.1.3) sowie der Zeitpunkt der Durchführung der Förderreihe (Kapitel 1.5.1.4) genauer betrachtet. Die Auswirkungen auf die Planung werden in Kapitel 1.5.1.5 beschrieben. Das eingescannte Forschungstagebuch findet sich als Anhang 3.

1.5.1.1 Motivation

Über den Verlauf der Förderreihe enthält das Forschungstagebuch Einträge von zu verschiedenen Zeitpunkten beobachteten motivationalen Schwierigkeiten der Kinder L und I. Gleich zu Beginn der Förderreihe in der ersten und zweiten Lektion notierte die Autorin Irritationen bei L über die Art der Aufgaben. «L beklagte sich über die viel zu einfachen Erstklass-Aufgaben, irritiert damit auch die anderen», notierte die Autorin am 2.11.2020. Zwei Tage darauf hielt sie fest: «Zudem kamen von L wiederum Kommentare von wegen «einfachen» Aufgaben und dass sie jetzt das Wichtige in der Klasse verpasse.» Die Autorin reagierte, indem sie ausserhalb der Förderreihe erst mit L das Gespräch suchte, dann die Thematik auch in der fünften Lektion der Förderreihe (23.11.2020) thematisierte: «Auch räumte ich Zeit ein, um mit den SuS über die Absicht der Mathe-Forschung [Name der Förderreihe gegenüber den Kindern] zu sprechen. L erklärte es ihren Mitschülerinnen.» Die Autorin vermerkte zudem am gleichen Tag, dass die neuen Aufgabenformate auf Zustimmung zu stossen scheinen (siehe Kapitel 1.5.1.5) und erwähnt, dass in dieser Lektion der Fokus auf das Betrachten und Beschreiben von Punktemustern gelegt wurde.

Während die Autorin bei L danach nur noch am 30.11.2020 eine demotivierte Einstellung vermerkte, so häuften sich ab der Hälfte der Förderreihe bei I die Einträge wegen demotiviertem oder verweigerndem Auftreten. Nach der 14. Lektion am 6.1.2021 notierte die Autorin: «I hatte keine Lust und kam erst nach längeren Verhandlungen mit. Entsprechend war auch ihr Arbeitseinsatz sehr dürftig, sie betätigte sich jedoch nicht störend und zeigte sequenziell (1-min-Test, Spiel) guten Einsatz.» Die Autorin notierte bei sechs der letzten neun Daten eine demotivierte Arbeitshaltung bei I, bei drei dieser sechs Einträgen zusätzlich auch ein verweigerndes Verhalten.

1.5.1.2 Verbalisieren von mathematischem Verständnis

Die Autorin orientierte sich in der Planung ihrer Förderreihe an Häsel-Weide et al. (2017). Die Autoren empfehlen eine kooperativ und kommunikativ angelegte Lernumgebung (ebd,

S. 25): «Alle Kinder können und sollen ihr mathematisches Verständnis im Austausch mit anderen Kindern und der Lehrperson artikulieren sowie weiterentwickeln.»

Dieser Austausch gestaltete sich zu Beginn der Förderreihe aus verschiedenen Gründen als schwierig, wie die Einträge im Forschungstagebuch zeigen. So war bereits das Versprachlichen mathematischer Überlegungen für die Teilnehmerinnen ein Element, welches einen zusätzlichen Anstrengungsfaktor beinhaltete. So hielt die Autorin nach der dritten Lektion (16.11.2020) zu Schülerin I fest: «Insbesondere das Ausdrücken der Muster-Entwicklung sowohl in Zahlen wie auch als Punktemuster war bezüglich der Konzentration herausfordernd.» Ein weiterer erschwerender Faktor neben dem Versprachlichen mathematischer Überlegungen war auch der soziale Aspekt der Kommunikation, wie die Autorin in der vierten Lektion (18.11.2020) feststellte: «[Die Kinder sind] im partnerlichen Austausch über mathematische Beobachtungen nicht geübt und haben zudem noch keine Arbeitsbeziehung zueinander aufbauen können. Diesem Punkt sollte unbedingt mehr Beachtung geschenkt werden.»

Als Sofortmassnahme empfahl sich die Autorin in dem Eintrag vom 18.11.2021 den Einsatz eines Scaffoldings, um den Kindern das Verbalisieren von mathematischen Überlegungen mittels eines zur Verfügung gestellten Wortschatzes zu erleichtern. Zudem legte die Autorin innerhalb der Förderreihe einen bewussten Fokus auf die Förderung der Verbalisierung mathematischer Überlegungen. 14 der 18 Einträge im Forschungstagebuch beinhalten Beobachtungen zur Entwicklung der Fähigkeit, mathematische Beobachtungen oder strategische Überlegungen zu verbalisieren. Dabei zeigte sich ein heterogener Entwicklungsverlauf. So notierte die Autorin nach der elften Lektion (14.12.2020): «Während A und L ohne Vokabular-Unterstützung den Verlauf des Musters beschreiben konnten, blieben I und U recht unspezifisch und profitierten vom zusätzlichen Vokabular an der Tafel» Im Verlauf der Förderreihe verselbständigte sich das Verbalisieren eigener mathematischer Überlegungen für U, L und A, wie der Eintrag nach der 14. Lektion (6.1.2021) zeigt: «U, L und A waren motiviert und haben diverse Abläufe verinnerlicht, sprechen z.B. automatisch von Tricks, finden selbständig Worte und Ausdrücke dafür, suchen nach Mustern und vergleichen ihre Tricks mit denen der anderen.» I beteiligte sich zu diesem Zeitpunkt nur reduziert am Unterricht (siehe Kapitel 1.5.1.1).

1.5.1.3 Soziale Spannungen

Über die ganze Dauer der Förderreihe traten soziale Spannungen zwischen drei der vier Mädchen auf. L und I verhielten sich dabei abwertend gegenüber U. So hielt die Autorin in der dritten Lektion am 16.11.2020 fest: «Verstärkere Animositäten gegenüber U wie sonst.» Auch nach der letzten Lektion (27.1.2021) notierte die Autorin: «Stimmung teils etwas gereizt (L gegen U).» Bereits in der vierten Lektion (18.11.2020) reflektierte die

Autorin: «Dadurch, dass die Kinder aus zwei Klassen zusammengestellt sind, sowie zwischen U und den befreundeten I und L bereits seit der Unterstufe Animositäten bestehen, wäre es für ein effizientes Arbeiten ohne soziale Misstöne notwendig, zuerst die soziale Beziehung innerhalb der Gruppe zu stärken.» Falls eines dieser drei Mädchen wegen Krankheit fehlte, wurden von der Autorin keine sozialen Spannungen vermerkt. Die Autorin vermerkte im Anschluss an die 18. Lektion (27.1.2021): «Soziale Dynamik innerhalb der Gruppe aufgrund der Zusammenstellung der Kinder absolut nicht ideal. [Es] konnte nur eingeschränkt ein sicherer Rahmen garantiert werden. Beeinträchtigte Möglichkeit zur Kommunikation/Diskussion (respektive Bereitschaft).»

1.5.1.4 Zeitliche Durchführung der Förderreihe

Pro Woche fanden jeweils zwei Förderlektionen statt, jeweils am Montag in der achten Stunde von 15:45 Uhr bis 16:30 Uhr sowie am Mittwoch direkt vor dem Mittagessen von 11:05 Uhr bis 11:50 Uhr. Die zeitliche Platzierung der beiden Förderlektionen scheint für die Förderung nicht optimal gewesen zu sein, wie die Autorin in vier Einträgen in den ersten vier Wochen vermerkte. So in der vierten Lektion am Mittwoch, dem 18.11.2020: «Zu Beginn zeigten sich wie schon häufig die Schwierigkeit, dass die Kinder zu spät in die Matheforschung kamen, da die beiden Klassen im Verlauf des Morgens den Stundenplantakt verlassen haben. So betrug die effektive Unterrichtszeit eher 38 Minuten als 45 Minuten.» Im gleichen Eintrag kommentierte die Autorin auch einen Einfluss der zeitlichen Platzierung auf die Aufmerksamkeit der Teilnehmerinnen: «Auch ist die letzte Lektion zwar organisatorisch günstig gelegen, vom Energie- und Motivationslevel der Kinder aber ungünstig. Gerade I und U, bei welchen eine Aufmerksamkeitsthematik vorhanden ist, haben Mühe, bis sie in einen Arbeitsfluss hineinkommen.»

1.5.1.5 Anpassungen in der Planung

Die Einträge im Forschungstagebuch zeigen, dass in den ersten vier Lektionen der Förderreihe stets Elemente aus Zeitmangel oder aus Gesprächsbedarf (siehe Kapitel 1.5.1.1) weggelassen wurden. Nach der zweiten Lektion (4.11.2020) hielt die Autorin fest: «Wichtig ist, vermehrt zu verbalisieren und den Transfer von einfach zu schwer visualisierbar zu machen, dafür weniger Arbeitsblätter [einzusetzen].» Nach der vierten Lektion (18.11.2020) sprach die Autorin in ihren Notizen erneut das Verbalisieren an: «Der kooperative Austausch über Beobachtungen kommt zu kurz.» Ab Lektion 5 (23.11.2020) zeigen die Einträge im Forschungstagebuch, dass die Autorin die Sequenzierung der Förderlektion, im Vergleich zu wie im Kapitel 1.4 beschrieben, angepasst hat. Statt einer Aufteilung der Lektion in sechs Sequenzen wurden die Förderlektionen 5 bis 18 in fünf Sequenzen unterteilt, wie in Tabelle 2 zu sehen ist. Falls ein neues Spiel zum Training der Zählkompetenz eingeführt wurde, wurden die dritte und vierte Sequenz kombiniert, um

gemeinsam mögliche Strategien für das Spiel zu entwickeln und zu besprechen, beispielsweise in der 12. Lektion am 16.12.2021.

Tabelle 2: Anpassung der Prozessstrukturierung einer Förderlektion im Verlauf der Förderreihe

Förderlektionen 1 bis 4		Förderlektionen 5 bis 18	
1. Sequenz	Aufwärmen	1. Sequenz	Aufwärmen: Spielerische Auseinandersetzung mit Teil-Ganzen-Zerlegung
2. Sequenz	1-Minuten-Test (abgestimmt auf Thematik der Lektion)		
3. Sequenz	Einstieg in die Thematik der Lektion	2. Sequenz	1-Minuten-Test zur Zählkompetenz
4. Sequenz	Erarbeitung der Thematik dieser Lektion	3. Sequenz	Erarbeitung einer Thematik zur Förderung der Zählkompetenz
5. Sequenz	Wiederholung 1-Minuten-Test (abgestimmt auf Thematik der Lektion)	4. Sequenz	Zählkompetenz in einem Spiel trainieren
6. Sequenz	Zählkompetenz in einem Spiel trainieren	5. Sequenz	Wiederholung 1-Minuten-Test

Die neuen, vermehrt spielerischen Aufgabenformate schienen bei den Teilnehmerinnen von Beginn weg auf Zustimmung zu stossen, wie eine Notiz nach der 5. Lektion (23.11.2021) zeigt: «Obwohl alle vom langen Tag bereits sehr erschöpft waren, liessen sie sich auf das Betrachten und Besprechen der Punktemuster ein.» In den folgenden 13 Lektionen wurde nur bei zwei Lektionen eine Programmänderung festgehalten, je einmal aufgrund von Zeitmangel oder grosser Müdigkeit der Kinder.

1.5.2 Auswertung des Vor- und Nachtest

Vor Beginn und nach Abschluss der Förderreihe lösten alle teilnehmenden Schülerinnen einen Test, um allfällige Lücken in den mathematischen Basiskompetenzen feststellen zu können. Für den Test verwendete die Autorin Aufgaben der BesMath-Tests 1-3 (Moser Opitz, Berger & Reusser, 2007), welche inhaltlich die Bereiche «Teil-Ganzes-Zerlegung», «Zählkompetenzen», «Grundvorstellungen» und «Rechnen mit Zahlbeziehungen» prüfen. Die Bereiche wurden entsprechend der Fördereinheiten von Häsel-Weide et al. (2017) zur Ablösung vom zählenden Rechnen ausgewählt. Vereinzelt wurden die Aufgabensammlungen inhaltlich von der Autorin durch Rechnungen ergänzt, welche dem Schwierigkeitsniveau und dem Zahlenraum von BesMath 3 entsprechen. Diese Aufgaben sind in den Tabellen dieses Kapitels als Niv3 gekennzeichnet. Die Testvorlage mit farblicher Kennzeichnung des Quellenmaterials ist als Anhang 1 zu finden. Als Anhang 2 findet sich eine Übersicht, wie jede Rechnung von jedem Kind bei jedem Test wie gelöst wurde.

Die Vor- und Nachtests wurden zur späteren Evaluation auf Video aufgenommen. Bei der Aufnahme vom Nachtest von Schülerin I trat ein technischer Defekt auf. Deshalb lassen

sich die Ergebnisse von Schülerin I in Bezug auf ihre eigene Entwicklung nur in Bezug auf die Anzahl richtige Antworten vergleichen, nicht jedoch bezüglich ihrer Entwicklung der Anzahl abgerufener Antworten. Im Vergleich zwischen Schülerin I und den weiteren drei Teilnehmerinnen ist zu beachten, dass bei I sechs Aufgaben weniger gewertet werden konnten, da diese sechs Aufgaben verbal gelöst worden waren.

Die Aufgaben entsprachen einem mathematischen Niveau, welches die Schülerinnen mehr als drei (BM1) respektive zwei Jahre (BM2) oder mehr als ein Jahr (BM3 und Niv3) vor Testzeitpunkt erreicht haben sollten. Es war insofern zu erwarten, dass auch Schülerinnen mit Rechenschwierigkeiten einen grossen Teil der Aufgaben korrekt lösen könnten. Deswegen interessierte es bei diesem Test insbesondere, wie sich die gelöste Anzahl Aufgaben verändert hatte, wie viele Resultate abgerufen werden konnten und ob eine Aufgabe beim Nachtest erneut korrekt gelöst wurde.

1.5.2.1 Anzahl gelöster und abgerufener Aufgaben

Tabelle 3: Auswertung der Vor- und Nachtests angelehnt an die BesMath-Tests (Moser Opitz, Berger & Reusser, 2007))

	Schülerin L		Schülerin A		Schülerin U		Schülerin I	
	Vortest	Nachtest	Vortest	Nachtest	Vortest	Nachtest	Vortest	Nachtest
richtige Antworten BM1	28 von 28	24 von 28	26 von 27*					
abgerufene Antworten BM1	16 von 28	24 von 28	22 von 28	21 von 28	15 von 28	19 von 28	17 von 28	TDef*
richtige Antworten BM2	35 von 38	36 von 38	35 von 38	34 von 38	34 von 38	36 von 38	30 von 38	26 von 36*
abgerufene Antworten BM2	17 von 38	24 von 38	16 von 38	18 von 38	14 von 38	15 von 38	12 von 38	TDef*
richtige Antworten BM3	14 von 20	16 von 20	11 von 20	16 von 20	18 von 20	18 von 20	11 von 20	8 von 17*
abgerufene Antworten BM3	3 von 20	5 von 20	0 von 20	5 von 20	1 von 20	3 von 20	1 von 20	TDef*
richtige Antworten Niv3	8 von 8	8 von 8	7 von 8	6 von 8	7 von 8	7 von 8	7 von 8	7 von 8
abgerufene Antworten Niv3	6 von 8	5 von 8	3 von 8	3 von 8	5 von 8	6 von 8	4 von 8	TDef*
Total richtige Antworten	85 von 94 (90.4%)	88 von 94 (93.6%)	81 von 94 (86.2%)	84 von 94 (89.4%)	87 von 94 (92.6%)	89 von 94 (94.7%)	72 von 94 resp. 69 von 88* (78.4%)*	67 von 88* (76.1%)
prozentuale Veränderung	+ 3.2%		+ 3.2%		+ 2.1%		- 2.3%	
Anzahl abgerufener Antworten	46 (48.9%)	58 (61.7%)	41 (43.6%)	47 (50%)	35 (37.2%)	43 (45.7%)	33* (37.5%)	TDef*
prozentuale Veränderung	+ 12.8%		+ 6.4%		+ 8.5%		kein Vergleich möglich	

Legende:	BM1: Aufgaben aus BesMath 1	BM2: Aufgaben aus BesMath 2
	BM3: Aufgaben aus BesMath 3	Niv 3: Aufgaben mit ähnlichem Schwierigkeitsniveau wie BesMath3
	: Wegen technischen Schwierigkeiten wurden sechs Aufgaben nicht gewertet (1xBM1, 2xBM2, 3xBM3)	TDef: Wegen technischen Schwierigkeiten konnte die Anzahl abgerufener Antworten nicht eruiert werden

Generell ist festzuhalten, dass alle Teilnehmerinnen wie erwartet bereits beim Vortest die grosse Mehrheit der Aufgaben korrekt lösen könnten. Wie in Tabelle 3 zu erkennen ist, beantworteten drei der vier Schülerinnen, namentlich Schülerinnen L, A und U, beim Nachtest etwas mehr Aufgaben wie noch beim Vortest. Einzig bei Schülerin I ist ein kleiner Rückgang der Anzahl korrekt gelöster Aufgaben festzustellen. Alle Veränderungen bewegen sich in einem tiefen einstelligen Prozentsatz.

Betrachtet man die Veränderungen in der Anzahl abgerufener Antworten, stellt man fest, dass die drei Schülerinnen L, A und U, welche beim Nachtest mehr Aufgaben korrekt gelöst hatten, im Nachtest auch ihren Anteil abgerufener Antworten erhöhen konnten. Das bedeutet, dass sie mehr Aufgaben korrekt ohne vorheriges Überlegen beantwortet hatten. Die prozentuale Veränderung bei der Anzahl abgerufener Antworten war im Vergleich zur prozentualen Veränderung der Anzahl korrekter Antworten doppelt (Schülerin A) bis vierfach (Schülerinnen L und U) so gross. Dies deutet darauf hin, dass das vermehrte Abrufen von Antworten unabhängig von den zusätzlich korrekt gelösten Aufgaben erfolgte. Bei Schülerin I konnte beim Nachtest die Anzahl abgerufener Antworten aufgrund der erwähnten technischen Schwierigkeiten nicht eruiert werden.

1.5.2.2 Auffälligkeiten bezüglich der korrekt gelösten Aufgaben

Tabelle 4: Auswertung der Aufgaben, die beim Nachtest neu korrekt oder nicht mehr korrekt gelöst wurden

	Schülerin L		Schülerin A		Schülerin U		Schülerin I	
	Vortest	Nachtest	Vortest	Nachtest	Vortest	Nachtest	Vortest	Nachtest
Total richtige Antworten	85 von 94 (90.4%)	88 von 94 (93.6%)	81 von 94 (86.2%)	84 von 94 (89.4%)	87 von 94 (92.6%)	89 von 94 (94.7%)	72 von 94 resp. 69 von 88* (78.4%)*	67 von 88* (76.1%)
prozentuale Veränderung	+ 3.2%		+ 3.2%		+ 2.1%		- 2.3%	
Anzahl von Aufgaben, welche beim Nachtest neu korrekt gelöst wurden	7		10		2		8*	
Anzahl von Aufgaben, welche beim Nachtest nicht mehr korrekt gelöst wurden	4		6		1		9*	

Legende:

*: Wegen technischen Schwierigkeiten wurden sechs Aufgaben nicht gewertet

Betrachtet man die im letzten Unterkapitel dargestellten Ergebnisse, könnte man von einem leichten Wissenszuwachs durch die Förderreihe ausgehen. Überprüft man hingegen, welche Aufgaben im Vor- und Nachtest unterschiedlich gelöst wurden, fällt auf, dass alle Schülerinnen einzelne Aufgaben im Nachtest nicht mehr lösen konnten, welche sie beim Vortest zuvor noch korrekt beantwortet hatten. Dies ist in Tabelle 4 dargestellt. Schülerin I etwa konnte im Nachtest neun zuvor korrekt gelöste Aufgaben nicht mehr beantworten.

Auch bei den Schülerinnen A (sechs Aufgaben) und L (vier Aufgaben) gab es eine auffällige Anzahl an Rechnungen, welche beim Nachtest nicht mehr korrekt beantwortet wurden. Schülerin U löste eine zuvor gelöste Aufgabe im Nachtest inkorrekt. Aus den Ergebnissen lässt sich schliessen, dass das Wissen zum Lösen dieser Aufgaben bei allen Schülerinnen, insbesondere bei I und A, nicht nachhaltig gesichert ist.

1.5.2.3 Auffälligkeiten bezüglich der korrekt abgerufenen Antworten

Ein ähnliches Bild ergibt sich auch, wenn man die einzelnen abgerufenen oder nicht abgerufenen Antworten betrachtet, hier dargestellt in Tabelle 5.

Tabelle 5: Auswertung der Antworten, die im Nachtest neu oder nicht mehr abgerufen werden konnten

	Schülerin L		Schülerin A		Schülerin U		Schülerin I	
	Vortest	Nachtest	Vortest	Nachtest	Vortest	Nachtest	Vortest	Nachtest
Total richtige Antworten	85 von 94 (90.4%)	88 von 94 (93.6%)	81 von 94 (86.2%)	84 von 94 (89.4%)	87 von 94 (92.6%)	89 von 94 (94.7%)	72 von 94 resp. 69 von 88* (78.4%)*	67 von 88* (76.1%)
prozentuale Veränderung	+ 3.2%		+ 3.2%		+ 2.1%		- 2.3%	
Anzahl abgerufenen Antworten	46 (48.9%)	58 (61.7%)	41 (43.6%)	47 (50%)	35 (37.2%)	43 (45.7%)	33* (37.5%)	TDef*
prozentuale Veränderung	+ 12.8%		+ 6.4%		+ 8.5%		kein Vergleich möglich	
Anzahl beim Nachtest neu abgerufenen Aufgaben	16		11		13		kein Vergleich möglich	
Anzahl beim Nachtest nicht mehr abgerufenen Aufgaben	4		6		5		kein Vergleich möglich	
Legende:	*: Wegen technischen Schwierigkeiten wurden sechs Aufgaben nicht gewertet TDef*: Wegen technischen Schwierigkeiten konnte die Anzahl abgerufenen Antworten nicht eruiert werden							

Die drei Schülerinnen L, A und U konnten zwar beim Nachtest ihren Anteil an abgerufenen Antworten deutlich steigern, doch auch hier ist auffällig, dass einige Antworten nicht mehr abgerufen werden konnten. Dies ist ein mögliches Indiz darauf, dass das entsprechende Wissen zum Abrufen dieser Aufgaben nicht nachhaltig automatisiert ist. Bei Schülerin I war ein Vergleich der abgerufenen Antworten aufgrund der beschriebenen technischen Schwierigkeiten nicht möglich.

1.5.3 Methodische Einschätzung

Obwohl die Auswertung des durchgeführten Tests interessante Schlüsse erlaubte, gibt es doch einige Elemente des Tests, welche kritisch oder als nicht ausreichend aufschlussreich zu betrachten sind. Alle Teilnehmerinnen haben einen sehr hohen Anteil an korrekt gelösten Aufgaben. Dieser Anteil sagt aber nichts darüber aus, wie leicht ihnen das Lösen der einzelnen Aufgaben gefallen ist. Gab es Unsicherheiten, Ängste, vielleicht sogar erst

falsche Antworten, die danach korrigiert wurden? Wie viel Zeit brauchten sie zum Lösen einer Aufgabe? Veränderte sich die Zeitdauer vom Vor- zum Nachtest?

Auch das Zählen der abgerufenen Antworten ist weniger eindeutig, als es die Tabelle den Anschein macht. Da die Teilnehmerinnen jede Rechnung vorlesen mussten, bevor sie eine Antwort gaben, hatten sie während des Vorlesens bereits Zeit, im Kopf erste Rechenschritte zu vollziehen. Eine Antwort galt aber als abgerufen, wenn sie innerhalb von drei Sekunden nach Vorlesen der Aufgabe gegeben wurde.

Es wäre auch spannend gewesen, Aufgaben in einem höheren Zahlenraum zu erfragen, um festzustellen, auf welcher Ebene im Zahlen-Grössen-Mengen-Modell von Krajewski (2013, siehe Kapitel 2.1.1.2) sich ein Kind je nach Zahlenraum befindet.

1.6 Fazit

Die Auswertungen der Vor- und Nachtests indizieren, dass bei drei der vier Teilnehmerinnen (L, A und U) im Verlauf der Förderreihe eine leichte Verbesserung der mathematischen Basiskompetenzen stattgefunden haben könnte. Hinweise dafür sind einerseits der Anstieg der Menge von korrekt gelösten Aufgaben, aber auch der Anstieg der Anzahl abgerufener Aufgaben. Allerdings enthalten die Auswertungen der Vor- und Nachtests auch Hinweise, dass die mathematischen Basiskompetenzen noch nicht nachhaltig erworben werden konnten. So ist die Anzahl beim Nachtest nicht mehr korrekt beantworteter respektive nicht mehr abgerufener Aufgaben bei allen Kindern auffällig. Bei der vierten Teilnehmerin, I, lassen sich die Vor- und Nachtests aufgrund von einem technischen Defekt beim Nachtest nicht abschliessend vergleichen. Die vorhandenen Daten bezüglich der Anzahl korrekt beantworteter Aufgaben lassen aber vermuten, dass es bei I zu keiner Verbesserung der mathematischen Basiskompetenzen gekommen ist.

Vergleicht man diese Schlüsse mit den Auswertungen im Forschungstagebuch, so ist festzustellen, dass die gleichen drei Teilnehmerinnen, welche möglicherweise ihre mathematischen Basiskompetenzen leicht erweitern konnten, am Schluss der Förderreihe auch deutliche Fortschritte im Verbalisieren ihrer mathematischen Überlegungen gemacht haben. Bei Schülerin I hingegen scheint die vermeidende und teils verweigernde Arbeitshaltung in der letzten Phase der Förderreihe sowohl die mathematische Förderung wie auch die Entwicklung im Verbalisieren mathematischer Überlegungen beeinträchtigt zu haben.

Das Forschungstagebuchs macht auf verschiedene hemmende Faktoren dieser Förderreihe aufmerksam. So haben gemäss den Einträgen soziale Spannungen sowohl kooperative Settings wie auch das Üben des Verbalisierens erschwert. Die zeitliche Platzierung der Förderlektionen am Ende des Schultages schien eine verminderte Konzentration,

Motivation und Aufnahmefähigkeit zur Folge gehabt zu haben. Auch verschiedene Methoden der Strukturierung der Lektion respektive die Gestaltung des Inhalts haben gemäss den Einträgen im Forschungstagebuch einen deutlichen Einfluss auf die Motivation und die Konzentrationsfähigkeit der Teilnehmerinnen gehabt.

Als fördernd vermerkt das Forschungstagebuch hingegen sowohl das Thematisieren von Sinn und Unsinn der Förderreihe und die Entschleunigung der Lektion durch die Fokussierung auf Aufgabenformate, welche ein Betrachten und Besprechen erlaubten. Auch die gezielte Fokussierung auf die Förderung der Fähigkeit zum Verbalisieren mathematischer Überlegungen wird im Forschungstagebuch als fördernd und nutzbringend beschrieben.

Abschliessend ist festzustellen, dass die durchgeführte Förderreihe in drei von vier Fällen vermutlich zu einer geringen Stärkung des mathematischen Grundwissens und zu verbesserten Fertigkeiten im Verbalisieren mathematischer Überlegungen geführt hat. Im vierten Fall hat sich hingegen das mathematische Grundwissen nicht weiterentwickelt, im Verlauf der Förderreihe entwickelte sich sogar ein Mehr an vermeidendem oder verweigerndem Verhalten. Das Ziel der Förderreihe war es, mittels der Erarbeitung der mathematischen Basiskompetenzen eine Ablösung vom zählenden Rechnen und der Aufbau tragfähiger mathematischer Beziehungen zu ermöglichen. Dieses Ziel wurde in einem Fall klar nicht erreicht, in drei weiteren Fällen deuten die Auswertung nur auf geringe Fortschritte hin.

Schneider et al. (2016, S. 209) halten fest, dass späte Interventionen bei Rechenschwierigkeiten sehr aufwendig und weniger erfolgreich sind als frühe präventive Massnahmen. Dennoch ist zu prüfen, welche Aspekte der Förderung es auch Kinder über dem Schuleintrittsalter im Übergang in die Oberstufe erlauben, erfolgreich und nachhaltig die mathematischen Basiskompetenzen zu erwerben. Denn es ist, wie schon in Kapitel 1.1 zitiert, «unabdingbar, dass auch mit älteren Schülerinnen und Schülern die fehlenden zentralen mathematischen Elemente des Basisstoffes erarbeitet werden» (Moser Opitz, 2005, S. 125).

1.7 Fragestellung

Die Autorin wird mit dieser Masterarbeit die Einflussfaktoren beim Aufbau der mathematischen Basiskompetenzen bei rechenschwachen Kindern in der Mittelstufe genauer analysieren, weil sie herausfinden möchte, welche Elemente die Förderung von Kindern mit diversen Förderaspekten erschweren respektive begünstigen. So kann sie aufzeigen, welche Aspekte bei der Förderung mathematischer Grundkompetenzen bei Kindern auf der Mittelstufe beachtet werden müssen.

Daraus lassen sich folgende Fragestellungen ableiten:

- Frage 1: Welches sind relevante fachliche Aspekte beim Aufbau der mathematischen Basiskompetenzen auf der Mittelstufe?
- Frage 2: Welches sind relevante überfachliche Aspekte beim Aufbau der mathematischen Basiskompetenzen auf der Mittelstufe?
- Frage 3: Aus welchen Gründen gelang bei der durchgeführten Förderreihe keine Erarbeitung der mathematischen Basiskompetenzen?
- Frage 4: Wie ist eine erfolgreiche Förderung zur Erarbeitung der mathematischen Basiskompetenzen auf der Mittelstufe zu gestalten?

Mittels einer theoriegestützten Analyse der aufgetretenen Herausforderungen wird in Kapitel 2 diesen Fragestellungen nachgegangen.

2 Theoriegestützte Analyse der aufgetretenen Herausforderungen

In diesem Kapitel wird analysiert, aus welchen Gründen die durchgeführte Förderreihe nicht zu der erwarteten Erarbeitung der mathematischen Basiskompetenzen geführt hat. Zusätzlich wird herausgearbeitet, welche relevante fachliche und überfachliche Aspekte bei der Förderung der mathematischen Basiskompetenzen auf der Mittelstufe beachtet werden müssen. Dazu werden Erfahrungen mit der durchgeführten Förderreihe theoretisch verortet. Zuerst werden die Zusammenhänge innerhalb der mathematischen Basiskompetenzen näher beschrieben (Kapitel 2.1). In Kapitel 2.2 werden die Einflüsse des Arbeitsgedächtnis beim Erwerb der mathematischen Basiskompetenzen erläutert, während sich Kapitel 2.3 die Bedeutung der Motivation vorstellt. Anschliessend wird analysiert, wie sich die Sprache auf die Erarbeitung der mathematischen Basiskompetenzen auswirkt (siehe Kapitel 2.4), bevor in Kapitel 2.5 der Einfluss des Unterrichts vorgestellt wird. In Kapitel 2.6 werden die Fragestellungen beantwortet.

2.1 Mathematische Basiskompetenzen

In diesem Unterkapitel wird in einem ersten Teil auf zentrale Begriffe und Konzepte eingegangen (2.1.1), bevor die mathematischen Herausforderungen bei der Erarbeitung des Basisstoffs analysiert werden (Kapitel 2.1.2). In Kapitel 2.1.3 wird erläutert, wie und ob diesen Herausforderungen in der durchgeführten Förderreihe begegnet wurden während in Kapitel 2.1.4 zusammengefasst wird, welche Elemente bei einer künftigen Förderung der mathematischen Basiskompetenzen beachtet werden müssen.

2.1.1 Zentrale Begriffe und Konzepte

In Kapitel 2.1.1 werden verschiedene Elemente vorgestellt, die bei Förderbedarf bezüglich der mathematischen Basiskompetenzen relevant sind. Zuerst werden die verschiedenen Begriffe zum Bezeichnen von Rechenschwierigkeiten miteinander verglichen (Kapitel 2.1.1.1), danach in Kapitel 2.1.1.2 das Zahlen-Grössen-Verknüpfungsmodell von Krajewski (2013) vorgestellt. In Kapitel 2.1.1.3 wird das Konzept der Grundvorstellungen besprochen und abschliessend in Kapitel 2.1.1.4 in das zählende Rechnen eingeführt.

2.1.1.1 Rechenschwierigkeit, Rechenschwäche, Rechenstörung oder Dyskalkulie?

Zum Bezeichnen von förderbedürftigen Schwierigkeiten beim Rechnen werden in der Literatur verschiedene Begriffe verwendet: Rechenschwäche, Rechenstörungen oder Dyskalkulie. Doch manche Autoren verwenden diese Begriffe synonym, während andere Autoren je nach Begriff ein anderes Ausmass an Rechenschwierigkeiten bezeichnen. Scherer und Moser Opitz (2010, S. 11) verweisen darauf, dass je nach Diskrepanz von IQ und Rechenleistung zwischen Rechenstörung und Rechenschwäche unterschieden werden könnte: «Die Schwierigkeiten von Kindern, bei denen eine große Diskrepanz zwischen Rechenleistung und den allgemeinen kognitiven Grundfähigkeiten besteht, werden als Rechenstörung bezeichnet, bei einer kleineren Diskrepanz wird von Rechenschwäche gesprochen.» Die Autorinnen weisen jedoch darauf hin, dass sich einerseits das IQ-Kriterium als wenig stabil gezeigt hätte. Zudem zeigen Studien, dass Kinder auf unterschiedlichen Intelligenzniveaus sowie Kinder mit oder ohne kombinierte Störungen bei den gleichen Aufgaben Schwierigkeiten bekunden.

Schneider, Küspert und Krajewski (2016, S. 186) verweisen auf eine Studie von Jiménez Gonzáles und García Espinel (2002): Diese konnte keine Hinweise dafür finden, dass für Kinder mit Dyskalkulie und allgemeiner Rechenschwäche unterschiedliche Fördermassnahmen angezeigt seien. Deshalb stellen Schneider et al. (ebd.) die praktische Bedeutung des Diskrepanzkriteriums in Frage. Für ihre praktische Arbeit als Schulische Heilpädagogin ist es für die Autorin damit irrelevant, ob eine Rechenschwäche, Rechenstörung oder eine Dyskalkulie per Abklärung festgestellt worden ist. Der Förderbedarf ist bei einem Kind mit Schwierigkeiten beim Rechnen von aussen gut erkennbar und wird von der Autorin als Grund für eine Förderung verstanden. Die Autorin wird deshalb in dieser Arbeit den Begriff Dyskalkulie sowie den Ausdruck 'Kinder mit Rechenschwierigkeiten' synonym für Rechenschwäche und Rechenstörung verwenden. Bei Zitaten wird die Wortwahl der jeweiligen Autoren verwendet.

2.1.1.2 Modell der Zahl-Größen-Verknüpfung von Krajewski

Das Entwicklungsmodell der Zahl-Größen-Verknüpfung von Krajewski (2013) zeigt die verschiedenen Phasen auf, mit welcher ein Kind zunehmend tiefere Verknüpfungen zwischen Zahlwörtern und Ziffern und Mengen beziehungsweise Größen herstellt. Dabei sind mit Größen neben Mengen auch Masse wie Gewicht und Zeit gemeint. «So kann

Abbildung 1: Entwicklungsmodell zur Zahl-Größen-Verknüpfung nach Krajewski (2013) in Schneider et al. (2016, S. 25)

etwa eingeschätzt werden, welche von zwei betrachteten Größen „mehr“ oder „weniger“, „leichter“ oder „schwerer“, „länger“ oder „kürzer“, „tiefer“ oder „höher“ etc. ist, ohne dass für eines dieser Urteile ein Bezug zu Zahlen

zwangsläufig erforderlich wäre» (Schneider et al., 2016, S. 25f).

Das Modell beschreibt drei Ebenen der Zahlbegriffsentwicklung, wie in Abbildung 1 erkennbar ist. Die drei Ebenen werden in der Folge erläutert und vorgestellt.

Die erste Kompetenzebene besteht aus zwei unterschiedlichen Basisfertigkeiten, wie in der Abbil-

dung ersichtlich ist. So müssen zum Erwerb der ersten Stufe „**Ebene 1: Basisfertigkeiten**“ sowohl grobe Mengen- respektive **Größenunterschiede** wahrgenommen wie auch Zahlwörter aufgesagt werden. Die Zahlwörter haben zu Beginn noch keine Beziehung zueinander. Krajewski bezeichnet dies in ihrem Modell als **Zahlwortkenntnis**. Als nächste Fertigkeit kann ein Kind die Zahlwortfolge in auswendig gelernter Reihenfolge exakt auf-sagen. In der Abbildung 1 wird dies ‚**exakte Zahlenfolge**‘ genannt. Zu diesem Begriff gehört auch die zunehmende Fertigkeit, Zahlwörter zu benennen, die in der Zahlwortfolge vor oder nach einer anderen Zahl kommen (Vorgänger/Nachfolger) oder ab das Aufsagen der Zahlenfolge rückwärts (Schneider et al., 2016, S. 27). Die Autoren vergleichen dies mit dem Aufsagen des Alphabets, also verinnerlichte phonetisch geordnete Folge (ebd.).

Beim Erwerb der zweiten Stufe „**Ebene 2: einfaches Zahlenverständnis**“ entwickelt sich das Verständnis für Mengeninvarianz, in der Abbildung unter dem Begriff ‚**Größenrelationen**‘ zu finden. Damit versteht ein Kind, «dass eine Menge, zu der nichts hinzugefügt, von der aber auch nichts weggenommen wird, unverändert bleibt» (Schneider et al., 2016,

S. 30). Zugleich lernt ein Kind, dass dazugegebene Objekte eine Menge erhöhen, entfernte Objekte dagegen zu einer Abnahme der Elemente führt. Auch können Mengen in kleinere Teilmengen zerlegt und aus diesen wieder zusammengesetzt werden. Damit hat ein Kind auf dieser Entwicklungsstufe das Teil-Ganzes-Schema ohne Zahlbezug erworben.

Zugleich entwickelt sich in der zweiten Kompetenzebene auch die Verknüpfung von Zahlwörtern mit Mengen respektive Größenrepräsentationen.

Diese Entwicklung beginnt ab etwa drei Jahren und läuft nach Krajewski in zwei Phasen ab. In der ersten Phase bildet sich das sogenannte „unpräzise Anzahlkonzept“ bzw. die unpräzise Größenrepräsentation (Ebene 2a) heraus; erst später mündet dies in einem „präzisen Anzahlkonzept“ bzw. einer präzisen Größenrepräsentation (Ebene 2b). (Schneider et al., 2016, S. 27f)

Der Begriff unpräzises Anzahlkonzept, in der Abbildung 1 **unpräzise Größenrepräsentation** genannt, bezeichnet die unpräzise Zuordnung von Zahlwörtern zu Mengen- und Größenbegriffen. Kinder wissen, dass manche Zahlwörter wie z.B. 'drei' oder 'eins' mit dem Begriff 'wenig' assoziiert werden, «während andere wiederum (z.B. „zwanzig“ bzw. „tausend“) eher mit den Begriffen „viel“ oder „sehr viel“ in Verbindung gebracht werden» (Schneider et al., 2016, S. 28): «Da die Zuordnung von Zahlwörtern zu Größen in dieser Phase noch unpräzise, also sehr grob ist, gelingt es hier allerdings noch nicht, nahe beieinander liegende Zahlen wie etwa „neunzehn“ und „zwanzig“ nach ihrer Größe zu unterscheiden.»

Sobald das präzise Anzahlkonzept – in der Abbildung 1 als **präzise Größenrepräsentation** bezeichnet – erworben ist, kann ein Kind jede einzelne Zahl der Zahlenfolge mit der genauen auszählbaren Menge in Verbindung bringen. Das heisst, ein Kind verfügt nun über ein Kardinalzahlkonzept (Schneider et al., 2016, S. 29). Es hat nun «(innerhalb eines begrenzten Zahlenraums) das Verständnis dafür, dass sich benachbarte Zahlen in ihrer Größe unterscheiden» (ebd.). Der Erwerb dieses Schritts hat für den Verlauf des mathematischen Lernens grosse Bedeutung (ebd.):

Da Kinder im Alltag kleinere Anzahlen, etwa bis zehn, häufiger auszählen als größere, erwerben sie dieses präzise Anzahlkonzept für kleinere Anzahlen entsprechend früher als für größere, wodurch der Vergleich eng beieinander liegender Zahlen dann auch bei kleineren Zahlen früher gelingt als bei größeren. Ein exakter Größenvergleich ist jedoch jeweils nur dann möglich, wenn die Kinder die Zahlenfolge im geforderten Zahlenraum sicher beherrschen und beim Aufsagen der Zahlwortreihe keine Fehler mehr machen. (Schneider et al., 2016, S. 29)

Das bedeutet gleichzeitig, dass sich sowohl die Zahlwortfolge aus Ebene 1 wie auch die präzise Grössenrepräsentation von Ebene 2 erst im weiteren Entwicklungsverlauf für höhere Zahlenräume differenziert (ebd.). Die Folgen dieser Erkenntnis werden am Schluss dieses Unterkapitels nochmals aufgegriffen.

Auf der dritten Stufe des Zahlen-Grössen-Verknüpfungsmodell erwirbt ein Kind «**Ebene 3: tiefes Zahlenverständnis**». Damit wird nun das in Ebene 2 erworbene Wissen über Beziehungen zwischen Mengen und Grössen mit Zahlen verknüpft (Schneider et al., 2016, S. 30). Das Zahlverständnis, welches davor auf die exakte Zuordnung einer Menge zu einer Zahl (Grössenrepräsentation der Zahlen, Ebene 2) «und die Seriation dieser Anzahlen (Größenordnung der Zahlen, Ebene 2) beschränkte, erweitert sich nun dahingehend, dass Zahlen in ein Teil-Ganzes-Schema eingeordnet werden können und damit die Zahlzerlegung gelingt» (ebd., S. 31). Auf Abbildung 1 wird dieses Element als '**Zusammensetzung und Zerlegung einer Zahl**' bezeichnet.

Zugleich weiss ein Kind nun, dass sich eine **Differenz zwischen zwei Zahlen** mit einer dritten Zahl beschreiben und darstellen lässt, wie Schneider et al. (ebd.) festhalten: «Zahlen können also benutzt werden, um auch die *Relation* zwischen zwei Mengen, also die Differenzmenge zwischen beiden, exakt zu quantifizieren.» Die Autoren (ebd.) machen darauf aufmerksam, dass Schwierigkeiten bei Vergleichsaufgaben darauf hinweisen, dass das entsprechende Kind die Kompetenzebene 3 noch nicht sichern konnte.

Gemäss Schneider et al. (2016, S. 32) eignet sich das Zahl-Grössen-Verknüpfungsmodell von Krajewski (2013) auch zur Einstufung des Entwicklungsniveaus eines Kindes und kann Hinweise auf eventuelle Rückstände im basalen Aufbau mathematischer Kompetenzen geben. Wie auf der vorhergehenden Seite bereits angesprochen, müssen die drei Kompetenzebenen für höhere Zahlenräume erneut erworben werden: «Die Abhängigkeit des Kompetenzniveaus vom betrachteten *Zahlenraum* zeigt sich nach Krajewski darin, dass Kinder durchaus für kleine Zahlen schon die dritte Ebene erreicht haben können, mit größeren Zahlen jedoch noch auf der ersten oder zweiten Ebene operieren» (Schneider et al., 2016, S. 32). Das bedeutet, dass sich ein Kind für verschiedene Teile der Zahlwortreihe gleichzeitig auf verschiedenen Kompetenzebenen bewegt (ebd., S. 33). Auch sei es nicht zwangsläufig so, «dass diese Ebenen für die verbalen Zahlwörter und für die arabischen Zifferndarstellungen gleichzeitig durchlaufen werden» (ebd., S. 32). Das Gleiche gilt für das Arbeiten mit konkretem Material respektive mit bildlichem Material oder auf abstrakt-symbolischer Zeichenebenen, wie Schneider et al. (ebd., S. 32) festhalten: «[Es ist] durchaus möglich, dass ein Kind unter Rückgriff auf konkretes Material bereits Aufgaben der dritten Kompetenzebene lösen kann, während es womöglich an Aufgaben der

zweiten Ebene scheitert, falls diese mit bildlichem Material oder auf abstrakt-symbolischer Zeichenebene vorgegeben sind.»

2.1.1.3 Mathematische Grundvorstellungen

«Grundvorstellungen ermöglichen das Übersetzen zwischen Mathematik und der Realität», wie Noll (2019, S. 24) festhält. Entsprechend wichtig ist es für das mathematische Lernen, „was Menschen sich unter mathematischen Inhalten *vorstellen*, welche *inhaltliche Bedeutung* sie damit verbinden“ (Blum et al. 2004, S. 145, Hervorhebungen im Original). Für Wartha und Schulz (2011, S. 14) ist die grundsätzliche Idee hinter dem Aufbau von Grundvorstellungen zu Zahlen, Operationen und Strategien die «Verinnerlichung von Handlungen ... an einem geeigneten Material. Ziel sollte es sein, aus konkreten Handlungen zunehmend gedankliche Modelle zu entwickeln.»

Damit sind Grundvorstellungen ein «Werkzeug zur Modellierung und geistigen Gestaltung der Umwelt» (Vom Hofe, 2003, S. 4). Noll (2019, S. 24) vergleicht dies mit dem Begriff «mathematical literacy». Der Begriff bezeichnet «the capacities of students to analyse, reason and communicate ideas effectively as they pose, formulate, solve, and interpret mathematical problems in a variety of situations» (OECD, 2003, S. 24).

Die Bedeutung von Grundvorstellungen verdeutlicht Klinger (2019, S. 65) an der Rechenaufgabe $8 : 4 = ?$.

So wird häufig beobachtet, dass Schülerinnen und Schüler, die Probleme zeigen diese Aufgabe [$8 : 4 = ?$] zu lösen, dazu sehr wohl fähig sind, sobald sich der Kontext ändert. So kann etwa die Aufforderung, sich vorzustellen acht Bonbons an vier Kinder zu verteilen, dazu führen, dass sie ohne Schwierigkeiten zur korrekten Lösung gelangen. (Klinger, 2019, S. 65)

Vom Hofe und Blum (2016) unterscheiden in ihrer Grundvorstellungstheorie zwischen **primären** und **sekundären Grundvorstellungen**. Die primären Grundvorstellungen entstehen durch das konkrete Handeln mit Objekten. Die sekundären Grundvorstellungen bilden sich durch das Operieren zwischen unterschiedlichen innermathematischen Darstellungsarten (Klinger, 2019, S. 65). Das Vernetzen verschiedener Grundvorstellungen bezeichnet man als **Grundverständnis** (Oehl, 1970, zitiert nach Vom Hofe, 2003, S. 6).

Diese Vernetzung wird beim Rechnen sichtbar, wie Wartha und Schulz (2011, S. 7) ausführen: «Wenn beispielsweise die Lösung der Aufgabe $7+8$ auf rein symbolischer Ebene (noch) nicht möglich ist, wenn das Ergebnis also nicht auswendig abgerufen werden kann, so ist für eine Bearbeitung auf bildlicher oder handelnder Ebene der Einsatz mehrerer Grundvorstellungen nötig.» Das bedeutet gleichzeitig, dass Grundvorstellungen das Übersetzen zwischen den verschiedenen Darstellungsebenen ermöglichen (ebd., S. 6).

Für Scherer und Moser Opitz (2010, S. 87) sind Handlungen in Verbindung mit der symbolischen Darstellung und sprachlicher Begleitung wichtige Etappen im Aufbau von Vorstellungen und der damit verbundenen Ablösung von Arbeitsmitteln. Dabei handle es sich bei den Repräsentationsebenen Handlung, Bild und Symbol nicht um hierarchische Ebenen (ebd., S. 86f). Wesentlich für den Aufbau von Vorstellungen sei, dass stets «'Übersetzungsprozesse' auf verschiedenen Ebenen stattfinden.»

2.1.1.4 Zählendes Rechnen

Zählendes Rechnen gilt sowohl als **elementarer Zugang zur Mathematik** als auch als Symptom für grundlegende Schwierigkeiten beim Mathematiklernen (Häsel-Weide, 2016, S. 5). Häsel-Weide (ebd.) verweist auf Schipper (2002), der dann von verfestigtem zählendem Rechnen spricht, wenn ein Kind am Ende des ersten Schuljahres und darüber hinaus zählende Strategien häufig bei der Lösung von Additions- und Subtraktionsaufgaben verwendet. Wartha und Schulz (2011, S. 8) beschreiben das zählende Rechnen als eine für Schulanfänger naheliegende und meist auch einzige Möglichkeit zur Bearbeitung von Rechenaufgaben oder einfachen mathematischen Sachsituationen. Es ist also subjektiv wahrgenommen eine sinnvolle und erfolgreiche Strategie (ebd.). Dennoch sollte das zählende Rechnen im Verlauf des ersten Schuljahres durch andere weiterführende Strategien ersetzt werden (Scherer & Moser Opitz, 2010).

Der Aufbau einer neuen, nichtzählenden Strategie erfordert mehr Voraussetzungen als das Weiterzählen, wie Wartha und Schulz (2011) am Beispiel der Addition $7 + 8$ zeigen:

- Einsicht in die Konvention und die Vorteile der Strategie
- Verständnis für die besondere Rolle der 10 im dezimalen Stellenwertsystem
- Einsicht in Zahlbeziehungen zwischen 7, 8 und 10
- Zahlzerlegungen der 10 und der 7
- Einsicht in das Stellenwertsystem für den Rechenschritt $10+5$ (ebd., S. 8)

Wie Wartha und Schulz (ebd.) festhalten, können Kinder diese Voraussetzungen als überflüssig empfinden, da sie ja mit dem Weiterzählen bereits eine erfolgreiche Strategie gefunden haben. Wird das Zählen vom Kind jedoch als einzige Strategie genutzt, kann die Entwicklung der anderen Strategien behindert werden und Grundvorstellungen zu diesen Strategien können nicht oder nur erschwert aufgebaut werden (Gaidoschik, 2010). «Das verfestigte zählende Rechnen kann daher nicht nur eine Folge des Fehlens der oben beschriebenen Voraussetzungen, sondern auch ein Grund sein, warum diese nicht entwickelt werden können» (Wartha & Schulz, 2011, S. 9). Scherer und Moser Opitz (2010, S. 92) beschreiben, dass ein Kind dann Gefahr laufe «in die 'Sackgasse' des sich immer mehr verfestigenden zählenden Rechnens» zu geraten.

Ein verfestigtes zählendes Rechnen ist aus vielen Gründen ein **zentrales Merkmal für Dyskalkulie** (ebd.): So ist zählendes Rechnen nicht nur fehleranfällig, es führt auch dazu, dass Zahlen ausschliesslich als Punkt in einer Reihe sowie Rechnungen als Einzelfaktum betrachtet werden. Zählende Rechnerinnen und Rechner haben häufig keine innere Vorstellung von den Rechenoperationen, weshalb sie in Einerschritten operieren, statt Zahlen in grösseren Einheiten zusammenzufassen oder Anzahlen strukturiert zu erfassen. Auch wird dadurch die Einsicht in die Bündelungsstruktur des Stellenwertsystems erschwert, wobei teilweise auch «mangelnde Einsichten ins Stellenwertsystem dazu führen, dass nur zählende Rechenstrategien verwendet werden» (ebd., S. 93).

2.1.2 Analyse der mathematischen Herausforderungen bei der Erarbeitung des Basisstoffes

Das Zahlen-Grössen-Verknüpfungsmodell eröffnet gemäss Schneider et al. (2016, S. 36) «eine optimistische Sicht auf die Förderung rechenschwacher Kinder. Denn dieses muss demnach nicht einen „defekten Zahlensinn“ therapieren, sondern lediglich Entwicklungslücken aufdecken und diese schließen». Fehler beim Benennen von Vorgängern und Nachfolgern von Zahlen sowie Schwierigkeiten beim Rückwärtszählen oder beim Zählen in grösseren Schritten sind dabei ein Anzeichen für Schwierigkeiten auf Ebene 1 des Modells, der Beherrschung der exakten Zahlenreihenfolge (siehe Abbildung 1) (ebd.). Mühe bei der Mengenschätzung sowie Verständnisschwierigkeiten bei der Verknüpfung von Zahlen mit Mengen zeigen Förderbedarf beim Erwerb des Anzahlkonzepts auf Ebene 2 an. Ohne das Anzahlkonzept ist jedoch ein Verständnis numerischer Rechenoperationen ausgeschlossen – Additions- und Subtraktionsaufgaben würden dann nur aufgrund von Auswendiglernen korrekt gelöst (ebd.)

Wie Wartha und Schulz (ebd., S. 11) festhalten, gelingt beim zählenden Rechnen respektive einem mangelhaft ausgebildeten Stellenwertverständnis der Aufbau von Grundvorstellungen nicht. Dabei sei klar, dass Kinder Grundvorstellungen zu den verschiedenen Aspekten «und zu deren Schreibweise im Stellenwertsystem aufbauen können und sollen» (ebd., S. 6). Doch häufig werden gemäss den beiden Autoren «Strategien wie Rezepte abgearbeitet, ohne dass hierzu Grundvorstellungen aufgebaut worden sind» (ebd., S. 8). Wartha und Schulz (ebd.) verweisen auf diverse Studien, die belegen, wie fehleranfällig das Anwenden unverstandener Algorithmen sei.

Es ist also absolut zentral, dass Grundvorstellungen aufgebaut werden müssen. Wartha und Schulz (ebd.) verweisen auf das Grundvorstellungskonzept, wonach «eine Strategie nicht allein als symbolische Darstellung, sondern auch über Handlungen oder durch Bilder beschrieben werden kann». Dabei muss beachtet werden, dass Grundvorstellungen keine isolierten Werkzeuge sind – sie werden erst leistungsfähig, « wenn sie ein Netzwerk

aus Zusammenhängen und Abgrenzungen bilden» (ebd., S. 13). Eine Verknüpfung von Grundvorstellungen ist jedoch erst zu empfehlen, wenn die eine Rechenhandlung nicht mehr konkret mit Materialien, sondern im Kopf durchgeführt werden kann.

①	<i>Das Kind handelt am geeigneten Material.</i> Die mathematische Bedeutung der Handlung wird beschrieben. Zentral: Versprachlichen der Handlung und der mathematischen Symbole.
②	<i>Das Kind beschreibt die Materialhandlung mit Sicht auf das Material.</i> Es handelt jedoch nicht mehr selbst, sondern diktiert einem Partner die Handlung und kontrolliert den Handlungsprozess durch Beobachtung.
③	<i>Das Kind beschreibt die Materialhandlung ohne Sicht auf das Material.</i> Für die Beschreibung der Handlung ist es darauf angewiesen, sich den Prozess am Material vorzustellen.
④	<i>Das Kind arbeitet auf symbolischer Ebene, übt und automatisiert.</i> Gegebenenfalls wird die entsprechende Handlung in der Vorstellung aktiviert.

Abbildung 2: Vierphasenmodell von Wartha und Schulz (2011, S. 11)

Das Vierphasen-Modell

der Autoren (ebd., S. 11) unterstützt den Prozess vom konkreten zum gedanklichen Handeln, wie Abbildung 2 zeigt. Dabei folgt auf eine Phase des konkreten Handelns am Material (Phase 1) die Be-

schreibung der Materialhandlung mit Sicht aufs Material (Phase 2). In der Phase 3 wiederum müssen mentale Vorstellungen weiter aktiviert werden, indem eine Handlung am Material ohne Sicht aufs Material beschrieben wird. In Phase 4 gelingt die Arbeit auf symbolischer Ebene, womit ein Sachverhalt geübt und automatisiert werden kann.

Das Modell ist gemäss den Autoren (ebd., S. 13) nicht als Stufenmodell zu verstehen, in welchem alle Stufen nacheinander zu durchlaufen sind. Gerade stärkeren Schülerinnen und Schülern gelingt der Aufbau eines mentalen Modells, ohne dass Phasen 2 und 3 durchlaufen werden müssten (ebd.). Dies ist jedoch mit dem Risiko verbunden, dass Phasen 2 und 3 im Unterricht nur kurz oder gar nicht thematisiert werden – und Kinder mit Dyskalkulie im Aufbau der Grundvorstellung somit empfindlich unterbrochen und damit im Aufbau der mathematischen Basiskompetenzen abgehängt werden. Wartha und Schulz (ebd., S. 12) streichen deshalb hervor, dass bei schwachen Lernenden die Phasen 2 und 3 nicht übersprungen werden dürfen. Falls Schwierigkeiten in einer Phase auftreten sollten, soll man in die nächstniedrige Stufe zurückkehren. Das heisst, dass nur bei Schwierigkeiten in Phase 2 ein erneutes Handeln mit dem konkreten Material erforderlich ist.

Voraussetzungen für ein Arbeiten gemäss dem Vierphasenmodell sind gemäss Wartha und Schulz (ebd.) neben einer Vertrautheit mit den Eigenschaften und Konventionen des verwendeten Materials sowohl eine nichtzählende Zahldarstellung und -auffassung wie auch ein Auswendigwissen der Zahlzerlegungen. Dies bedeutet, dass Ebene 3 des Zahlen-Grössen-Verknüpfungsmodells von Krajewski (2013, siehe Kapitel 2.1.1.2) für den entsprechenden Zahlenraum erreicht sein muss, bevor entsprechend des Vierphasenmodells gearbeitet werden kann.

2.1.3 Analyse der Förderreihe in Bezug auf die mathematischen Basiskompetenzen

Eine Ablösung vom zählenden Rechnen ist für das weitere mathematische Verständnis zentral, allerdings ist das zählende Rechnen äusserst resistent gegenüber Veränderungen (Scherer & Moser Opitz, 2010). Dies zeigt sich auch bei den vier Teilnehmerinnen der in dieser Masterarbeit betrachteten Förderreihe, die auch in der 5. Klasse weiter regelmässig auf die zählende Strategie zurückgreifen. Ihnen blieben bislang umfassende Einsichten sowohl in die Rechenoperationen wie auch ins Stellenwertverständnis verwehrt, was ihnen die erfolgreiche Mitarbeit am Klassenstoff erschwert oder gar verunmöglicht.

Moser Opitz (2005, S. 125) hält es für unabdingbar, dass auch mit älteren Kindern die zentralen mathematischen Elemente des Basisstoffes erarbeitet werden. Insofern war die Zielsetzung der durchgeführten Förderreihe korrekt. Moser Opitz (ebd.) sagt aber, dass die Kinder aus Motivationsgründen nicht mit einem Zahlenraum von 20 oder 100 arbeiten, sondern die Fertigkeiten Zählen, Bündeln, Entbündeln sowie das Stellenwertverständnis oder auch die Kompetenzen des Mathematisierens in höheren Zahlenräumen erarbeiten sollen. Dies wurde in der Förderreihe nicht beachtet und führte zu Beginn zu Widerstand bei Schülerin L, welche sich über Babyaufgaben beklagte (siehe Kapitel 1.5.1.114).

Vor Beginn der Förderreihe hätte mittels des Entwicklungsmodells zur Zahlen-Grössen-Verknüpfung (Krajewski, 2013) genauer eruiert werden sollen, welches Kind sich in welchem Zahlenraum auf welcher Ebene befindet. Dies hätte eine passgenauere und individuell angepasste Förderreihe ermöglicht. Der durchgeführte Vortest (siehe Kapitel 2.5.2) war für eine solche Eruiierung zu wenig aussagekräftig, da einerseits nur innerhalb des Zahlenraums 1000 getestet wurde und andererseits nicht Aufgaben für alle Ebenen des Zahlen-Grössen-Verknüpfungsmodell in allen Zahlenräumen vorhanden waren.

Das in Kapitel 2.1.2 vorgestellte Vierphasen-Modell (Wartha & Schulz, 2011) hätte in dieser Form innerhalb der Förderreihe nicht durchgeführt werden können, da sich die Förderung mehrheitlich in den Ebenen 1 und 2 des Entwicklungsmodells zur Zahlen-Grössen-Verknüpfung bewegte. Eine Durchführung des Vierphasen-Modells bedingt jedoch ein Erreichen der Ebene 3 im entsprechenden Zahlenraum. Mit dem Fokus auf das Verbalisieren mathematischer Überlegungen trainierte die Förderreihe jedoch eine Fertigkeit, die im Prozess vom konkreten zum gedanklichen Handeln entsprechend des Vierphasen-Modells vorausgesetzt wird (siehe Kapitel 1.5.1.2).

Weiter ist anzuzweifeln, ob ein erfolgreicher Aufbau der mathematischen Basiskompetenzen innerhalb der Zeitdauer der Förderreihe (18 Lektionen verteilt über 9 Wochen) überhaupt möglich ist. Wie das Kapitel 3.1 gezeigt hat, müssen bei Rechenschwierigkeiten in

der Mittelstufe sowohl verfestigtes zählendes Rechnen, mangelnde Einsichten ins dezimale Stellenwertsystem wie auch fehlende Grundvorstellungen in diversen Bereichen intensiv thematisiert werden.

2.1.4 Relevante Förderaspekte für den Aufbau der mathematischen Basis-kompetenzen

Schneider et al. (2016, S. 88) folgen in ihren Anforderungen an ein mathematisches Förderkonzept den von Krajewski (2008) formulierten Anforderungen: Das Förderkonzept soll sich an einem spezifischen Inhalt orientieren, geeignete Darstellungsmittel wählen, eine numerische Sprache verwenden und einen systematischen Kompetenzaufbau pflegen.

Numerische Einsichten sollten nach Krajewski ... *systematisch aufgebaut* werden, so dass die Abfolge der Erkenntnis- und Lernschritte bei der numerischen Förderung der natürlichen Entwicklung beim Aufbau von Mengen-Zahlen-Kompetenzen folgt und dabei keine Lücken lässt. Damit soll sichergestellt werden, dass auf einer soliden Basis ein wirklich tiefes Verständnis der Zahlen, des Zahlenraums und insbesondere auch der Beziehungen zwischen Zahlen geschaffen wird. Schneider et al. (2016, S. 89)

Das bedeutet, dass sich eine Förderung am Entwicklungsmodell zu den Zahlen-Grössen-Verknüpfungen von Krajewski (2013) orientiert und einem entsprechenden Aufbau folgt. Dabei sollte beachtet werden, dass sich ein Kind für verschiedene Zahlenräume gleichzeitig auf verschiedenen Kompetenzebenen bewegt (Schneider et al., 2016, S. 33). Aus Motivationsgründen sollten die notwendigen Kompetenzen in höheren Zahlenräumen erarbeitet werden, wie Moser Opitz (2005, S. 125) ausführt: «Zählen, Bündeln, Entbündeln und Verständnis der Stellenwerte sowie Mathematisieren können als mathematische Prinzipien ohne weiteres auch in hohen Zahlenräumen er- und bearbeitet werden, und ausgehend davon lassen sich anschließend Beziehungen zum Hunderterraum herstellen.»

Wie Wartha und Schulz (2011) ausgeführt haben, ist der Aufbau von Grundvorstellungen äusserst zentral. Dafür eignet sich ein Arbeiten gemäss dem Vierphasenmodell, welches in vier Phasen den Prozess vom konkreten zum mentalen Handeln begleitet. Ein Arbeiten gemäss diesem Modell setzt voraus, dass einerseits im zu bearbeitenden Zahlenraum Ebene 3 des Entwicklungsmodells zur Zahlen-Grössen-Verknüpfung erreicht ist, und ein Kind andererseits mathematische Überlegungen verbalisieren kann. Gleichzeitig muss ein geeignetes Veranschaulichungsmittel gewählt werden, welches nicht nur ein konkret handelndes Lernen ermöglicht, sondern womit auch in der Vorstellung Handlungen durchgeführt werden können (ebd., S. 13). Das Veranschaulichungsmittel soll zudem keine irrelevanten Inhalte enthalten, um eine Ablenkung durch unnötige Assoziationen zu verhindern (Schneider et al., 2016, S. 89). Bei der Arbeit mit einem Darstellungsmittel ist zudem zu beachten, dass genügend Zeit für das Kennenlernen der Arbeitsmittel und

Veranschaulichungen, für deren sinnvolle Nutzung und auch für die Verinnerlichungsprozesse eingeplant wird (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 86).

Für Scherer und Moser Opitz (ebd., S. 86f) müssen die Repräsentationsebenen Handlung, Bild und Symbol hingegen nicht hierarchisch durchgeführt werden, um den Aufbau von Vorstellungen zu ermöglichen. Sie fordern stattdessen häufige Übersetzungsprozesse zwischen den verschiedenen Repräsentationsebenen, wobei die Übersetzungsprozesse sprachlich begleitet werden. Dies ist eine Parallele zu den Forderungen von Schneider et al. (2016, S. 89) und dem Vierphasenmodell (Wartha & Schulz, 2011) oder den Anforderungen zu Förderkonzepten von Krajewski (2008).

2.2 Einfluss des Arbeitsgedächtnisses

In diesem Unterkapitel wird das Modell des Arbeitsgedächtnisses von Baddeley (2000) vorgestellt (Kapitel 2.2.1) sowie analysiert, welchen Einfluss das Arbeitsgedächtnis auf die Erarbeitung der mathematischen Basiskompetenzen hat (Kapitel 2.2.2). Weiter wird diskutiert, wie und ob diese Einflussfaktoren in der durchgeführten Förderreihe beachtet wurde (Kapitel 2.2.3). Dazu werden Aspekte aufgeführt, welche in einer künftigen Förderung der mathematischen Basiskompetenzen beachtet werden müssen (Kapitel 2.2.4).

2.2.1 Das Arbeitsgedächtnis

Gruber (2018, S. 2) versteht unter Gedächtnis alle Prozesse und Systeme, welche für die Einspeicherung, die Aufbewahrung, den Abruf und die Anwendung von Informationen zuständig sind, sobald die ursprüngliche Informationsquelle nicht mehr verfügbar ist. Innerhalb des Gedächtnisses übernimmt das Arbeitsgedächtnis die Aufgabe, Erinnerungen im Kurzzeitgedächtnis aufrechtzuerhalten oder zu manipulieren, da das Kurzzeitgedächtnis eine auf fünf bis neun Informationseinheiten beschränkte Kapazität hat (Neuropsychologisches Therapie Centrum der Ruhr-Universität Bochum, 2017). Ein solcher Manipulationsvorgang des Arbeitsgedächtnisses wäre beispielsweise das Aufsagen einer Zahlenfolge in umgekehrter Reihenfolge wie zuvor genannt (Pitsch & Limbach-Reich, 2019, S. 128).

Modell des Arbeitsgedächtnisses von Baddeley (2000)

Für Schneider et al. (2016, S. 60) ist das Modell des Arbeitsgedächtnisses von Baddeley eine hilfreiche Grundlage zur Analyse spezifischer Beeinträchtigungen bei Kindern mit Lernstörungen wie zum Beispiel auch Dyskalkulie. Baddeleys Modell unterteilt das Arbeitsgedächtnis in vier verschiedene Komponenten. Die modalitätsübergreifende **Zentrale Exekutive** ist verbunden mit drei modalitätsspezifischen Subsystemen, der **phonologischen Schleife**, dem **episodischen Puffer** und dem **visuell-räumlichen Notizblock**.

Während die phonologische Schleife für das kurzfristige Speichern und Verarbeiten von akustisch-verbalem Material zuständig ist, verantwortet der visuell-räumliche Notizblock die kurzfristige Speicherung und Verarbeitung von visuell-räumlichen Inhalten (ebd.). Der 2000 zum Modell hinzugefügte episodische Puffer wiederum soll mit Hilfe zentral- exekutiver Aufmerksamkeitssteuerung die Verknüpfung von Informationen verschiedener Modalitäten aus dem Langzeitgedächtnis, der phonologischen Schleife und dem visuell- räumlichen Notizblock zu einer komplexen einheitlichen „episodischen“ Repräsentation ermöglichen (Simanowski-Schulz, 2014, S. 16). Die Prozesse der zentralen Exekutive lassen sich gemäss Simanowski-Schulz (2014, S. 18) leicht mit den **exekutiven Funktionen Updating, Inhibition und Shifting** assoziieren, wie sie von Miyake, Friedman, Emerson, Witzki, Howerter und Wager (2000) beschrieben wurden. Dabei sei Inhibition die Fähigkeit zur bewussten und absichtsvollen Unterdrückung einer vorherrschenden Reaktion (ebd.). Mit Shifting wird die Fähigkeit bezeichnet, irrelevant gewordene Aufgaben zu beenden und sich der aktiv relevanten Aufgabe zuzuwenden. Updating wiederum beinhaltet «das Überwachen und Kodieren neu eingehender Informationen, wobei diese auf Relevanz für die aktuelle Aufgabe geprüft ... [werden]» (ebd.).

Ablenkung, das Beschäftigen mit einer anspruchsvollen Aufgabe oder eine Überlastung des Arbeitsgedächtnisses aufgrund des Merkens zu vieler Informationen führen dazu, dass Informationen aus dem Arbeitsgedächtnis verloren gehen, wie Gathercole und Alloway (2016) ausführen. Verloren gegangene Informationen müssen erneut ins Arbeitsgedächtnis eingegeben werden – eine Kopfrechenaufgabe beispielsweise muss von Anfang an nochmals berechnet werden (ebd., S. 325).

2.2.2 Einfluss des Arbeitsgedächtnisses auf die Erarbeitung der mathematischen Basiskompetenzen

Schwache Arbeitsgedächtnisleistungen beeinträchtigen das Erlernen der schulischen Mathematik sowohl direkt wie auch indirekt (Grube, 2006, zitiert nach Schneider et al., 2016, S. 62). Als direkter Einfluss führe ein schwächeres Arbeitsgedächtnis unmittelbar zu schwächeren Leistungen beim Rechnen, da sowohl die Verarbeitung des schulisch vermittelten Lernstoffs aber auch Automatisierungsvorgänge erschwert seien. Als indirekter Einfluss sei zu werten, dass betroffene Kinder aufgrund der bereits früher beeinträchtigen Rechenkompetenz nur auf ein eingeschränkt aufgebautes mathematisches Vorwissen zurückgreifen können. Scherer und Moser Opitz (2010) vermuten, dass eine Beeinträchtigung des Arbeitsgedächtnisses das Ausführen von Rechenprozessen mit dem gleichzeitigen Speichern numerischer sowie verbaler Informationen erschwere. Dies behindert das Automatisieren von Kopfrechenaufgaben. «Als Kompensationsstrategie werden dann u. a. Abzählstrategien eingesetzt» (Scherer & Moser Opitz, S. 93).

Gemäss Scherer et al. (2010, S. 94) ist festzuhalten, dass es bislang keine einheitlichen Forschungsergebnisse gibt, welcher der Bereiche des Arbeitsgedächtnisses bei Kindern mit Schwierigkeiten beim Mathematiklernen beeinträchtigt ist. So gibt es Studien, die entweder keinem oder allen Bereichen oder ausschliesslich der zentralen Exekutive oder dem visuellen Skizzenblock besondere Bedeutung zumessen. Gerade eine Schwäche beim visuellen Skizzenblock könnte gemäss den Autorinnen (ebd.) erklären, wieso die Entwicklung nicht abzählender Rechenstrategien gestört ist. Deren Erarbeitung erfordert das Einsetzen von strukturierten Mengendarstellungen, was das Verarbeiten von visuellen Informationen bedingt. Auch beim Vorliegen einer Rechenschwäche bei gleichzeitiger Lese-Rechtschreibproblematik, welches gemäss Schneider et al. (2016, S. 206) einen nicht unerheblicher Prozentsatz rechenschwacher Kinder betrifft, ist die Studienlage nicht eindeutig: «Zumindest tendenziell waren jedoch bei Kindern mit kombinierten Rechen- und Schriftsprachproblemen auch deutlichere Einschränkungen im Arbeitsgedächtnis beobachtbar.» Trotzdem sollen an dieser Stelle einige Erkenntnisse zu möglichen Einflussfaktoren auf den Erwerb der mathematischen Basiskompetenzen vorgestellt werden.

Visuell-Räumlicher Notizblock

Für Schneider et al. (2016, S. 60f) spielt der visuell-räumliche Notizblock beim Umgang mit konkreten Mengen eine wichtige Rolle. So muss sich beispielsweise ein Kleinkind beim Vergleich zweier Mengen die räumliche Ausdehnung der ersten Menge so lange im visuellen Arbeitsgedächtnis behalten, bis die zweite Menge ebenfalls betrachtet wurde. «Ein frühzeitiger Informationsverlust würde die Möglichkeit des Mengenvergleichs, selbst ohne Zahlbezug (Mengen-Zahlen-Kompetenzen Ebene 1 [siehe Kapitel 2.1.1.2]) verhindern» (ebd.). Ebenso bedeutsam ist der visuell-räumliche Notizblock bei der Kopplung von Mengen an Zahlen, wie es zum Erreichen von Ebene 2 des Zahlen-Grössen-Verknüpfungs-Modells notwendig ist.

Schneider et al. (ebd.) nehmen an, dass Kinder mit schwachem visuellen Arbeitsgedächtnis von der Arbeit mit komplexarmen Veranschaulichungsmaterialien profitieren könnten, da so der visuelle Eindruck einer Anzahldarstellung während des Rechnens verfügbar bleibt. Dazu sei für Kinder mit einem Förderbedarf in diesem Bereich auch die Versprachlichung mathematischer Inhalte von besonderer Bedeutung (ebd., S. 61). Dies bedeutet eine verstärkere Nutzung der phonologischen Schleife.

Phonologische Schleife

Die Bedeutung der phonologischen Schleife beim Erwerb von Mengen-Zahlen-Kompetenzen fängt schon mit dem ersten Zahlwort an. Zahlwörter werden vom Kind als sprachliche, d.h. auditiv aufgenommene Einheit erlernt. Ein Kind mit einer guten kurzfristigen Speicher-

und Verarbeitungskapazität für auditiv aufgenommene Informationen lernt damit bereits ab Sprachbeginn Zahlwörter deutlich schneller als ein Kind mit Förderbedarf in diesem Bereich (ebd.). Nimmt man Bezug zum Krajewski-Modell, erkennt man, dass eine gute auditiv-verbale Gedächtnisspanne beim Erlernen der Zahlwortreihe und der exakten Zahlenfolge (Ebene 1) von Vorteil ist: «Ein Kind, das beim einmaligen Hinhören mehr Informationen wahrnehmen und verarbeiten kann als ein anderes Kind, kann schneller zu phonologischer Bewusstheit ... gelangen, also Vorläuferfertigkeiten der Schriftsprachentwicklung erwerben und aufgrund dessen auch erfolgreicher basale Zahlenkompetenzen (wie Zählfertigkeiten) aufbauen», wie Schneider et al. (2016, S. 61) mit Verweis auf Krajewski (2008) sowie Krajewski und Schneider (2009) festhalten.

Zentrale Exekutive

Die Zentrale Exekutive ist in seiner modalitätsübergreifenden Funktion für das erfolgreiche Koordinieren von visuellen und auditiven Informationen zuständig und damit für das erfolgreiche Operieren mit Zahlen und Ziffern auf allen Ebenen der Mengen-Zahlen-Kompetenzen (siehe Kapitel 2.1.1.2) bedeutsam (ebd.). Die zentrale Exekutive trifft und kontrolliert Entscheidungen, dazu steuert sie auch die Aufmerksamkeit.

Bereits auf der ersten Kompetenzebene ist sie dafür verantwortlich, dass beim Aufsaugen der Zahlwortfolge Vorgänger und Nachfolger korrekt bestimmt werden oder die verbalen Zahlwörter mit den visuellen Ziffern gekoppelt werden können. Ihre besondere Bedeutung für die Kopplung zwischen auditiven und visuellen Informationen kommt jedoch auf der zweiten Kompetenzebene zum Tragen, wenn für die Ausbildung des Anzahlkonzepts die Zahlwörter mit verschiedenen großen Anzahlen gekoppelt werden müssen und darüber hinaus die exakte Reihenfolge der Zahlen mit der exakten Reihenfolge der Anzahlen verknüpft werden muss. (Schneider et al., 2016, S. 62)

Darüber hinaus sollen zahlreiche Studien belegen, dass die zentrale Exekutive auch beim weiteren Kompetenzerwerb, etwa bei Grundrechenaufgaben oder Textaufgaben, von herausragender Bedeutung ist (ebd.). Verwendet man den Begriff 'zentrale Exekutive' analog mit den Prozessen der 'exekutiven Funktionen', so gehen Heine, Engl, Thaler, Fussenegger und Jacobs (2012, S. 80) gar davon aus, dass Defizite im Bereich exekutiver Funktionen ursächlich mit der Dyskalkulie zusammenhängen können. Eine Studie von Simanowski und Krajewski (2015) bei Vorschulkindern konnte nachweisen, dass das Updating als eine der exekutiven Funktionen gemäss Miyake et al. (2000) ausserordentlich relevant für den Erwerb sowohl der Zahlwortfolge und des kleinen Einspluseins sei. Das bedeutet, das Updating ist «besonders bedeutsam für auswendig lernbare Inhalte» (Schneider et al., 2016, S. 63f). Das Shifting und die Inhibition wiederum beeinflussen vor allem den Erwerb

eines tiefen Verständnisses numerischer Lerninhalte, weshalb die gleichen Autoren folgenden Schluss ziehen:

Diese Befunde belegen die Bedeutung der Konzentration auf das Wesentliche, nämlich das Numerische, bei der Förderung mathematischer Basiskompetenzen: Kinder, denen die gezielte Aufmerksamkeitssteuerung und Hemmung irrelevanter Assoziationen in Lernsituationen schwerfällt, sind darauf angewiesen, dass irrelevante Aspekte beim Umgang mit Zahlen (beispielsweise numerisch irrelevante Elemente, Phantasien, Gestalten und Geschichten zu Zahlen) eliminiert werden. (Schneider et al., 2016, S. 64).

2.2.3 Analyse der Förderreihe in Bezug auf das Arbeitsgedächtnis

Alle vier Teilnehmerinnen der Förderreihe erhielten zum Zeitpunkt neben IF in Mathe auch IF in Deutsch sowie Förderung in Deutsch als Zweitsprache. U erhielt zum Zeitpunkt der Durchführung aufgrund einer Spracherwerbsstörung auch logopädische Therapie. Zusätzlich ist bei zwei der Mädchen, U und I, ein ADHS diagnostiziert, welche in vielen Fällen mit einer Einschränkung der zentralen Exekutive einhergeht. Angesichts der Tendenz, dass Kinder mit kombinierten Rechen- und Schriftsprachproblemen und auch Kinder mit ADHS häufiger Einschränkungen im Arbeitsgedächtnis aufweisen, ist davon auszugehen, dass mindestens die Hälfte der Teilnehmerinnen über ein eingeschränktes Arbeitsgedächtnis verfügt. Bei diesen Kindern sind die Verarbeitung des schulisch vermittelten Lernstoffs und Automatisierungsvorgänge, auch in Bezug auf das mathematische Lernen, erschwert.

Schneider et al. (2016, S. 61) gehen davon aus, dass Kinder mit Förderbedarf im visuell-räumlichen Notizblock von der Arbeit mit nicht komplexen Veranschaulichungsmitteln profitieren. Auch sei die Versprachlichung mathematischer Inhalte besonders relevant. Das Verbalisieren mathematischer Überlegungen wurde in der Förderreihe intensiv trainiert, indem unter anderem grafische Muster mit roten und blauen Punkten auf einer symbolischen Ebene verglichen, entwickelt oder weitergeführt wurden. Es wurden allerdings nie handelnd Muster mit Wendepfättchen gelegt. Hier hätte eine Umsetzung des Vierphasenmodells von Wartha und Schulz (2011, siehe Kapitel 2.1.2) weitere Lernmöglichkeiten geboten, sowohl in Bezug auf das Fördern des Verbalisierens wie auch in Bezug auf ein Training des visuell-räumlichen Notizblockes.

Entlastend für das Arbeitsgedächtnis waren diverse strukturelle Prinzipien innerhalb dieser Förderreihe. So folgten die Lektionen stets der gleichen Struktur. Der Ablauf der Lektion war visuell festgehalten. Die Arbeitsblätter hatten stets einen ähnlichen Aufbau und waren in ihrer Gestaltung minimalistisch. Hilfreich war auch die Verschlinkung der Lektionen im Verlauf der Förderreihe (siehe Kapitel 1.5.1.5), wodurch das Arbeitsgedächtnis durch die geringere Zahl an Inhalten und Übergängen weniger stark belastet wurde.

2.2.4 Relevante Förderaspekte für den Aufbau der mathematischen Basiskompetenzen

Die vorhergehenden Abschnitte des dritten Kapitels haben gezeigt, dass bei einer Förderung der mathematischen Basiskompetenzen davon ausgegangen werden muss, dass das mathematische Lernen diverser Förderkinder durch eingeschränkte Kapazitäten des Arbeitsgedächtnisses beeinflusst wird. Entsprechend ist es von hoher Relevanz, dass entsprechende Aspekte auch bei der Konzeption einer mathematischen Förderung beachtet werden. Aktuell ist eine Förderung des Arbeitsgedächtnisses als solches im schulischen Rahmen nicht möglich, wie Klingberg (2016) ausführt. Studien haben zwar bewiesen, dass das Arbeitsgedächtnis an sich plastisch ist, d.h. die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses ausgebaut werden kann, allerdings konnten Trainings ausserhalb des Laborsettings bislang nicht zu kognitiven Effekten führen (ebd, S. 132).

Wie in Kapitel 2.2.2 angesprochen ist es für Kinder mit schwachem visuellem Arbeitsgedächtnis vorteilhaft, wenn bei der Förderung der mathematischen Basiskompetenzen mit komplexarmen Veranschaulichungsmaterialien gearbeitet wird. Zudem soll auch die Ver Sprachlichung mathematischer Inhalte trainiert werden (Schneider et al., 2016). Beim konkreten mathematischen Inhalt der Förderung ist gemäss Schneider et al. (2016, S. 64) darauf zu achten, dass auf irrelevante Aspekte beim Umgang mit Zahlen verzichtet wird, um die gezielte Aufmerksamkeitssteuerung und das Hemmen irrelevanter Assoziationen zu erleichtern. Gathercole und Alloway (2016, S. 329) empfehlen, dass die Lehrperson die Lernaktivitäten des Kindes so anpasst, dass ein Kind im Rahmen seiner Arbeitsgedächtniskapazität arbeiten kann. Durch das Verhindern einer Überlastung des Arbeitsgedächtnisses kann ein Kind eine Aktivität einerseits erfolgreich abschliessen und andererseits mit der Zeit Wissen und Fertigkeiten aufbauen, welche ihm das Lernen erleichtern.

Der Aufbau solcher Fertigkeiten und Strategien wäre beispielsweise durch eine Förderung der exekutiven Funktionen denkbar. Trainings zur Förderung der exekutiven Funktion sind im Vergleich zum Training des Arbeitsgedächtnis bekannt und gut erforscht. Brunsting (2011, S. 14) hält fest, dass Interventionen zur Lern- oder Problemlösefähigkeit diese Fertigkeiten gemäss Trainingsstudien tatsächlich verbessern, das Wissen von den Probanden aber nicht auf neue Situationen übertragen werden konnte. Deswegen seien Trainings im realen Lernalltag gegenüber isolierten Trainings zu favorisieren. Das bedeutet, dass die Förderung der exekutiven Funktionen thematisch in eine Förderung der mathematischen Basiskompetenzen integriert werden sollte.

Damit ist gleichzeitig eine Förderung des metakognitiven Wissens gemeint. Schneider et al. (2016, S. 140f) bezeichnen mit Metakognition «all das, was eine Person über ihre eigenen kognitiven Vorgänge und deren Produkte weiss (deklaratives metakognitives

Wissen), ... aber auch auf aktive Überwachungsvorgänge („monitoring“) und Steuerungsmaßnahmen bei der Bearbeitung von Problemlöseaufgaben (prozedurales metakognitives Wissen).» Die Autoren (ebd., S. 142) verweisen auf Schneider und Artelt (2010) sowie Veenman (2006), wonach die Relevanz des metakognitiven Wissens für die Entwicklung der mathematischen Kompetenz in der Sekundarstufe [für die Schweiz ab der 5. Klasse] mindestens so gross sei wie die der allgemeinen Intelligenz. Deshalb soll immer besprochen werden, «wo, wann und warum bestimmte Rechenstrategien hilfreich sind. Während die Anwendung einer Strategie als kognitive Handlung aufgefasst werden kann, ist die Entscheidung darüber, in einer bestimmten Situation eine bestimmte Strategie zu verwenden, als metakognitive Aktivität zu charakterisieren» (Schneider et al., 2016, S. 140).

2.3 Einfluss der Motivation

In diesem Unterkapitel wird der Einfluss der Motivation auf den Erwerb der mathematischen Basiskompetenzen beschrieben. In Kapitel 2.1.1 wird das Interaktionistische Modell der Entstehung von Motivation und ihrer Wirkung (Wilbert, 2010) erläutert und das statische Begabungskonzept beschrieben. Anschliessend wird der Einfluss der Motivation auf die Erarbeitung der mathematischen Basiskompetenzen dargestellt (Kapitel 2.3.2) und die durchgeführte Förderreihe diesbezüglich analysiert (Kapitel 2.3.3). In Kapitel 2.3.4 werden relevante Förderaspekte in Bezug auf die Motivation festgehalten, welche beim Aufbau der mathematischen Basiskompetenzen berücksichtigt werden müssen.

2.3.1 Zentrale Begriffe und Konzepte

Für Wilbert (ebd., S. 17f) ist **Motivation** das, was bewegt respektive in Bewegung versetzt: «Was treibt einen Menschen an, eine Handlung auszuführen, und warum unterlässt jemand, etwas Bestimmtes zu tun?» Dabei sind nach Wilbert (ebd., S. 39) zwei grundlegende Verständnisse von Motivation zu unterscheiden: Einerseits wäre da die Motivation als ein emotionales Ereignis, das aus Bedürfnissen und dem Drang zu deren Erfüllung entsteht. Andererseits die Motivation als ein Prozess der Handlungssteuerung, der auf Zielsetzungen und Intentionen beruht.

Eine Erklärung für die Entstehung und Folgen der Motivation bietet das **interaktionistische Modell der Entstehung von Motivation und ihrer Wirkung** (Wilbert, 2010). Abbildung 3 zeigt, wie die Motive und Ziele einer Person mit Situationsanreizen interagieren. Die dadurch ausgelöste Motivation hat einen Effekt sowohl auf das Verhalten, die Wahrnehmung, die Emotionen wie auch auf die Kognition dieser Person (siehe Abbildung 3). Das bedeutet, dass sich die Motivation nicht nur auf das Verhalten auswirkt, sondern auch die Wahrnehmungen einer Person in Bezug auf die Umwelt, die eigenen Emotionen und

Abbildung 3: Interaktionistisches Modell der Entstehung von Motivation und ihrer Wirkung (Wilbert, 2010, S. 23)

Gedanken beeinflusst (Wilbert, 2010, S. 23). Das interaktionistische Modell der Entstehung von Motivation und ihrer Wirkung zeigt zugleich, dass es sich bei mangelnder Motivation nicht um ein

Persönlichkeitsmerkmal handelt. Für die Entstehung einer Motivation braucht es immer ein Motiv respektive Ziel wie auch einen Situationsreiz oder Situationsdruck.

Das am Anfang der Reaktion stehende **Motiv** «ist die positive oder negative Bedeutung, die eine Person einem Handlungsziel zuschreibt [Es] bestimmt, wie eine Person eine Situation wahrnimmt, empfindet und bewertet.» (ebd., S. 22). Wenn ein **Situationsanreiz** oder Situationsdruck den Anschein erweckt, dass ein Motiv realisiert werden könnte, so entsteht daraus eine konkrete **Motivation** (ebd.). Die gleiche Situation löst dabei bei verschiedenen Personen unterschiedliche Motivationen aus, «da Personen unterschiedliche Motive haben» (ebd.).

Gerade bei Lernschwierigkeiten hinderlich ist dabei ein **statisches Begabungskonzept**, welches schulische Misserfolge auf mangelndes Talent schiebt und der eigenen Leistung und Anstrengungsbereitschaft nur eine geringe Bedeutung gibt. Dies führt «zu Resignation und zur Vermeidung jeglicher Anstrengung in einer Sache, an der man vermeintlich sowieso nichts ändern kann» (Wilbert, 2010, S. 15). Manchmal wird auch die Anstrengungsbereitschaft selbst als etwas Statisches verstanden (ebd.). Ein statisches Begabungskonzept kombiniert mit schlechten Leistungen und geringen Lernerfolgen kann zu Resignation und zur Vermeidung jeglicher Anstrengungen in Bezug auf eine Sache führen. Soziale Vergleiche fördern das statische Begabungskonzept weiter (ebd.).

Bei Kindern mit schulischem Förderbedarf kann dadurch ein starkes Motiv bestehen, Misserfolge zu vermeiden. Durch die Schulsituation wird genau dieses Misserfolgsmotiv angeregt, wodurch eine **Misserfolgsmotivation** entsteht. Als mögliche Handlungsfolgen nennt Wilbert (ebd., S. 23) Schwänzen, Verweigern, Herumkaspern oder das Suchen von Streit –mit dem Ziel, Leistungssituationen zu verhindern. Gemäss Wilbert (ebd., S. 38) ist wichtig anzumerken, dass ein leistungsvermeidendes Verhalten nicht bedeutet, dass Leistung für dieses Kind keine Bedeutung hat – im Gegenteil: «Leistung an sich hat für [das

Kind] einen besonders grossen Wert und [es] steht der Leistung keineswegs indifferent gegenüber. Aber Leistungssituationen sind für [dieses Kind] an Erlebnisse der Scham und des Versagens geknüpft und werden als potentielle Selbstwertbedrohung empfunden.»

2.3.2 Einfluss der Motivation auf die Erarbeitung der mathematischen Basiskompetenzen

«Lern- und Leistungsmotivation sind zentrale Voraussetzungen für schulisches Lernen. ... Wer erfolgreiches schulisches Lernen ermöglichen will, benötigt ein grundlegendes Verständnis dafür, was Motivation überhaupt ist, wie sie entsteht und welche Folgen sie hat» (Wilbert, 2010, S. 11). Das Interaktionistische Modell von Wilbert (siehe Abbildung 3) beweist, dass mangelnde Motivation kein Persönlichkeitsmerkmal ist. Motivation entsteht aus der Situation heraus. Ein Kind mit Rechenschwierigkeiten kann in Bezug auf den Mathematikunterricht ein starkes Motiv entwickeln, Misserfolge zu vermeiden. Das würde dazu führen, dass das Kind die Leistungssituation innerhalb des Mathematikunterrichts zu umgehen versucht. Die Misserfolgsmotivation wird zur Vermeidungsmotivation.

Schneider et al. (2016, S. 212) machen darauf aufmerksam, dass eine Dyskalkulie häufig von **Ängsten** begleitet wird, «was etwa vor Lernzielkontrollen zu massiven Prüfungsängsten führen kann.» Die entstandene **Misserfolgsmotivation** beeinträchtigt neben der individuellen Wahrnehmung auch die emotionale sowie die kognitive Ebene (Wilbert, 2010, S. 23), wie in Abbildung 3 zu sehen ist. Scherer und Moser Opitz (2010, S. 71) bemerken bei vielen lernschwachen Schülerinnen und Schülern ein geringes Selbstvertrauen im Hinblick auf ihre Mathematikleistungen und speziell auf ihre Problemlösefähigkeiten. Dies hat zur Folge, dass diese Kinder oftmals schnell aufgeben, da sie einerseits nur wenig Frustrationstoleranz besitzen und andererseits vorschnell resignieren.

Schneider et al. (2016, S. 209) raten dazu, bei Dyskalkulie Interventionsmassnahmen möglichst früh einzuleiten. Späte Interventionen seien aufwendiger und vergleichsweise weniger erfolgreich wie frühe präventive Massnahmen, insbesondere aufgrund der sich im Verlauf der Schulzeit herausbildenden **Sekundärsymptomen** (ebd., S. 240f). So muss bei einer Behandlung relativ spät im schulischen Werdegang davon ausgegangen werden, «dass sich bei den betroffenen Kindern aufgrund der zahlreichen Frustrationserlebnisse psychologische Störungen aufgebaut haben, denen wirkungsvoll begegnet werden muss, wenn die Therapie erfolgreich sein soll» (ebd., S. 212). Auch sei es ein Irrglaube, «dass kurzfristig angelegte Therapiemaßnahmen erfolgreich sein können» (ebd., S. 240f).

Bei einer Intervention im schulischen Rahmen sind deshalb diverse Aspekte zu beachten, welche über die Vermittlung von mathematischem Basiswissen hinausgehen. Für Schneider et al. (ebd., S. 214f) muss eine Förderung in diesem Rahmen «auch

psychotherapeutische Komponenten enthalten, über die mangelnde Motivation und Lernbereitschaft sowie übergroße Misserfolgsorientierung angegangen werden können».

Das Interaktionistische Modell zeigt, dass Motivation aus dem Zusammenspiel von Motiv und Situation entsteht (siehe Abbildung 3). Für die Förderlehrperson bedeutet dies, dass sie durch ein Anpassen der Situation eine Möglichkeit hat, auf die Entstehung und Art der Motivation des Kindes einzuwirken. Schneider et al. empfehlen die Schaffung von Erfolgserlebnissen bei einfachen Aufgaben. Die Grundüberzeugungen und Ziele der Erziehungsberechtigten eines Kindes sollen ebenfalls beachtet werden (ebd., S. 212).

Für Wilbert (2010, S. 15) ist es wichtig, dass Lehrpersonen dem statischen Begabungskonzept durch individuelle Rückmeldungen und das Verwenden einer individuellen Bezugsnorm entgegenwirken. Dies lässt sich auch mit einem Reattributionstraining verbinden: «Forschungsergebnisse zeigen, dass es motivational günstig ist, wenn Schüler Misserfolge auf ihre mangelnde Anstrengung und Erfolge auf ihr Können attribuieren. Hingegen ist es ungünstig, Misserfolge fehlender Begabung und Erfolge dem Glück zuzuschreiben» (ebd., S. 116). Die Lehrperson kann diesen Prozess durch ihre Rückmeldungen unterstützen. Wilbert (2010, S. 91) verweist auf die kognitive Bewertungstheorie von Deci und Ryan, wonach eine Rückmeldung der Lehrperson sich positiv auf die intrinsische Motivation der Lernenden auswirkt, wenn die Rückmeldung das Kompetenzgefühl der Lernenden steigert. Das positive Feedback soll dabei verbal und persönlich sein.

Scherer und Moser Opitz (2010, S. 67) empfehlen das Etablieren einer **positiven Fehlerkultur** und verweisen auf Oser und Spychinger (2005, S. 165f), welche von einer «Fehler-such- und Fehlerermutigungsdidaktik» sprechen. Deshalb seien auch jene Situationen zu vermeiden, welche von Oser und Spychinger (ebd.) als «Bermuda-Dreieck» im Umgang mit Fehler bezeichnet werden: Wenn eine Lehrperson in Reaktion auf eine falsche Antwort direkt ein weiteres Kind nach der korrekten Lösung fragt. Dies lasse das Lernpotenzial des Fehlers verschwinden.

Diese Sichtweise wird auch die »Theorie des negativen Wissens« genannt. Es handelt sich um Wissen darüber, was nicht zur Sache gehört, was falsch ist, was nicht funktioniert oder nicht getan werden darf und dadurch zur Erkenntnis führt, was richtig ist. (Oser et al. 1999, S. 17, zitiert nach Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 66).

Ein weiteres förderliches Element ist die Förderung der intrinsischen Motivation, indem im Unterricht Situationen geschaffen werden, welche die Auseinandersetzung mit der Sache erlauben (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 65). Wilbert (2010, S. 51f) rät dazu, situationales Interesse durch die Interessantheit eines Kontextes zu schaffen und zu nutzen, «z.B. wenn durch einen gelungenen Bezug zum Alltag die Schüler mit Spannung dem

Unterricht zugewandt sind. Andererseits entsteht situationales Interesse durch die Aktualisierung eines personalen Interesses.» Andauernd präsentenes situationales Interesse könne dazu führen, «dass ein Schüler überdauernd sich für einen bestimmten Unterrichtsstoff interessiert, also personales Interesse entwickelt» (ebd., S. 52).

Kritisch betrachten Scherer und Moser Opitz (2010, S. 65) hingegen die angeblich der Motivation dienenden Variierung derselben Aufgabe in unterschiedlichen Verpackungen und verweisen dabei auf Wittmanns (1990) Kritik an den 'bunten Hunden'. Bei anders eingekleideten Aufgaben handelt es sich für Scherer und Moser Opitz nicht um lohnenswerten Lernstoff, «sondern eher um Ballast, der den Lernprozess erschwert», da die neue Verpackung zusätzlichen Lernstoff verursache. In ihrer Kritik ziehen sie von ihnen als «Pseudospiele» bezeichnete Aufgabenvarianten mit ein, bei welchen «nackte Aufgaben in Spiele verpackt» würden.

2.3.3 Analyse der Förderreihe in Bezug auf die Motivation

Das vorhergehende Unterkapitel 2.3.2 zeigt diverse Gründe auf, wieso die durchgeführte Förderreihe nicht ausreichen konnte, um den mathematischen Basisstoff zu erarbeiten. So fokussierte die Förderreihe ausschliesslich auf die Erarbeitung mathematischer Inhalte. Wie jedoch gezeigt werden konnte, ist es gerade bei der Förderung von Kindern mit Rechenschwierigkeiten im Alter der Teilnehmerinnen dringend notwendig, die auftretenden Sekundärsymptomatiken ebenfalls aufzugreifen. Das bedeutet wie von Schneider et al. (2016, S. 214f) gefordert auch das Angehen mangelnder Motivation, mangelnder Lernbereitschaft und übergrosse Misserfolgsorientierung.

Bei allen Teilnehmerinnen der Förderreihe waren Sekundärsymptomatiken beobachtbar. Zwei der Teilnehmerinnen haben ein diagnostiziertes ADHS. Bei mindestens zwei der Teilnehmerinnen lässt sich aufgrund der Erkenntnisse in Kapitel 2.2 reduzierte Kapazitäten des Arbeitsgedächtnisses vermuten. Wiederholt traten insbesondere bei Schülerin I Vermeidungs- und Verweigerungsverhalten auf (siehe Kapitel 1.5.1.1) oder wurde von I, L oder U mittels der Austragung sozialer Spannungen (siehe Kapitel 1.5.1.3) vom Unterrichtsinhalt abgelenkt. Die Autorin nahm im Laufe der Förderreihe diverse Anpassungen vor (siehe Kapitel 1.5.1.5), um durch eine klarere und entschlacktere Strukturierung gewisse Elemente aufzufangen. Auch wurde zu Beginn der Förderreihe der Sinn der Förderung thematisiert (siehe Kapitel 1.5.1.1), als sich L über «Babyaufgaben» beklagte.

Auf das Angehen diverser motivationaler oder metakognitiver Elemente wie der Selbststeuerung, der Reattribuierung oder dem Planen und der Selbsteinschätzung wurde jedoch verzichtet, um dem Kontrollgruppensetting des Projekts MOSEL (siehe Kapitel 1.2) zu entsprechen. Wie dieses Unterkapitel jedoch gezeigt hat, ist zu diesem Zeitpunkt der

Schulkarriere eine erfolgreiche mathematische Förderung ohne diese metakognitiven Elemente gar nicht mehr möglich. Auch bestätigen Schneider et al. (2016, S. 241) die in Kapitel 2.1.3 geäußerte Vermutung der Autorin, dass die zeitliche Dauer der Förderreihe nicht ausreichend gewesen sein könnte.

Interessant ist für die Autorin die von Scherer und Moser Opitz (2010, S. 65) geäußerte Skepsis an von ihnen als «Pseudo-Spielen» bezeichneten Elemente. Tatsächlich hat die Autorin die in der Förder-Reihe eingesetzten spielerischen Sequenzen als jenen Programmpunkt erlebt, bei welchem sich auch Teilnehmerin I an Tagen mit hoher Vermeidungsmotivation engagierte (siehe Kapitel 1.5.1.1). Die Autorin erklärt sich dies mit dem von Wilbert (2010, S. 51f) beschriebenen situationalen Interesse. Vergleicht man dies mit dem Interaktionistischen Modell von Wilbert 2010, (siehe Abbildung 3), so wurde durch das Spiel anscheinend ein anderer Situationsanreiz geschaffen wie durch das Bearbeiten eines Arbeitsblattes. Dieser andere Situationsanreiz schien für I auszureichen, um in Interaktion mit ihren Motiven eine andere Art Motivation zu entwickeln. Dadurch erlaubten ihr die spielerischen Sequenzen, zumindest teilweise an der Förderung zu partizipieren.

2.3.4 Relevante Förderaspekte für den Aufbau der mathematischen Basis-kompetenzen

Das Interaktionistische Modell der Entstehung von Motivation und ihrer Wirkung (Wilbert, 2010) zeigt auf, dass man als Förderlehrperson durch die Gestaltung einer Situation auf die Entstehung der Motivation der Lernenden einwirken kann. Dieser Gestaltungsfreiraum muss genutzt werden, wenn eine erfolgreiche Förderung des Aufbaus mathematischer Basiskompetenzen gelingen soll – insbesondere mit zunehmender Anzahl Schuljahren. In der Mittelstufe, in welcher die Autorin tätig ist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Kinder mit Rechenschwierigkeiten aufgrund der Erfahrungen mit diesen Schwierigkeiten Sekundärsymptomatiken wie zum Beispiel eine Misserfolgs- oder Vermeidungsorientierung oder Ängste entwickelt haben. Werden diese Symptomatiken nicht angegangen, ist eine mathematische Förderung nicht erfolgsversprechend. Eine solche Förderung sollte zudem über einen längeren Zeitraum stattfinden (Schneider et al., 2016, S. 241).

Der Aufbau einer positiven Fehlerkultur (Scherer und Moser Opitz, 2010, S. 67) erlaubt es den Lernenden, Fehler als Lernmöglichkeit statt als weiteren Misserfolg zu begreifen. Die Förderlehrperson kann diesen Prozess durch das Verwenden einer individuellen Bezugsnorm unterstützen, ebenso wird das Geben von individuellen Rückmeldungen als förderlich betrachtet (Wilbert, 2010, S. 91). Damit kann die Förderlehrperson ein Kind auch dabei unterstützen, das eigene mathematische Wirken mit positiven, nicht zusätzlich hemmenden Attribuierungen zu benennen. Hier empfiehlt sich auch der Einbezug der

Erziehungsberechtigten, um die Grundüberzeugungen der Eltern zu beleuchten und eventuell auch zu thematisieren, damit der Reattribuierungsprozess auch zuhause unterstützt wird.

Bezüglich der Wahl der Lerninhalte ist darauf zu achten, dass durch einen einfacheren Schwierigkeitsgrad Erfolgserlebnisse ermöglicht werden (Schneider et al., 2016, S. 212). Offene Aufgaben erlauben eine binnendifferenzierte Auseinandersetzung, die idealerweise in einem für die Kinder spannenden Kontext eingebettet ist. Das so geschaffene situationale Interesse ermöglicht durch den neuen Situationsanreiz die Entstehung einer anderen, förderlicheren Art von Motivation. Auch Spiele als scheinbar schulfernes Element sind ein solch neuer Situationsanreiz, welches es auch Kindern mit Vermeidungsverhalten erlaubt, sich auf die Förderung einzulassen. So dienen spielerische Sequenzen gleichzeitig der Beziehungsstabilisierung.

2.4 Einfluss der Sprache

Nach der Beschreibung der mathematischen Herausforderungen (siehe Kapitel 2.1) sowie dem Einfluss des Arbeitsgedächtnis (siehe Kapitel 2.2) und dem Einfluss der Motivation (siehe Kapitel 2.3) soll es in diesem Unterkapitel um den Einfluss der Sprache auf den Erwerb der mathematischen Basiskompetenzen gehen. In Kapitel 2.4.1 werden Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Alltags-, Bildungs- und Fachsprache erläutert. Anschliessend werden in Kapitel 2.4.2 der Einfluss der Sprache auf den Erwerb der mathematischen Basiskompetenzen beschrieben. Darauf basierend wird die durchgeführte Förderreihe in Bezug auf die sprachlichen Elemente analysiert (siehe Kapitel 2.4.3) und wichtige Förderaspekte für eine künftige Förderung erarbeitet (siehe Kapitel 2.4.4).

2.4.1 Zentrale Begriffe und Konzepte

Sprache nimmt im Unterricht verschiedene Funktionen ein: Sie ist sowohl Lernziel wie auch ein Lerngegenstand und Lernmedium (Noll, 2019, S. 21). Allerdings ist Sprache auch eine Lernvoraussetzung – und kann damit bei nicht ausreichender Beherrschung ein Lernhindernis darstellen (ebd, S. 22). Innerhalb der Sprache sind drei Sprachregister zu unterscheiden: die Bildungs-, die Alltags- und die Fachsprache (Bochnik, 2017, S. 28). «Ein Sprachregister beschreibt dabei keine klar abgrenzbare Sprachform, sondern eine an den Kontext gebundene Sprache (Halliday & Matthiessen, 2013)» (Bochnik, 2017, S. 28). In diesem Unterkapitel werden erst die Alltags- und die Bildungssprache miteinander verglichen, bevor auf die Eigenheiten der Fachsprache eingegangen wird.

Bochnik (ebd., S. 29) verweist auf Leisen (2011), wonach die Bildungs- und Alltagssprache in Bezug auf den Kontext, die Funktion und die sprachlichen Merkmale häufig in Abgrenzung zueinander beschrieben werden. Der Kontext der **Alltagssprache** entspricht

dabei informellen Situationen und Begegnungen und enthält das Alltagswissen. Die Alltagssprache, welche der **konzeptuellen Mündlichkeit** entspricht, «brauchen Menschen für die Bewältigung alltäglicher Gesprächssituationen. Diese Form des Sprachgebrauchs ist kontextgebunden, stark dialogisch geprägt und wird in der Regel mündlich praktiziert. Durch die neuen Medien kommen allerdings immer häufiger auch schriftliche Formen wie SMS, E-Mail oder Chat vor» (Neugebauer & Nodari, 2012, S. 12). Die **Bildungssprache** hingegen wird meist in kontextreduzierten Situationen verwendet, in welchen das Umfeld keine die Sprache ergänzenden Informationen bietet, welche bei der Bedeutungskonstruktion helfen würden (Bochnik, 2017, S. 29). Durch die häufige Verwendung des Nominalstils sowie vermehrten Passivkonstruktionen wird die Bildungssprache mit der **konzeptionellen Schriftlichkeit** verbunden (ebd., S. 30).

Die Merkmale der Bildungssprache finden sich demnach besonders häufig in der geschriebenen Sprache wieder. Aber auch der mündliche Sprachgebrauch in Bildungskontexten umfasst im Vergleich zu Alltagskontexten vermehrt Merkmale, die denen der Schriftsprache ähneln. Der Gebrauch der Alltagssprache weist hingegen sowohl in schriftlicher als auch in mündlicher Form Merkmale der informellen mündlichen Kommunikation auf. (Gogolin, 2009, zitiert nach Bochnik, 2017, S. 31)

Im Schulkontext werden sowohl die Alltags- wie auch die Bildungssprache verwendet: «Die Alltagssprache, um Alltagserfahrungen der Schülerinnen und Schüler einzubeziehen und auf neue Inhalte hinzuführen und die Bildungssprache, um schulisches Wissen und damit auch mathematische Inhalte zu systematisieren, zu strukturieren und zu vermitteln» (Bochnik, 2017, S. 31). Ebenfalls Teil des Schulkontextes sind die verschiedenen Fachsprachen. Jedes Fach hat seine eigene Fachsprache. Wie die Bildungssprache hat auch die mathematische Fachsprache eine konzeptionelle Schriftlichkeit (ebd., S. 34).

Abschliessend lässt sich festhalten, dass sich «die drei Sprachregister nicht klar voneinander abgrenzen lassen, sie vielmehr aufeinander aufbauen und nur selten in Reinform vorkommen» (ebd., S. 34). So finden sich gemäss Bochnik (ebd.) in mathematischen Sachaufgaben häufig Merkmale aller drei Sprachregister.

2.4.2 Einfluss der Sprache auf die Erarbeitung der mathematischen Basis-kompetenzen

«Mathematics education begins and proceeds in language, it advances and stumbles because of language, and its outcomes are often assessed in language» (Durkin & Shire, 1991, S. 3). Für Noll (2019, S. 21) ist die Rolle der Sprache im Mathematikunterricht von hoher Relevanz: «Sie ist einerseits Mittel um das eigene Denken zu ordnen (kognitive Funktion) ... , andererseits kommt Sprache eine kommunikative Funktion zu, indem sie ein zentrales Medium für den Gedankenaustausch mit anderen darstellt (Maier &

Schweiger, 1999, S. 11).» Dies beinhaltet auch das Dekodieren und damit Verstehen der Wortmeldungen der Lehrperson (Bochnik, 2017, S. 77) und damit das Verstehen des Klassenunterrichts. Bochnik (2017, S. 67) verweist auf Maier und Schweiger, die davon ausgehen, dass die « Kommunikation mathematischer Inhalte verstärkend auf den individuellen Lernzuwachs, also die kognitive Funktion der Sprache, wirkt.» Einerseits trägt die Nutzung sprachbasierter Lerngelegenheiten zum mathematischen Kompetenzerwerb bei. Andererseits sind aber auch Sprachkompetenzen notwendig, um im Mathematikunterricht sprachbasierte Lerngelegenheiten nutzen zu können (Steinbring, 2000, nach Bochnik, 2017, S. 69). Bei Kindern mit Rechenschwierigkeiten ist dies mitverantwortlich für die vorhandenen Probleme bei der Erarbeitung der mathematischen Basiskompetenzen.

In Bezug auf den Wortschatz unterscheidet sich die mathematische Fachsprache durch die mathematischen Fachbegriffe von der Bildungssprache. Diese Fachbegriffe sind in ihrer Bedeutung sehr klar und benötigen keinen Kontext. Es gibt aber auch **mathematische Fachbegriffe**, welchen innerhalb der Mathematik oder darüber hinaus mehrere Bedeutungen zugeordnet werden können. Hier muss für das korrekte Verständnis der Kontext mit einbezogen werden. «Der Begriff der Wurzel existiert ... bereits in der Alltagssprache (als Wurzel eines Baumes) sowie in der Fachsprache der Zahnmedizin (als Wurzel eines Zahnes) ...» (Roelcke, 2010, zitiert nach Bochnik, S. 32).

Zudem verwendet die mathematische Fachsprache viele Verbkomposita zum Beschreiben von Operationen, etwa «dazukommen» oder «wegnehmen» (Bochnik, S. 33). Da es sich dabei um trennbare Verben handelt, können Verbkomposita zu komplexen Satzstrukturen führen, welche insbesondere für Lernende mit Deutsch als Zweitsprache eine Schwierigkeit darstellen (Rösch, 2001, zitiert nach Bochnik, 2017, S. 33). Eine zusätzliche Herausforderung der mathematischen Fachsprache ist die sprachlogische Komplexität in mathematischen Aufgabentexten, indem die durch die Sprache vorgegebene Struktur mit den Schritten der mathematischen Bearbeitung in Verbindung gesetzt wird (Bochnik, 2017, S. 33). «Eine hohe sprachlogische Komplexität liegt dann vor, wenn die Reihenfolge der Sätze den mathematischen Bearbeitungsschritten nicht entspricht» (ebd.).

Bochnik (2017, S. 217) konnte nachweisen, dass fachsprachliche Kompetenzen bei allen Lernenden, insbesondere aber für Lernende mit Deutsch als Zweitsprache, teilweise für interindividuelle mathematische Leistungsunterschiede verantwortlich sind. Ähnliche hinderliche Einflüsse neben einem Deutscherwerb als Zweitsprache hat auch eine Sprachentwicklungsstörung: Diese beeinträchtigt «insbesondere das Lernen der Zahlwortreihe, die Entwicklung von Rechenfertigkeiten sowie das Verständnis des dezimalen Stellenwertsystems» (Donlan, Cowan, Newton & Lloyd (2007), zitiert nach Bochnik, 2017, S. 26). Generell sind Schwierigkeiten im Sprachverständnis, ob aufgrund eines

Migrationshintergrunds oder aber einer Sprachentwicklungsstörung, hinderlich im mathematischen Lernprozess, wie Bochnik (2017) aufzeigt. So sind Kompetenzen sowohl in der Alltags-, der Bildungs- und der mathematischen Fachsprache erforderlich, um die sprachlichen Anforderungen des Mathematikunterrichts zu bewältigen, wie sie sich im Unterrichtsdiskurs, beim Lösen von Aufgaben oder in Testsituationen stellen (ebd.).

Dryvold, Bergqvist und Österholm (2015) zeigen in ihrem Modell, dass die **Lösungshäufigkeit einer mathematischen Aufgabe** sowohl von der mathematischen Kompetenz wie auch der allgemeinen Lesekompetenz abhängt. Überlappend bilden diese beiden Fähigkeiten die **fachbezogene Lesekompetenz**. Dabei umfasst die fachbezogene Lesekompetenz den «Teil der Lesekompetenz, mit der die spezifischen Anforderungen des Sprachregisters der mathematischen Fachsprache bewältigt werden» (Bochnik, 2017, S. 45).

Das Lesen und Verstehen mathematikhaltiger Texte erfordert, dass ein Kind ein mentales Modell dazu aufbauen kann. Dafür benötigt es allgemein-, bildungs- und fachsprachliche Kompetenzen, um «Wörter und Sätze eines Textes initial zu dekodieren sowie Zusammenhänge zwischen Aussagen innerhalb des Textes zu verstehen» (Bochnik, 2017, S. 39). Dies wird dadurch erschwert, da neben der sprachlichen Ebene stets «auch die Kenntnis der den Fachbegriffen oder einem Fachtext zugrunde liegenden mathematischen Konzepte und Strukturen» (ebd., S. 42) notwendig ist. Gemäss Bochnik (ebd., S. 41) ist dies auch für Kinder mit guten allgemeinsprachlichen Kompetenzen eine Herausforderung, da bereits während der Grundschulzeit [1. bis 4. Klasse] etwa **500 mathematische Fachbegriffe** eingeführt werden. Der Erwerb eines mathematischen Begriffs unterscheidet sich stark vom Erwerb des allgemeinen Wortschatzes: Während Bezeichnungen für bekannte Objekte aus dem Alltag gelernt werden, muss in der Mathematik «parallel zu dem neuen Wort auch ein neues mathematisches Konzept erlernt werden» (ebd., S. 38).

Eine weitere Herausforderung ist der Umstand, dass im Mathematikunterricht alltagssprachliche Begriffe verwendet werden, welche im Sinne einer mathematischen Operation interpretiert werden müssen, z.B. «dazukommen» im Sinne von addieren (ebd.). Bochnik (ebd.) beschreibt, dass in solchen Situationen nicht das Verständnis des Wortes selbst ein potenzielles Problem darstelle, sondern die diesen Wörtern zugrundeliegenden mathematischen Strukturen. Hinzu kommt die in Kapitel 2.4.1 angesprochene hohe sprachlogische Komplexität, wie Schneider et al. (2016, S. 101) mit Verweis auf Lorenz (2005) ausführen: «Die beiden folgenden Aufgaben: (1) „Eine Verkäuferin verdient im Jahr 2356 Euro. Wie viel verdient sie monatlich?“ und (2) „Eine Verkäuferin verdient im Monat 2356 Euro. Wie viel verdient sie im Jahr?“ [erfordern] trotz semantischer Ähnlichkeit völlig unterschiedliche Rechenstrategien.»

Zudem kann die **unregelmässige Zahlwortbildung** in der deutschen Sprache die Entwicklung des Stellenwertverständnis negativ beeinflussen (Sarama & Clements, 2009). «Insbesondere Kinder mit einer anderen Erstsprache als Deutsch sind in diesem Prozess benachteiligt» (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 106). Werner (2009, nach Schneider et al., 2016, S. 100) vergleicht dies mit dem Satzbau: So wie die Reihenfolge der Wörter die Aussage eines Satzes beeinflusst, so sind auch die Zahlwörter 356, 536, 635, 365 und 563 trotz gleicher Wortteile nicht identisch. Moser Opitz, Ruggiero und Wüest (2010) konnten nachweisen, dass auch in diesem Bereich Kinder mit einer anderen Erstsprache als Deutsch sowohl schlechtere Zählkompetenzen wie auch eine erhöhte Fehlerquote bei der Aussprache und bei der Zusammensetzung der Zahlwörter haben.

2.4.3 Analyse der Förderreihe in Bezug auf die Sprache

Alle vier Teilnehmerinnen der durchgeführten Förderreihe entstammen Familien mit nicht-deutscher Familiensprache. Zum Zeitpunkt des Starts der Förderreihe erhielten alle vier Schülerinnen Förderung in Deutsch als Zweitsprache, Teilnehmerin U wurde zudem wegen einer Spracherwerbsstörung logopädisch betreut. Bei allen Teilnehmerinnen kann also angenommen werden, dass für sie der Erwerb der Bildungs- und Fachsprache eine Herausforderung darstellte respektive weiterhin darstellt (siehe Bochnik, 2017, S. 37).

Tatsächlich fiel allen Teilnehmerinnen das Verbalisieren mathematischer Überlegungen zu Beginn der Förderreihe sehr schwer, wie die Einträge des Forschungstagebuchs zeigten (siehe Kapitel 1.5.1.2). Das Beschreiben mathematischer Vorgänge wurde von der Autorin als zusätzlicher Anstrengungsfaktor vermerkt. Die Autorin nutzte ab dann ein Scaffolding, um den Vorgang der Verbalisierung zu unterstützen. Zudem wurde die Planung der Förderreihe angepasst, um einen bewussten Fokus auf die Förderung der Verbalisierung mathematischer Überlegungen setzen zu können.

Diese Fokussierung schien sich auszubezahlen: Im Verlauf der Förderreihe waren bei allen Teilnehmerinnen deutliche Fortschritte im Verbalisieren wie auch im Verstehen mathematischer Überlegungen erkennbar. Alle Teilnehmerinnen konnten somit sowohl in der Bildungs- wie auch in der Fachsprache Fortschritte erzielen. Dies erleichterte ihnen die Teilnahme am Unterrichtsdiskurs, aber auch das Finden mathematischer Erkenntnisse, wie der Eintrag im Forschungstagebuch nach der 14. Lektion (6.1.2021) zeigte: «U, L und A waren motiviert und haben diverse Abläufe verinnerlicht, sprechen z.B. automatisch von Tricks, finden selbständig Worte und Ausdrücke dafür, suchen nach Mustern und vergleichen ihre Tricks mit denen der anderen.» Dies scheint Maier und Schweigers (1999, zitiert nach Bochnik, 2017, S. 67) Annahme zu bestätigen, dass die Kommunikation mathematischer Inhalte verstärkend auf den individuellen Lernzuwachs wirkt.

2.4.4 Relevante Förderaspekte für den Aufbau der mathematischen Basis-kompetenzen

«Sprache in ihrer kognitiven Funktion dient dem individuellen Lernzuwachs, indem neue Inhalte sprachlich elaboriert und damit Denk- und Verstehensprozesse durch Sprache unterstützt werden» (Bochnik, 2017, S. 66). Die Autorin (ebd., S. 67) nimmt an, dass «Sprache in ihrer kognitiven Funktion zur Entwicklung mathematischer Kompetenz beitragen kann, indem Gedankengänge im inneren Dialog verbalisiert und durch Sprache strukturiert werden.» Aus diesem Grund sollte Sprachkompetenzförderung neben den sprachlichen auch in allen weiteren Fächern erfolgen, wie zum Beispiel der Mathematik.

Eine Förderung der mathematischen Basiskompetenzen benötigt einen sprachsensiblen Mathematikunterricht (ebd., S. 228). Damit ist ein Unterricht gemeint, welcher fachsprachliche Kompetenzen fördert und sprachbasierte Lernangebote enthält, die auch für Lernende mit niedrigen Sprachkompetenzen zugänglich sind. Ohne diese Zugänglichkeit wäre ein Kind mit Sprach- und Rechenschwierigkeiten von solchen Lernangeboten ausgeschlossen und könnte von diesen nicht profitieren. Die Förderlehrperson ist deshalb aufgefordert, einerseits ihre eigene Sprache zu reflektieren und bewusst einzusetzen, beispielsweise «durch sprachliche Betonung, unterstützt durch Gesten» oder durch das Hinweisen auf mathematische Inhalte. Auch das Nutzen von Sprachhandlungsmuster sei hilfreich (ebd.). Andererseits soll eine Förderlehrperson aber auch «die Nutzung rezeptiver Lerngelegenheiten zur Entlastung geringer allgemeinsprachlicher Kompetenzen ... ermöglichen» (ebd., S. 221). Gleichzeitig soll ein sprachsensibler Unterricht das Nutzen partizipativer Lerngelegenheiten einfordern und sprachliche Anforderungen stellen (ebd.).

Noll (2019, S. 23) hält mit Verweis auf Drüke-Noe (2012) fest, dass sich im Mathematikunterricht aufgrund der vielen Aufgabentexte häufige Leseanlässe finden – eine Anforderung, an welche diverse Kinder aufgrund der Aufgabenstellung bereits scheitern. Mögliche Stolpersteine finden sich dabei sowohl auf Wort- oder Satzebene. Durch einen bewussten und knappen Einsatz von Fach- und Fremdwörtern können Stolpersteine auf der Wortebene vermieden werden. «Auf der Satzebene können Passivstrukturen das Verständnis erschweren. Diese Schwierigkeiten sollten im Sinne eines defensiven Ansatzes reduziert werden» (ebd.). Von einem defensiven Ansatz wird gesprochen, wenn sprachliche Hürden reduziert werden. Offensive Ansätze lehren hingegen das Bewältigen von sprachlichen Hürden (ebd.), indem diese zu Lerngegenstände werden (Rösch & Paetsch, 2011, zitiert nach Noll, 2019, S. 23). Sowohl defensive wie offensive Ansätze sollten in einer Förderung zur Erarbeitung der mathematischen Basiskompetenzen berücksichtigt werden, um sowohl die Bearbeitung der Aufgaben oder die Mitarbeit am Unterricht in jenem Moment wie auch das Verstehen in ähnlichen Situationen in der Zukunft zu ermöglichen.

Abschliessend macht Bochnik (2017, S. 69) darauf aufmerksam, dass sich Lernende mit Rechenschwierigkeiten vermutlich nur dann am Unterrichtsdiskurs beteiligen, wenn sie sich vom Klassenklima ausreichend unterstützt fühlen. Das bedeutet, dass nur bei Vorhandensein eines guten Gruppenklimas die sprachbasierten Lerngelegenheiten in der Klasse, aber auch in einer Fördergruppe überhaupt genutzt werden. Das Element des Gruppenklimas wird unter anderem im anschliessenden Kapitel 2.5 näher erörtert.

2.5 Einfluss des Unterrichts

In diesem Unterkapitel wird der Einfluss der Unterrichtsorganisation und der Unterrichtsform auf den Erwerb der mathematischen Basiskompetenzen dargestellt. Dazu werden erst zentrale Begriffe und Konzepte erläutert (Kapitel 2.5.1), bevor in Kapitel 2.5.2 der Einfluss des Unterrichts auf den Erwerb der mathematischen Basiskompetenzen dargestellt wird. Die Erkenntnisse dienen als Ausgangslage, um in Kapitel 2.5.3 die durchgeführte Förderreihe diesbezüglich zu analysieren. Abschliessend werden wichtige Gestaltungsaspekte des Unterrichts für eine künftige Förderreihe gesammelt (siehe Kapitel 2.5.4).

2.5.1 Zentrale Begriffe und Konzepte

Wie die Kapitel 2.2 (Einfluss des Arbeitsgedächtnisses) und 2.3 (Einfluss der Motivation) gezeigt haben, gehen Rechenschwierigkeiten im Verlauf der Schulzeit mit zunehmenden Sekundärsymptomen einher, welche sich im Unterricht unter anderem als herausforderndes Verhalten zeigen können. Dies erfordert eine Anpassung des Förderunterrichts, ebenso wie ein bei Kinder mit Rechenschwierigkeiten vorhandener Förderbedarf im emotional-sozialen Bereich. Betrachtet man **herausforderndes Verhalten** mit einer **interaktionistischen Perspektive**, so ist dieses als Störung im Person-Umfeld-Bezug einzustufen (Müller, 2018, S. 26). Das bedeutet, «etwas in der Interaktion zwischen einem Kind und den situativen Bedingungen, in denen es sich befindet, läuft nicht regelgerecht» (ebd.). An dieser Stelle sei auch auf das interaktionistische Modell der Entstehung von Motivation und ihrer Wirkung (Wilbert, 2010) verwiesen (siehe auch Abbildung 3 in Kapitel 2.3.1), wonach die Motivation zu einer Handlung aus der Interaktion zwischen den Motiven einer Person und der vorhandenen Situation entsteht. Müller (2018, S. 26) nennt mögliche Elemente, die eine Situation so beeinflussen können, dass ein herausforderndes Verhalten auftritt oder eben nicht: Neben den beteiligten Personen wie Lehrkräften oder anderen Kindern sind dies etwa auch die Bedingungen oder Anforderungen einer Situation – «und dies zumeist in einem komplexen, wechselseitigen Verhältnis.»

Unter dem Stichwort «**Classroom-Management**» sind Techniken und Massnahmen zu finden, welche zu einem effektiven und möglichst störungsfreien Unterricht beitragen sollen (ebd., S. 56). Müller (ebd.) verweist auf Kounin (2006), wonach insbesondere «das

Zusammenwirken von verantwortungsvoller Führung durch Lehrkräfte, sozialem Klima und individuellem Wohlbefinden» entscheidend für den Lernerfolg der Lernenden sei. Ein Schlüsselement seien proaktive Strategien zu Aspekten des Räumlichen, Sprachlichen und Methodischen.

Räumliche Aspekte

Für Müller (ebd.) ist der sogenannte „dritte Pädagoge“, der Raum, «möglicherweise sogar der erste Pädagoge, weil er unmittelbar beim Betreten wirkt und die rahmende Grundlage für alles Weitere schafft.» Deswegen sei es wichtig, das Klassenzimmer übersichtlich zu gestalten und in Zonen einzuteilen (ebd., S. 57). Scherer und Moser Opitz (2010, S. 55f) sagen, dass das Material gut geordnet und beschriftet zur Verfügung stehen müsse. Die Schulraumgestaltung soll so gestaltet sein, dass sowohl Einzelarbeitsplätze wie auch Tische für Kleingruppen zur Verfügung stehen.

Sprachliche Aspekte

Für Scherer und Moser Opitz (ebd.) sind transparent formulierte Erwartungen der Lehrperson gegenüber den Kindern ein wichtiger Aspekt für eine gute Ordnung. Sie verweisen auf Prengel (1999, S. 101), wonach diese Erwartungen als Regel sowohl für alle Kinder oder individuell auf ein Kind abgestimmt zu formulieren sind. Müller (2018, S. 59) schlägt das Einführen nonverbaler Signale vor. Auch sollen Lehrpersonen durch verbale Äusserungen mitteilen, dass sie über den Arbeitsprozess eines Kindes informiert seien. Müller (ebd.) nennt ein Beispiel: „Ich sehe, dass ihr gerade noch mit dem Lösen der Rechenaufgabe beschäftigt seid, ich helfe Michael kurz und komme dann zu Euch.“ Durch solche Sätze gibt die Lehrperson einen Überblick und bietet zudem ein Versprechen in naher Zukunft an, welches Kindern zusätzlich Orientierung gibt.

Müller (ebd., S. 63) schlägt vor, dass die Lehrperson in Bezug auf ihre verbale Äusserungen der Lehrperson den Unterrichtsfluss im Blick behält: «Besonders für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten ist es wichtig, dass der Unterrichtsfluss nicht stockt.» Unbedeutende Regelverstöße sollen ignoriert werden, um nicht durch das Sprechen der Lehrperson den Unterrichtsfluss zu unterbrechen (ebd., S. 59). Übergänge sind aus dem gleichen Grund ebenfalls sorgfältig vorzubereiten, anzukündigen und zu entlasten, z.B. durch eine Formulierung wie «Wir haben jetzt noch fünf Minuten Zeit, an unseren Bildern zu malen. Wenn Du nicht fertig wirst, ist das okay, wir können morgen daran weiterarbeiten» (ebd., S. 63).

Bezüglich der Formulierung einer Aussage empfiehlt Müller, dass eine Lehrperson sagt, was sie will, im Gegensatz zu einer Äusserung darüber, was die Kinder nicht weiter machen sollen (ebd.). Eine Aneinanderreihung von Hauptsätzen bei Anweisungen dient

zudem der Verständlichkeit (ebd., S. 60f). Zudem soll in Anweisungen auf das Verb «dürfen» verzichtet werden (ebd., S. 61).

Methodische Aspekte

Auch bei den methodischen Aspekten liegt ein Fokus auf dem oben angesprochenen Unterrichtsfluss. Ausserdem soll der Unterricht «methodisch abwechslungsreich gestaltet sein und sich dabei bemühen, eine Passung von Inhalt und Voraussetzungen der Schüler zu erzeugen» (ebd., 63). Dabei müssen gerade auch die Bedürfnisse von Kinder mit emotional-sozialem Förderbedarf beachtet werden. Deshalb sei es sinnvoll, soziales Lernen methodisch in den Unterricht zu integrieren, indem Formen kooperativen Lernens genutzt werden (ebd., S. 69):

Kinder, deren Verhalten im Unterricht auffällt oder stört, weisen besonders oft Probleme auf, sich selbst und anderen gegenüber angemessen zu verhalten. Soziales Verhalten und die damit in Zusammenhang stehende Regulation von Emotionen muss eingeübt und erprobt werden, soll sich dauerhaft etwas am Verhalten der betroffenen Kinder verändern. (ebd.)

Ein weiterer Faktor bei der Wahl der Methodik, welcher auch bereits in Kapitel 2.2 angesprochen worden ist, ist die begrenzte Kapazität des Arbeitsgedächtnis. Beim Gestalten einer Aufgabe oder der Wahl der Methode ist zu beachten, dass die kognitive Belastung während dem Lösen einer Aufgabe angemessen ist. Noll (2019, S. 70) empfiehlt dazu die **Cognitive Load Theory** (Sweller, 1988; Ayres, Kalyuga & Sweller, 2011). Das Modell geht davon aus, dass das Arbeitsgedächtnis limitiert ist (siehe Kapitel 2.2). Beim Lösen einer Aufgabe wird das Arbeitsgedächtnis gemäss Cognitive Load Theory durch drei verschiedenen Arten an Belastung kognitiv beansprucht (Noll, 2019, S. 70):

- Die **intrinsische kognitive Belastung** (intrinsic load) besteht entweder aus der Komplexität des zu Erlernenden oder aus der Schwierigkeit der Aufgabe. Diese Form der kognitiven Belastung kann nicht durch die Art der Aufgabenstellung beeinflusst werden (ebd.).
- Die **lernirrelevante kognitive Belastung** (extraneous load) entsteht durch die Darstellungsform der Aufgabe (ebd.).
- Die **lernrelevante kognitive Belastung** (germane load) entsteht, wenn die zur Verfügung stehenden Informationen verarbeitet werden. «Diese erwünschte Form der kognitiven Belastung bewirkt das Lernen» (ebd.).

Um die begrenzten Kapazitäten des Arbeitsgedächtnis für die relevanten Lernvorgänge freizuhalten, ist auf unnötige Elemente in der Darstellungsform von Aufgaben zu verzichten (siehe auch Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 65 in Kapitel 2.2.2). Auch das Einführen einer neuen Unterrichtsmethode ist in Bezug auf die Beanspruchung der Kapazitäten des

Arbeitsgedächtnis nicht zu unterschätzen. Mays und Zwetschler (2019, S. 18) machen darauf aufmerksam, dass «gerade SchülerInnen mit einer niedrigen Frustrationstoleranz und einem kurzen Konzentrationsvermögen» mehr Zeit wie die restliche Klasse benötigen, um die Systematik einer neuen Unterrichtsmethode zu verinnerlichen. Die Autoren stehen dem zeitgleichen Einführen einer neuen Unterrichtsmethode mit neuen Unterrichtsinhalten deshalb skeptisch gegenüber. Bei kooperativen Methoden raten sie deshalb zu Tandems mit einem «reiferen» und emotional ausgeglicheneren Kind (ebd.). Wobei auch kooperative Unterrichtsmethoden für Kinder mit emotional-sozialem Förderbedarf anspruchsvoll sind (Mays & Zwetschler, 2019, S. 21): «SchülerInnen mit Förderbedarf in der emotional-sozialen Entwicklung und/oder mit Lernproblematiken entwickeln mitunter nicht die günstigsten Strategien zur Anbahnung von Sozialkontakten.» Deswegen muss auch die soziale Integration dieser Kinder intensiv begleitet und gut durchdacht werden – denn auch die Selbstregulierung belastet die Kapazität des Arbeitsgedächtnis.

2.5.2 Einfluss des Unterrichts auf die Erarbeitung der mathematischen Basiskompetenzen

Schwierigkeiten beim Mathematiklernen können gemäss Scherer und Moser Opitz (2010, S. 16) durch die Gestaltung des Mathematikunterrichts mitverursacht werden. In diesem Unterkapitel soll erläutert werden, welche Aspekte zu Schwierigkeiten führen und welche Massnahmen dem präventiv entgegenwirken. Analog zum vorherigen Unterkapitel 2.5.1 werden mögliche Aspekte in räumliche, sprachliche und methodische Aspekte aufgeteilt.

Räumliche Aspekte

Die in Kapitel 2.5.1 genannten Ideen zur Strukturierung und Ordnung des Unterrichtsraumes sind auch in der Förderung zum Aufbau der mathematischen Basiskompetenzen relevant. So, wie eine klare Struktur des Raumes den Lernprozess unterstützt, können auch übersichtlich gegliederte Arbeitsblätter helfen, eine eigene innere Strukturierung zu finden (Mays & Zwetschler, 2019, S. 46): «Dazu kann es gegebenenfalls sogar sinnvoll sein, Arbeitsblätter mit nur je einer Aufgabe zu versehen oder sie so zu strukturieren, dass Aufgaben, die gerade nicht bearbeitet werden, abgedeckt oder umgefaltet werden können.»

Mays und Zwetschler (ebd.) empfehlen, den Ablauf und das Fortschreiten der Lektion visuell festzuhalten, um den Lernenden so eine weitere Struktur, Orientierung und damit auch Sicherheit zu bieten. Auch eine ablaufende Zeitanzeige könne zur Veranschaulichung der verbleibenden Arbeitszeit hilfreich sein. Wird zudem wiederholt die gleiche inhaltliche Struktur in einer Lektion durchgeführt, entwickelt sich für die Kinder ein vorher-sagbarer Ablauf, der dadurch ebenfalls Sicherheit bietet (ebd.). Damit kann die im vorherigen Unterkapitel angesprochene lernirrelevante kognitive Belastung weiter gesenkt und

so Kapazitäten im Arbeitsgedächtnis freigeschaufelt werden, um in diesem Moment überhaupt der Erwerb der mathematischen Basiskompetenzen zu ermöglichen.

Sprachliche Aspekte

Wie schon im Abschnitt zu den räumlichen Aspekten festgehalten, sind übersichtlich gegliederte Arbeitsblätter hilfreich. Ebenso tragen präzise formulierte Arbeitsblätter zum Verständnis bei (siehe Kapitel 2.4). Noll (2019) empfiehlt hier eine Orientierung an dem Regelwerk im Ratgeber zur leichten Sprache des deutschen Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Präzise Formulierungen in leichter Sprache tragen dazu bei, die lernirrelevante kognitive Belastung weiter zu senken.

Wie schon in Kapitel 2.3.2 angesprochen kann die Lehrperson durch ihre Kommunikation in Bezug auf Schwierigkeiten und Fehlern einen Beitrag dazu leisten, dass sich in einer Klasse eine positive Fehlerkultur entwickelt (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 67). Erinnert sei an dieser Stelle an das erwähnte «Bermuda-Dreieck» im Umgang mit Fehlern (Oser & Spychiger, 2005, zitiert nach Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 66). Auch angesprochene Reattribuierungsprozess kann durch individuelle Rückmeldungen und das Verwenden einer individuellen Bezugsnorm seitens der Lehrperson unterstützen (Wilbert, 2010, S. 15).

Methodische Aspekte

Fuchs, Fuchs, Powell, Seethaler, Cirino und Fletcher (2008) haben **sieben Prinzipien effektiver Interventionen bei rechenschwachen Kindern** formuliert, welche in Abbildung 4 zu sehen sind. Diese sieben Prinzipien werden folgend erläutert und ergänzt.

<p>Explizite Instruktion Lernschritte sollten bewältigbar sein Aufgaben sollten konzeptuell verankert sein Betonung von anstrengungsorientierten Übungen Beständige Wiederholung des Lernstoffs Verstärken für anstrengungsorientiertes und erfolgreiches Lernen Ständige Überwachung der Lernfortschritte</p>
--

Abbildung 4: Sieben Prinzipien effektiver Interventionen bei rechenschwachen Kindern (Fuchs et al., 2008, in Schneider et al., 2016, S. 238)

Die Forderung des ersten Prinzips zur «expliziten Instruktion» ist gemäss Schneider et al. (2016, S. 238) mit Verweis auf Fuchs et al. (2008) gleichbedeutend mit einer direkten Instruktion, da rechenschwache Kinder «von solchen didaktischen Vorgehensweisen mehr als von Verfahren entdeckenden Lernens» profitieren. Diese Aussage wird auch von

Kroesbergen und van Luit (2003, zitiert nach Schneider et al., 2016, S. 216) gestützt, welche mittels einer systematischen Literaturliteraturanalyse 220 durchgeführte Interventionsstudien in Bezug auf die Wirksamkeit verschiedener Faktoren analysierten. Dabei zeigte sich, dass die «Methoden des entdeckenden Lernens bei Gruppen rechenschwacher Schülerinnen und Schüler nicht sonderlich zielführend sind» (Schneider et al., 2016, S. 216). Für die Förderung der mathematischen Basiskompetenzen bedeutet dies, dass die Methode der direkten Instruktion genutzt werden sollte.

Das zweite wichtige Prinzip gemäss Fuchs et al. (2008, zitiert nach Schneider et al., 2016, S. 238) verlangt, dass das gewählte Unterrichtsformat einerseits die Lernanforderungen gering hält, andererseits mögliche Schwierigkeiten der Kinder mit Rechenschwierigkeiten antizipiert. Mit dem als drittes Prinzip geforderten konzeptuellen Verankerung der Aufgaben wird verlangt, dass mit den Schülerinnen und Schülern besprochen wird, was eine neue Lerntechnik bewirken kann (ebd.). Wartha und Schulz (2010, S. 9) erläutern am Beispiel der Ablösung vom zählenden Rechnen, weshalb dies notwendig ist:

Verlässt sich ein Kind auf das Weiterzählen und werden mit ihm die notwendigen Voraussetzungen für andere Verfahren nicht zielgerichtet erarbeitet, ist es möglich, dass es bei dieser Vorgehensweise bleiben wird. Hinzu kann kommen, dass einige Kinder – gerade weil sie im Weiterzählen eine erfolgreiche Strategie gefunden haben – die genannten Voraussetzungen als überflüssig erachten. Das verfestigte zählende Rechnen kann daher nicht nur eine Folge des Fehlens der oben beschriebenen Voraussetzungen, sondern auch ein Grund sein, warum diese nicht entwickelt werden können. (Kaufmann & Wessolowski, 2006; Lorenz, 2009, zitiert nach Wartha & Schulz, 2010, S.9)

Das vierte Prinzip von Fuchs et al. (ebd), die «Betonung von anstrengungsorientiertem Üben», betont gemäss Schneider et al. (2016, S. 238) den Modus «Drill und Übung», also das systematische und häufige Üben. Dieses vierte Prinzip steht nach Schneider et al. (ebd.) in Verbindung zum fünften Prinzip, der «beständigen Wiederholung des Lernstoffs». Scherer und Moser Opitz (2010, S. 63) warnen diesbezüglich, dass dies nicht durch mechanisches Üben geschehen darf, da damit Langeweile und Motivationsverlust riskiert wird. Gleichzeitig dürfe aber die notwendige abwechslungsreiche Übungspraxis sich nicht auf Veränderungen der Darstellungsformen beschränken, da dies wie in den Kapiteln 2.3.2 und 2.5.1 angesprochen zu einer Erhöhung der lernirrelevanten kognitiven Belastung führt und dadurch den Lernprozess erschwert. Schädlich sei auch das einseitige Auswendiglernen nicht verstandener Algorithmen oder Abrufen von Fakten, da dies die Einsicht in zentrale mathematische Konzepte verhindere (ebd., S. 16).

Stattdessen empfehlen Scherer und Moser Opitz (ebd, S. 61) eine produktive Übungspraxis, da eine «eine reine Wiederholung nicht den erhofften Lerngewinn bringen kann»

(ebd., S. 62). Die gängigen Automatisierungsübungen werden von den Autorinnen kritisiert, da sie mit reinem Auswendiglernen gleichzusetzen sind. Scherer und Moser Opitz (2010, S. 61) verstehen unter Automatisieren denn auch nicht «das bloße Abspeichern von isolierten Einzelfakten ..., sondern das vernetzte Verinnerlichen dieser Inhalte». Für Scherer und Moser Opitz (ebd., S. 65) ist das Üben nur dann produktiv, wenn Transferleistungen erbracht werden. «Das ist gerade für lernschwache Schülerinnen und Schüler von großer Bedeutung, weil dadurch das Gedächtnis entlastet wird» (ebd.). Lernen sei nur möglich, «wenn es auf der Grundlage von Einsicht und Verständnis erfolgt» (ebd., S. 61). Dazu gehört auch der produktive Umgang mit Fehlern (ebd., S. 65).

Weitere gute Möglichkeiten zum Erwerb mathematischer Kompetenzen sind für Scherer und Moser Opitz das Anbieten einer inneren Differenzierung (ebd., S. 57) oder das Nutzen einer komplexen mathematischen Lernumgebung (ebd., S. 59), welches einer natürlichen Differenzierung gleichkommt. Beide Möglichkeiten bieten die Möglichkeit zur Umsetzung des sechsten Prinzips von Fuchs et al. (2008, zitiert nach Schneider et al., 2016, S. 238): dem «Verstärken für anstrengungsorientiertes und erfolgreiches Lernen». «Das sechste Prinzip betont die Relevanz von motivationssteigernden Elementen, die den Schülern dabei helfen, ihre Aufmerksamkeit zu regulieren und die notwendige Anstrengung zu investieren» (Schneider et al., 2016, S. 238). Das siebte Prinzip effektiver Interventionen von Fuchs et al. (2008) fordert abschliessend die «ständige Überwachung der Lernfortschritte».

2.5.3 Analyse der Förderreihe in Bezug auf den Unterricht

Bei der Durchführung der Förderreihe traten verschiedene der in den beiden vorhergehenden Unterkapiteln beschriebenen möglichen Schwierigkeiten auf, welche Anpassungen des Förderunterrichts erforderlich machten. So beklagte sich Schülerin L zu Beginn der Förderreihe über das Niveau der Aufgaben und wieso diese im Rahmen dieser Fördergruppe besprochen werden (siehe Kapitel 1.5.1.1). Erst das Besprechen des Sinns der Förderreihe und den darin enthaltenen Aufgabentypen – analog dem dritten Prinzip von Fuchs et al. (2008) – half L dabei, wieder Motivation und Lernwillen zu entwickeln.

Auch das erste Prinzip von Fuchs et al. (2008) – die explizite Instruktion – zeigte sich in der Förderreihe als wirksam. Zu Beginn der Förderreihe wurde erst in festen Lerntandems gearbeitet, welche aus je einer emotional reiferen Schülerin (L oder A) und sowie einer Schülerin mit emotional-sozialen Förderbedarf (U oder I) bestanden. Die Lerntandems sollten durch die feste Partnerschaftsform ermöglichen, dass sich die Kinder verbal über ihre mathematischen Überlegungen austauschen und sich dabei gegenseitig bereichern können. Die kooperative Lernform stellte für U und I jedoch eine Überforderung dar. Betrachtet man die Cognitive Load Theory (Sweller, 1988), waren für die beiden

Teilnehmerinnen der Anteil an lernirrelevanter kognitiver Belastung durch den hohen Bedarf an Selbstregulierung so hoch, dass nicht ausreichend Kapazitäten für den eigentlichen mathematischen Lernprozess zur Verfügung standen. Zumal mit den verlangten Sprachfertigkeiten (siehe Kapitel 1.5.1.2) und der ungünstigen Platzierung der Förderlektionen am Ende des Schultages (siehe Kapitel 1.5.1.4) die begrenzten Kapazitäten des Arbeitsgedächtnisses zusätzlich mit lernirrelevanten kognitiven Aspekten belastet wurden.

Neben dem Wechsel von einer stark kooperativen Methode hin zur direkten Instruktion reagierte die Autorin mit diversen Programmanpassungen (siehe Kapitel 1.5.1.5). Einerseits entschleunigte sie das Programm und reduzierte die Menge an Aufträgen. Dadurch konnte auch der Unterrichtsfluss verbessert werden. Andererseits setzte sie stets auf den gleichen Lektionsablauf, wodurch eine für das Arbeitsgedächtnis schonende Routine entstehen konnte, und visualisierte das Programm und den aktuellen Stand im Verlauf der Lektion an der Wandtafel. Zusätzlich setzte sie einen Fokus auf den Ausbau der sprachlichen Fertigkeiten, wodurch diese zeitweise den eigentlichen Lerngegenstand bildeten. Diesen Lernprozess unterstützte die Autorin durch ein Scaffolding (siehe Kapitel 1.5.1.2).

Eine hohe lernirrelevante kognitive Belastung für die ganze Gruppe bildeten die häufig auftretenden sozialen Spannungen (siehe Kapitel 1.5.1.3). Einerseits sind diese Spannungen ein Anzeichen dafür, dass zu Beginn der Förderreihe nicht genug in das Schaffen eines sozialen Klimas innerhalb der Gruppe investiert wurde. Dieses ist gemäss Kounin (2006, zitiert nach Müller, 2018, S. 56) ebenso wie das individuelle Wohlbefinden mitverantwortlich für den Lernerfolg der Kinder. Andererseits ist jedoch auch festzuhalten, dass die sozialen Spannungen zwischen den Kindern U, I und L zu diesem Zeitpunkt bereits seit mehreren Jahren bestanden und neben den Klassenlehrpersonen auch die Schulische Sozialarbeiterin mit dem Handling der Spannungen beschäftigt waren. Insofern stellt sich die Frage, ob die Zusammensetzung der Gruppe mit diesen vier Teilnehmerinnen überhaupt sinnvoll respektive lernförderlich war. Gerade auch deshalb, da die Förderreihe in einem zwar gut strukturierten Raum stattfand, dieser jedoch aufgrund der beengten Platzverhältnisse kein Auseinandersitzen und dadurch ein räumliches Distanzieren der Konfliktparteien ermöglichte.

2.5.4 Relevante Aspekte bezüglich des Unterrichts für den Aufbau der mathematischen Basiskompetenzen

Die Cognitive Load Theory (Sweller, 1988) zeigt, dass eine Lehrperson durch diverse organisatorische, räumliche, methodische und sprachliche Elemente den Lernprozess fördern kann, indem durch Weglassen respektive Einführen dieser Elemente die lernirrelevante kognitive Belastung reduziert wird. Das Reduzieren der lernirrelevanten kognitiven

Belastung trägt dazu bei, dass mehr Kapazität des Arbeitsgedächtnis auf die intrinsische sowie die lernrelevante kognitive Belastung zur Verfügung steht.

Müller (2018) sowie Scherer und Moser Opitz (2010) betonen den Einfluss eines gut strukturierten und organisierten Raumes, in welchem der mathematische Förderunterricht stattfinden soll. Zur Orientierung innerhalb der Lektion ist es sinnvoll, den Ablauf der Lektion etwa an einer Wandtafel zu visualisieren und zu besprechen. Ebenso wie der Raum sollen die Arbeitsmaterialien bis hin zum einzelnen Arbeitsblatt übersichtlich gegliedert sein. Dabei ist es hilfreich, wenn die Anzahl Aufgaben pro Seite limitiert ist, sich möglicherweise sogar auf eine einzige Aufgabe beschränkt. Aufgabenstellungen sollen präzise formuliert sein und sich am Regelwerk der leichten Sprache orientieren (Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2018, zitiert nach Noll, 2019). Beim Üben mathematischer Inhalte ist darauf zu achten, dass produktiv geübt wird, um Inhalte miteinander vernetzen und Transferleistungen generieren zu können. Beim Üben kann eine innere oder eine natürliche Differenzierung verwendet werden (Scherer & Moser Opitz, 2010). Irrelevante Darstellungsmittel oder Textelemente sind wegzulassen. Diese und alle anderen Massnahmen dienen dazu, die lernirrelevante kognitive Belastung möglichst einzuschränken.

Im mathematischen Förderunterricht sind direkte Instruktionen dem entdeckenden Lernen vorzuziehen (Fuchs et al., 2008). Die Lehrperson kann durch ihre Mitteilungen ebenfalls dazu beitragen, die lernirrelevante kognitive Belastung zu vermindern, indem sie etwa nonverbale Signale nutzt, Übergänge oder Abfolgen bei Hilfestellungen ankündigt sowie bei Rückmeldungen eine individuelle Bezugsnorm verwendet. Ihre Sprache soll klar sein. Gerade bei Anweisungen eignet sich ein Aneinanderreihen von Hauptsätzen.

Bei der Verwendung oder Einführung von verschiedenen Unterrichtsmethoden ist zu bedenken, dass neue Methoden ebenfalls gelernt und verinnerlicht werden müssen und damit Kapazitäten des Arbeitsgedächtnis beanspruchen werden (Mays & Zwetschler, 2019). Es ist deshalb nicht empfehlenswert, eine neue Unterrichtsmethode mit neuem Lerninhalt zu verknüpfen. Vertraute und regelmässig verwendete Methoden oder Abläufe werden hingegen zur Routine und verbrauchen so keine Kapazität des Arbeitsgedächtnis. Für Kinder mit emotional-sozialen Förderbedarf ist es insbesondere bei kooperative Lernmethoden wichtig, dass sie dabei gut begleitet werden. Zu beachten ist auch, dass das soziale Klima und das individuelle Wohlbefinden einen bedeutenden Einfluss auf den Lernerfolg haben (Kounin, 2006, zitiert nach Müller, 2018) und entsprechend gewichtet werden sollten. Denn auch soziale Spannungen oder Unwohlsein sorgen dafür, dass weniger Kapazitäten für intrinsische oder lernrelevante kognitive Belastungen zur Verfügung stehen.

2.6 Beantwortung der Fragestellungen

Basierend auf den Erkenntnissen dieses Kapitels werden die in Kapitel 1.7 aufgestellten Fragen beantwortet.

2.6.1 Frage 1 - Welches sind relevante fachliche Aspekte beim Aufbau der mathematischen Basiskompetenzen auf der Mittelstufe?

Kinder mit Rechenschwierigkeiten in der Mittelstufe haben gemäss dem Zahlen-Grössen-Verknüpfungsmodell von Krajewski (2013) keinen «defekten Zahlensinn», sondern verfügen über Entwicklungslücken, welche aufgedeckt und geschlossen werden müssen (Schneider et al., 2016, S. 36). Dazu eignet sich das eben genannte Modell. Das Zahlen-Grössen-Verknüpfungsmodell besteht aus drei Ebenen, welche nacheinander aufbauen (siehe Kapitel 2.1.1.2). Auf der ersten Ebene wird die exakte Beherrschung der Zahlenreihenfolge und das grobe Erkennen von Grössenunterschieden erworben. Auf Ebene 2 folgt die präzise Grössenrelation wie auch das Verständnis für Mengeninvarianz. Damit ist das kardinale Verständnis erworben (Wittich, 2017, S. 17). Mit Erschliessen der Ebene 3 kann ein Kind eine Zahl in mehrere Zahlen zerlegen oder eine Zahl aus mehreren Zahlen zusammensetzen. Gleichzeitig ist sich ein Kind bewusst, dass die Differenz zwischen zwei Zahlen mit einer dritten Zahl beschrieben werden kann.

Wenn Ebene 3 für einen Zahlenraum nicht erreicht worden ist, lässt sich eine Additions- oder Subtraktionsaufgabe nur durch Auswendiglernen korrekt lösen (Schneider et al., 2016, S. 36). Alternativ könnte ein Kind eine Additionsaufgabe als Auftrag zum Weiterzählen oder Rückwärtszählen bei Subtraktionsaufgaben verstehen (Gerster & Schultz, 2004, zitiert nach Wittich, 2017, S.9). Eine abzählende Strategie deutet darauf hin, dass Schwierigkeiten im kardinalen Zahlenverständnis vorhanden sind (Wittich, 2017, S. 31), Ebene 2 nicht abschliessend erreicht worden ist. Erst „durch das kardinale Verständnis werden Zählstrategien angewendet. Kommt es zur Verbindung sicherer Zählfertigkeiten und der Einsicht in das kardinale Verständnis, wird eine Grundlage geschaffen, um das Zahlensystem zu verstehen“ (ebd., S. 35). Darauf basierend kann dann das Teil-Ganzes-Prinzip erfahren und Ebene 3 des Zahlen-Grössen-Verknüpfungsmodells erworben werden.

Passiert dies hingegen nicht, bildet sich ein verfestigtes zählendes Rechnen, welches den Aufbau von Grundvorstellungen und das Verständnis des dezimalen Stellenwertsystems behindert oder gar verhindert. Rechenstrategien würden dann „wie Rezepte abgearbeitet, ohne dass hierzu Grundvorstellungen aufgebaut worden sind“ (Wartha & Schulz, 2011, S. 8). Das hat aber auch zur Folge, dass die Aufgaben untereinander nicht vernetzt werden können. Damit kann ein Resultat auch nicht mit Hilfe einer Kernaufgabe abgeleitet werden (Wittich, 2017, S. 37).

Für die Erarbeitung der mathematischen Basiskompetenzen bedeutet dies, dass erst mithilfe des Zahlen-Grössen-Verknüpfungsmodell festgestellt werden muss, auf welcher Ebene und in welchem Zahlenraum eine Entwicklungslücke besteht, welche geschlossen werden muss. Ist Ebene 3 in einem Zahlenraum gesichert, können für den entsprechenden Zahlenraum Grundvorstellungen aufgebaut werden. Dazu eignet sich das Vierphasenmodell von Wartha und Schulz (2011, siehe Kapitel 2.1.2), welches den Prozess vom konkreten zum gedanklichen Handeln unterstützt. Dafür wird mit einem geeigneten Veranschaulichungsmittel gearbeitet. Dabei wird gleichzeitig das Verbalisieren mathematischer Überlegungen trainiert, welches das Bewusstmachen mathematischer Zusammenhänge verstärkt. Die so gebildeten unterschiedlichen Grundvorstellungen sollten dabei nicht als isolierte Werkzeuge betrachtet werden – sie sollten «ein Netzwerk aus Zusammenhängen und Abgrenzungen bilden» (ebd., S. 13). Mit dem Vernetzen der Grundvorstellungen soll zugewartet werden, bis eine Rechenhandlung im Kopf durchgeführt werden kann.

Bei älteren Kindern wie Schülerinnen und Schülern der Mittelstufe können diese Kompetenzen aus Motivationsgründen auch in höheren Zahlenräumen erarbeitet werden. Davon ausgehend können Beziehungen zum Hunderterraum hergestellt und dieser so ebenfalls nachhaltig erschlossen werden (Moser Opitz. 2005, S. 125).

2.6.2 Frage 2 - Welche sind relevante überfachlichen Aspekte beim Aufbau der mathematischen Basiskompetenzen auf der Mittelstufe?

Bei Rechenschwierigkeiten in der Mittelstufe muss davon ausgegangen werden, dass «sich bei den betroffenen Kindern aufgrund der zahlreichen Frustrationserlebnisse psychologische Störungen aufgebaut haben, denen wirkungsvoll begegnet werden muss, wenn die Therapie erfolgreich sein soll» (Schneider et al., 2016, S. 212). Deswegen sind bei einer Förderung zum Aufbau der mathematischen Basiskompetenzen in der Mittelstufe diverse Aspekte zu beachten, welche über das rein fachliche hinausgehen. Dazu gehören gemäss Schneider et al. (ebd., S. 214f) die häufig mangelnde Motivation und Lernbereitschaft sowie übergrosse Misserfolgsorientierung. Gleichzeitig ist zu beachten, dass Rechenschwierigkeiten häufig komorbid mit Förderbedarf in weiteren Bereichen auftreten. So konnte nachgewiesen werden, dass ein nicht unerheblich grosser Prozentsatz an Kindern mit Rechenschwierigkeiten gleichzeitig eine Lese-Rechtschreib-Problematik haben (ebd., S. 206). Bei Kindern mit kombinierten Rechen- und Schriftsprachproblemen sind zudem häufig auch Einschränkungen im Arbeitsgedächtnis vorhanden (ebd.).

Das Arbeitsgedächtnis hat einen entscheidenden Einfluss auf den Erwerb der mathematischen Basiskompetenzen, einerseits direkt im Rechenvorgang selbst, andererseits aber auch indirekt durch das bislang gesammelte Vorwissen, welches je nach Kapazität des Arbeitsgedächtnis grösser oder kleiner sein wird. Für Grube (2006) beeinträchtigen

knappe Kapazitäten des Arbeitsgedächtnis deswegen den Erwerb der mathematischen Basiskompetenzen. Aufgrund der begrenzten Kapazitäten des Arbeitsgedächtnis ist der Förderunterricht so zu gestalten, dass ein Kind möglichst viel Kapazitäten des Arbeitsgedächtnis für die Bearbeitung des Lerngegenstands verwenden kann. Hinweise bietet die Cognitive Load Theory (Sweller, 1988, siehe Kapitel 2.5.1), welche davon ausgeht, dass das Arbeitsgedächtnis beim Lösen einer Aufgabe auf drei Arten kognitiv belastet werden kann. Die intrinsische kognitive Belastung wird durch die Komplexität des Themas oder der Aufgabe bestimmt. Die lernrelevante kognitive Belastung zeigt das Ausmass an, mit welcher lernrelevante Informationen verarbeitet werden. Die lernirrelevante kognitive Belastung hingegen umfasst all jene Aspekte einer Aufgabe oder eines Aufgabensettings, welche nichts mit dem Lerninhalt an sich zu tun haben und das Arbeitsgedächtnis unnötig belasten. Dazu gehören beispielsweise unnötige grafische Elemente, die sogenannten 'Bunten Hunde' (Wittmann, 1990), aber auch kompliziert formulierte Aufgabenstellungen.

Letzteres Beispiel gibt bereits ein Indiz darauf, wie gross der Einfluss der Sprachkompetenzen im mathematischen Erwerbsprozess ist. Im Mathematikunterricht finden sich sowohl das konzeptionell mündliche Sprachregister 'Alltagssprache', aber auch die konzeptionell schriftlichen Sprachregister 'Bildungssprache' sowie die 'mathematische Fachsprache'. Die beiden letztgenannten erfordern durch ihre semantischen und grammatikalischen Eigenheiten eine hohe Sprachkompetenz, um einerseits verstanden, aber auch aktiv produziert zu werden. Dadurch werden sie für Kinder mit einer anderen Muttersprache oder aber mit Spracherwerbsstörungen gleich zu einem zweifachen Stolperstein. Steinbring (2000, zitiert nach Bochnik, 2017. S. 69) schildert, wie die Nutzung sprachbasierter Lerngelegenheiten einerseits zum mathematischen Kompetenzerwerb beiträgt, andererseits aber auch Sprachkompetenzen erforderlich sind, um diese sprachbasierten Lerngelegenheiten auch verstehen und aktiv daran partizipieren zu können. So ist auch die Lösungshäufigkeit von mathematischen Aufgaben stark davon abhängig, wie gut die allgemeine Lesekompetenz einer Person ist (Dryvold, Bergqvist & Österholm, 2015).

Wie zu Beginn des Unterkapitels angesprochen können bei Mittelstufenschülerinnen und -schüler mit Rechenschwierigkeiten aufgrund der Frustrationen und Misserfolgserlebnissen Ängste und mangelnde Motivation beobachtet werden. Dabei ist aber wichtig festzustellen, dass mangelnde Motivation kein Persönlichkeitsmerkmal ist, sondern immer aus der Interaktion der Motiven einer Person und der vorhandenen Situation entsteht. Dies zeigt das Interaktionistisches Modell der Entstehung von Motivation und ihrer Wirkung (Wilbert, 2010, S. 23, siehe Kapitel 2.3.1). Das bedeutet gleichzeitig, dass die Lehrperson durch ihre Unterrichtsgestaltung einen gewichtigen Einfluss darauf hat, wie die Situation mit den Motiven eines Kindes interagiert. Zusätzlich kann die Lehrperson durch das Verwenden

einer individuellen Bezugsnormen und dem Geben von individuellen Rückmeldungen sowohl den Prozess der Reattribuierung anregen wie auch einem statischen Begabungskonzept entgegenwirken (ebd.). Hilfreich ist hierbei auch das Schaffen einer positiven Fehlerkultur (Scherer und Moser Opitz, 2010, S. 67).

2.6.3 Frage 3 - Aus welchen Gründen gelang bei der durchgeführten Förderreihe keine Erarbeitung der mathematischen Basiskompetenzen?

Schneider et al. (2016, S. 100) beschreiben den Mathematikunterricht als einen durch mathematischen Inhalt geprägten sozialen Kontext, in welchem die Bedeutung von sprachlichen Fähigkeiten und kommunikativer Kompetenz nicht unterschätzt werden darf. Bei der durchgeführten Förderreihe war dies jedoch der Fall. Die Planung konzentrierte sich ausschliesslich auf die Erarbeitung mathematischer Inhalte, was durch die gleichzeitige Funktion als Kontrollgruppe im Projekt MOSEL auch so vorgegeben war (siehe Kapitel 1.2). Die Kompetenzen zum Verbalisieren mathematischer Überlegungen, aber auch Kompetenzen in zwischenmenschlicher Kommunikation und kooperativen Lernformen, wurden bei der Planung der Förderreihe vorausgesetzt.

Schon in den ersten Lektionen der Förderreihe hat sich gezeigt, dass die Kompetenz zum Verbalisieren mathematischer Überlegungen nicht ausreichend vorhanden war. Zudem erschwerten soziale Spannungen das Durchführen kooperativer Lernmethoden enorm, zumal für zwei der Kinder aufgrund von emotional-sozialem Förderbedarf kooperative Lernsettings an sich bereits herausfordernd waren. Dazu waren die Lektionen in Bezug auf das Programm dichtgedrängt, die Kinder aber aufgrund des vorhergehenden Schultages bereits zu Beginn der Förderlektion erschöpft. Die Autorin reagierte mit einer Entschlackung des Programms. Zusätzlich reduzierte sie diverse kooperative Lernelemente zu Gunsten von Lernformen mit direkter Instruktionen, und setzte unter anderem einen Schwerpunkt in der Förderung der mathematischen Fachsprache. Dank diesen Anpassungen war es drei der vier Teilnehmerinnen möglich, einen gewissen Lernfortschritt zu erzielen. Das Beispiel der vierten Teilnehmerin, welche insbesondere in der zweiten Hälfte der Förderung eine starke Vermeidungsmotivation zeigte, leitet den Fokus aber auf weitere wichtige Gründe, wieso mithilfe der durchgeführten Förderreihe keine Erarbeitung der mathematischen Basiskompetenzen gelang.

Wie schon von Schneider et al. (2016, S. 212) bei der zweiten Fragestellung zitiert, muss bei Kindern mit Rechenschwierigkeiten im Verlauf der Schulkarriere damit gerechnet werden, dass «sich bei den betroffenen Kindern aufgrund der zahlreichen Frustrationserlebnisse psychologische Störungen aufgebaut haben, denen wirkungsvoll begegnet werden muss, wenn die Therapie erfolgreich sein soll.» Diese Störungsbilder zeigten sich auch bei den vier Teilnehmerinnen der Förderreihe. Alle zeigen Sekundärsymptomaten wie

Ängste, Vermeidungsmotivation, Misserfolgsorientierung oder verweigerndes Verhalten. Dazu bestanden, abgesehen von der Dyskalkulie, weitere Förderbereiche: Bei allen vier Teilnehmerinnen besteht zusätzlich ein sprachlicher, bei zwei Teilnehmerinnen auch ein emotional-sozialer Förderbedarf. All diese Förderbereichen, insbesondere den Sekundärsymptomen, wurden in der Förderreihe jedoch nicht aufgenommen. Damit konnte ihnen auch nicht wirkungsvoll begegnet werden

Kritisch zu betrachten ist auch der zeitliche Rahmen: Die Förderreihe erstreckte sich über 18 Lektion, verteilt auf neun Schulwochen. Wie Schneider et al. (2016, S. 240f) jedoch festhalten, sei es im Fall von einer Dyskalkulie mit Sekundärsymptomen und Komorbiditäten wie im Fall der vier Teilnehmerinnen ein Irrglaube anzunehmen, «dass kurzfristig angelegte Therapiemaßnahmen erfolgreich sein können». Zumal es sich beim mathematischen Basisstoff nicht um einen kleinen Themenbereich, sondern um den Aufbau sämtlicher mathematischer Grundvorstellungen handelt. Insofern war eine Erarbeitung der mathematischen Basiskompetenzen im Rahmen einer Förderreihe dieser Länge bereits ausschliesslich aus Zeitgründen nicht möglich.

2.6.4 Frage 4 – Wie ist eine erfolgreiche Förderung zur Erarbeitung der mathematischen Basiskompetenzen auf der Mittelstufe zu gestalten?

Wie die Beantwortung der dritten Fragestellung in Kapitel 2.6.3 gezeigt hat, sind bei der Planung einer erfolgreichen Förderung zur Erarbeitung der mathematischen Basiskompetenzen auf der Mittelstufe weit mehr als nur mathematische Inhaltsaspekte zu berücksichtigen. Neben der Berücksichtigung von möglichen Lese-Rechtschreibstörungen oder limitierten Kapazitäten des Arbeitsgedächtnis muss eine Förderung «auch psychotherapeutische Komponenten enthalten, über die mangelnde Motivation und Lernbereitschaft sowie übergrößen Misserfolgsorientierung angegangen werden können» (Schneider et al., 2016, S. 215). Für die Förderlehrperson empfiehlt es sich deshalb, einerseits eine positive Fehlerkultur aufzubauen, andererseits aber auch durch Verwenden einer individuellen Bezugsnorm auf möglicherweise vorhandene statische Begabungskonzepte einzuwirken sowie einen Reattribuierungsprozess einzuleiten. Daneben ist das soziale Klima in der Gruppe zu pflegen und zu stärken, da dieses wie das individuelle Wohlbefinden einen bedeutenden Einfluss auf den Lernerfolg hat (Kounin, 2006, zitiert nach Müller, 2018).

Bei vielen Kindern mit Rechenschwierigkeiten kann nicht davon ausgegangen werden, dass ihre Kompetenzen in der Bildungs- und mathematischen Fachsprache ausreichend sind, um ihre mathematischen Überlegungen verbalisieren zu können. Wie Kapitel 2.4 jedoch gezeigt hat, sind diese Sprachkompetenzen nicht nur erforderlich, um von sprachbasierten Lerngelegenheiten im Mathematikunterricht wie dem Unterrichtsdiskurs profitieren zu können. Die Sprache ist auch das Mittel, um das eigene Denken zu ordnen (Noll, 2019,

S. 21). Zudem verstärkt die Kommunikation mathematischer Inhalte den individuellen Lernzuwachs (Maier & Schweiger, 1999, S. 11, zitiert nach Bochnik, 2017, S. 77).

Insofern soll eine Förderreihe zur Erarbeitung der mathematischen Basiskompetenzen auch den Ausbau der sprachlichen Kompetenzen vorantreiben. Dies mittels Sprachreflexion von Aufgabenstellungen wie auch dem mathematischen Gebrauch von Alltagsbegriffen. Ein Scaffolding von Fachbegriffen soll dabei helfen, einen routinemässigen Austausch über Erkenntnisse und Ergebnisse wachsen zu lassen. Zugleich ist die sprachliche Förderung aber so zu gestalten, dass sie möglichst optimal auf die vorhandenen Kapazitäten des Arbeitsgedächtnisses zugreifen kann und weder Kapazitäten durch lernirrelevante kognitive Belastungen verschwendet noch das Arbeitsgedächtnis durch zu hohe Beanspruchung überlastet wird. Hierfür empfiehlt es sich in Bezug auf den möglichen Stolperstein Sprache, neben dem offensiven Ansatz der Kompetenzsteigerung auch den defensiven Ansatz der Reduzierung von sprachlichen Hürden zu nutzen (Noll, 2019, S. 23). Das bedeutet in Bezug auf Aufgabenstellungen etwa der bewusste und knappe Einsatz von Fach- und Fremdwörter, das Schreiben von kurzen Sätzen und das Vermeiden von Passivstrukturen. Hilfreiche Hinweise liefert diesbezüglich auch das Regelwerk der leichten Sprache (Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2018).

Aufgaben können weitere kognitive Entlastung bieten, indem sie einem stets identischen, übersichtlichen Aufbau folgen, auf lernirrelevante Inhalte oder Darstellungen verzichten. Inhaltlich sollen sie ein produktives Üben erlauben. Ähnliche Massnahmen gelten auch für den Förderunterricht: Der Unterrichtsraum soll gut strukturiert sein und die Lektion einem möglichst vertrauten und gut visualisierten Ablauf folgen. Das Einführen zusätzlicher Methoden und Darstellungsmittel ist gut zu prüfen, da eine solche Einführung immer auch neuen Lernstoff darstellt. Mittels innere und natürliche Differenzierung soll zudem ein produktives Üben entsprechend dem individuellen Entwicklungsstand ermöglicht werden.

Im Übungsprozess sollen strukturierte Aufgaben genutzt werden, die durch ihre Strukturierung einerseits das Gedächtnis entlasten, andererseits aber auch tiefere Einsichten ermöglichen (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 69), indem die Strukturierung im Rahmen eines Austausches entdeckt, verbalisiert und diskutiert wird. Basierend darauf können ähnliche Aufgaben entwickelt werden, was wiederum eine natürliche Differenzierung ermöglicht. Auch die Arbeit mit geeigneten Darstellungsmittel soll Teil der Förderung sein. Sie unterstützen den Prozess vom konkreten zum mentalen Handeln zu unterstützen (Wartha & Schulz, 2011) und helfen zugleich beim wechselseitigen Übersetzen zwischen den verschiedenen Darstellungsebenen (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 68).

Der fachliche Aufbau der Förderung orientiert sich an den individuellen Entwicklungslücken, welche gemäss Abgleich mit dem Zahlen-Grössen-Verknüpfungsmodell von Krajewski (2013) vorliegen (siehe Kapitel 2.1.1.2). Dabei ist zu beachten, dass die verschiedenen Ebenen für jeden Zahlenraum erneut erarbeitet werden müssen. Für die Arbeit auf der Mittelstufe empfiehlt es sich aus motivationalen Gründen, in einem höheren Zahlenraum zu arbeiten und davon ausgehend Transfers zum Zwanziger- oder Hunderterraum zu erschliessen (Moser Opitz, 2005, S. 125). Alternativ und im Sinne einer natürlichen Differenzierung kann auch das Arbeiten in einem Zahlenraum nach Wahl ermöglicht werden, um den Kindern so die Arbeit in jenem Zahlenraum zu ermöglichen, in welchem sie sich das Lösen der Aufgabe zutrauen und so Erfolgserlebnisse feiern können. Mit der Wahl zwischen Aufgaben in verschiedenen Zahlenräumen kann zudem ein möglicher Situationsanreiz geboten werden, welcher in Interaktion mit den Zielen und Motiven eines Kindes eine lernförderliche Art von Motivation entstehen lässt (siehe Kapitel 2.3.1).

Eine Förderung zur Erarbeitung der mathematischen Basiskompetenzen auf der Mittelstufe braucht aber vor allem eines: Zeit. Es handelt sich um verfestigte Widerstände und verfestigte Strategien, welche aufgeweicht und durch neue Denkmuster und Grundvorstellungen ersetzt werden müssen. In vielen Klassen besteht das Problem, dass sich der Mathematikunterricht tempomässig eher am Unterrichtsbuch als am Verständnisprozess der Kinder orientiert. Ziel dieser Förderreihe muss und soll aber der Aufbau eines grundlegenden mathematischen Verständnisses sein. Dieser Prozess benötigt Zeit. Individuell viel Zeit. Doch ein Aufschieben der Förderung hat zur Folge, dass sich verfestigte Struktur noch weiter verfestigen und eine entsprechende Förderung weiter erschwert.

3 Planung eines Förderblocks zur Erweiterung der Zählkompetenz

Im Rahmen dieser Masterarbeit wurden die in Kapitel 3 gewonnenen Erkenntnisse dazu genutzt, am Beispiel der Erweiterung der Zählkompetenz einen entsprechender Förderblock zu entwickeln. In Kapitel 3.1 wird dargestellt, welche Fähigkeiten die Zählkompetenz umfasst und welche Auswirkungen eine ungenügende Zählkompetenz auf den mathematischen Lernprozess hat. Darauf aufbauend wird in Kapitel 3.2 eine Möglichkeit der Förderung der Zählkompetenz dargestellt und erläutert, welche der in der theoretischen Analyse erarbeiteten Aspekte dabei berücksichtigt wurden.

3.1 Die Entwicklung der Zählkompetenz

Das Erwerben der Zählkompetenz ist ein entscheidender Schritt in der Entwicklung mathematischer Kompetenz. So dient das Zählen «als Voraussetzung für die Herausbildung von Rechenoperationen wie Addition und Subtraktion und damit als Voraussetzung für die arithmetische Kompetenz» (Schneider et al., 2016, S. 23).

Die Entwicklung des Zahlwortgebrauchs erfolgt gemäss Fuson (1988, zitiert nach Schneider et al., 2016, S. 20ff) auf fünf Ebenen: Auf das Aufsagen der Zahlkette als undifferenziertes Wortganzes folgt das Aufsagen der Zahlwörter als unzerbrechliche Kette. Das bedeutet, ein Kind nimmt auf dieser Ebene die Zahlen als separate Wörter wahr, muss aber immer von Anfang an zählen. «Das Ende des Zählvorganges bzw. der Kette wird als Kardinalwert („10 Objekte“) bewusst» (Schneider et al., 2016, S. 21). Ab Erreichen der dritten Ebene, auch aufgebrochene Kette genannt, kann ein Kind ab einer beliebigen Startzahl im erworbenen Zahlenraum zählen. Es entwickelt auch die Fähigkeit, rückwärts zu zählen oder die vorgängige sowie die nachfolgende Zahl zu benennen. Ab Ebene vier, der numerischen Kette, kann eine Teilkette als numerische Situation wahrgenommen und mit anderen verglichen werden. In dieser Phase erfolgt abzählendes Rechnen, häufig durch Abzählen an den Fingern (ebd., S. 21f). Auf der letzten und fünften Ebene, der Vorwärts-Rückwärts-Kette, erlangt ein Kind gemäss Fuson die Einsicht, dass Addition und Subtraktion umkehrbar sind. Damit kann es nun auch mit dem numerischen Teil-Ganzen-Schema operieren. «Zählen wird als eine, aber nicht einzige Strategie des Rechnens erkannt. Fuson spricht hier von wahren numerischem Zählen» (ebd., S. 22).

Während Fuson die Entwicklung des Zahlverständnisses daran festmacht, wie gut die Zahlwortfolge beherrscht und manipuliert werden kann, wählt das Zählen-Grössen-Verknüpfungsmodell von Krajewski (2013, siehe Kapitel 2.1.1.2) einen anderen Ansatz (Schneider et al., 2016, S. 34f): «Nach den Annahmen des ZGV-Modells ist ... eine zunehmend flexible und sichere Beherrschung der vor- und rückwärtigen Zahlwortfolge (Ebene 1) nicht zwingend an das Verständnis für die Größenrepräsentation von Zahlen (Ebene 2) und Größenrelationen von Zahlen (Ebene 3) gebunden» (ebd., S. 35).

Zu einer sicheren Zählkompetenz gehören nebst dem sicheren Vorwärts- und Rückwärtszählen in Schritten unterschiedlicher Grösse in verschiedenen Zahlenräumen (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 95) auch die Einsicht in die drei how-to-count- sowie die zwei what-to-count-Prinzipien (Gelman & Gallistel, 1978, zitiert nach Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 96), auch die fünf Zählprinzipien genannt, welche den Zählakt beschreiben:

Eindeutigkeitsprinzip (*one-one principle*): Jedem Objekt der zu zählenden - endlichen Kollektion - wird ein und nur ein Zahlwort zugeordnet. Verschiedene Objekte erhalten stets verschiedene Zahlwörter.

Prinzip der stabilen Ordnung (*stable-order principle*): Die beim Zählen benutzten Zahlwörter müssen in einer stabilen, d. h. stets in gleicher Weise wiederholbaren Ordnung vorliegen.

Kardinalprinzip oder ***Kardinalzahlwortprinzip*** (*cardinal principle*): Das letzte Zahlwort, das bei einem Zählprozess benutzt wird, gibt die Anzahl bzw. die Kardinalzahl der gezählten Kollektion an.

Abstraktionsprinzip (*abstraction principle*): Die ersten drei Zählprinzipien können auf eine beliebige Anzahl von abgrenzbaren Einheiten, also beliebige Objekte, angewendet werden.

Prinzip der Irrelevanz der Anordnung (*order-irrelevance principle*): Die jeweilige Anordnung der Objekte ist für die Anzahl irrelevant. (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 96)

Ist die Einsicht in diese Zählprinzipien nicht vorhanden oder nicht vollständig, werden beispielsweise beim Erarbeiten des Zwanzigerfeld «Zählfehler passieren, die dazu führen, dass Einsicht in die Struktur des Feldes ('Kraft der 5', 'Kraft der 10') nicht oder nur unvollständig erarbeitet werden kann» (ebd.).

Eine sichere Zählkompetenz ist – unabhängig des Modells – entscheidend, «um die Anzahl der Objekte einer Menge zu bestimmen und den Anzahlbegriff (kardinales Zahlverständnis) zu erwerben. Sie ist aber auch Grundlage für die Einsicht in den Aufbau der Zahlreihe (ordinaler Zahlaspekt)» (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 14). Deshalb überrascht es wenig, weshalb gemäss Scherer und Moser Opitz (ebd.) in mehrere Studien bei Kindern mit Rechenschwierigkeiten geringere Zählkompetenzen nachgewiesen werden konnten als bei Gleichaltrigen ohne Rechenschwierigkeiten. Gemäss Moser Opitz (2005, S. 120) hat die Zählkompetenz eine «wesentliche Bedeutung im Hinblick auf den Erwerb weiterer arithmetischer Kompetenzen». Die Autorin (ebd., S. 121) untersuchte Kinder mit Lernschwächen im 5. und 8. Schuljahr und stellte fest, dass vor allem beim Zählen in Schritten grösser als eins signifikante Schwierigkeiten auftraten: «Die Stufe des flexiblen Zählens in Schritten, wie sie von Fuson ... als zweitletzte Phase innerhalb der Zählentwicklung genannt wird, ist nicht erreicht.» Die Folgen: Beim Lösen von Rechenoperationen wird oft fehlerhaft in Einerschritten gezählt. Häufige Fehler bei Übergängen zeigen zudem ein mangelndes Verständnis des Dezimalsystems (ebd.).

Schwierigkeiten zeigen sich auch beim Arbeiten mit dem Zahlenstrahl: Gemäss Schneider et al. (2016, S. 204) zeigen Kinder mit Rechenschwierigkeiten beim Zuordnen von Zahlen eine grössere Abweichung vom korrekten Wert als Kinder ohne Schwierigkeiten. Niedrige Zahlen würden etwa zu viel Raum einnehmen. Dies ist ein Anzeichen dafür, «dass die Kinder mit Rechenschwäche eine weniger präzise Vorstellung von Zahlen haben als normale Rechner der gleichen Altersstufe und demnach ihr unpräzises Anzahlkonzept (Kompetenzebene 2 in Krajewskis Modell ...) nicht altersgemäss entwickelt ist» (ebd.). Als weitere Schwierigkeit zeigt sich auch die deutsche Zahlsyntax, die mit zahlreichen Unregelmässigkeiten den Erwerb der Zahlwortreihe weiter erschwert (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 106). Anspruchsvoll ist das verbale Zählen aufgrund der hohen Anforderungen an das Arbeitsgedächtnis jedoch auch für Kinder mit deutscher Erstsprache (ebd.).

3.2 Struktureller Aufbau der Förderung

Bei der in Kapitel 1 beschriebenen und in Kapitel 2 analysierten Förderreihe hat es sich als nutzwirkend herausgestellt, wenn eine Förderlektion stets einem ähnlichen Aufbau gefolgt ist. In Kapitel 2.5 wurde gezeigt, dass ein solch gewohnter Unterrichtsablauf das Arbeitsgedächtnis entlastet. Aus diesem Grund folgt der in diesem Unterkapitel vorgeschlagene Aufbau für eine Förderung der Zählkompetenz in der Mittelstufe ebenfalls einer sich stets wiederholenden Strukturierung der Lektion.

Gemäss dem in Tabelle 6 dargestellten möglichen Ablauf einer Förderlektion beginnt und endet jede Förderlektion mit einem Spiel, in welchem entweder die Zählkompetenz oder das Teil-Ganzen-Konzept trainiert werden. Innerhalb der mittleren Sequenz «Förderung der Zählkompetenz» erfolgt gleichzeitig eine mathematische wie auch eine metakognitive und sprachliche Förderung. Die Sequenz ist aufgeteilt in vier Abschnitte. Sie beginnt mit einem Einstieg in die Thematik der Lektion mittels einer Übung in der Gruppe. In dieser lehrpersonengeleiteten Phase wird die Thematik anhand von Aufgabenstellungen eingeführt, bearbeitet und besprochen. Die Aufgabenstellungen orientieren sich an der in der Vertiefungsphase (siehe Tabelle 6) zu bearbeitenden Aufgabe. Im zweiten Abschnitt, der Überleitung, wird die Vertiefungsphase mittels der Arbeit mit einem Lernjournal metakognitiv vorbereitet. In der Vertiefungsphase löst jedes Kind eine niveaudifferenzierte Aufgabe zur Förderung der Zählkompetenz. Dieser Abschnitt wird im Anschluss in der Reflexion mithilfe des Lernjournals evaluiert. Alle Sequenzen lassen sich in direkter Instruktion mit einem Schwerpunkt in Einzelarbeit durchführen, bei vorhandenen Kompetenzen zum kooperativen Arbeiten ist jedoch auch das Arbeiten in Lerntandems oder nach dem Prinzip Denken-Austauschen-Vorstellen DAV möglich. Die Förderlehrperson achtet darauf, in ihren Rückmeldungen stets eine individuelle Bezugsnorm zu verwenden.

Tabelle 6: Ablauf einer Förderlektion

Sequenz		Ziele der Sequenz
1. Sequenz: Spiel		Spielerische Förderung der Zählkompetenz oder des Teil-Ganzen-Konzepts Einstieg in die Lektion mit geringer Vermeidungsmotivation
2. Sequenz: Förderung der Zähl- kompetenz	a) Einstieg	Einstieg in das Förderthema des Tages Förderung der Zählkompetenz und der fachsprachlichen Kompetenz Förderung der fachsprachlichen Kompetenzen
	b) Überleitung	Förderung der Reflexion des eigenen Arbeits- und Lernverhaltens Förderung der Wahrnehmung eigener Denkprozesse
	c) Vertiefung	Förderung der Zählkompetenz und der fachsprachlichen Kompetenz Förderung der fachsprachlichen Kompetenzen
	d) Reflexion	Förderung der Reflexion des eigenen Arbeits- und Lernverhaltens Förderung der Wahrnehmung eigener Denkprozesses
3. Sequenz: Spiel		Spielerische Förderung der Zählkompetenz oder des Teil-Ganzen-Konzepts Beenden der Lektion mit positiven Emotionen

3.3 Inhaltlicher Aufbau der Förderung

Folgend werden die unterschiedlichen Sequenzen und die dahinter liegenden Konzepte genauer erläutert.

3.3.1 Förderung der Zählkompetenz

Die Sequenz «Förderung der Zählkompetenz» besteht wie in Kapitel 3.2 beschrieben aus vier verschiedenen Abschnitten. Die dabei umzusetzenden mathematischen und metakognitiven Aspekte werden in den nächsten zwei Unterkapiteln genauer erläutert.

3.3.1.1 Mathematische Aspekte

Mathematisch betrachtet besteht die Sequenz «Förderung der Zählkompetenz» aus drei Teilbereichen, welche nacheinander erarbeitet werden. Im ersten Teilbereich werden mithilfe von Übungen mit Wendepunkten sowohl die Zählkompetenz gesteigert wie auch der ordinale und der kardinale Zahlaspekt miteinander verbunden. Auch wird der dezimale Aufbau der Zahlenreihe reflektiert. Im zweiten Teilbereich werden mit Zahlenfolgen das Zählen in unterschiedlichen Schrittgrößen sowohl vorwärts wie rückwärts trainiert. Zudem wird hier das Erkennen von Mustern in Zahlenfolgen geschult. Im dritten Teilbereich erfolgt die Arbeit mit dem unstrukturierten oder leeren Zahlenstrahl. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf dem Erkennen und Nutzen von Merkmalen des Zahlenstrahls.

In jedem Teilbereich wird auf die Arbeit mit einem Darstellungsmittel fokussiert, um so einerseits das Verstehen der Struktur und den Gebrauch des Darstellungsmittels sorgfältig aufzubauen, und andererseits durch den ähnlichen Aufbau der Aufgaben innerhalb eines Teilbereichs das Arbeitsgedächtnis entlasten zu können. Für alle drei Teilbereiche wurden diverse Arbeitsblätter entwickelt (siehe Anhang 4). Pro Arbeitsblatt wird jeweils eine Aufgabe bearbeitet, wobei diese Aufgabe in Teilaufgaben unterteilt ist. Die Arbeitsblätter dienen der Sicherung oder der Vertiefung der zuvor in der Gruppe erarbeiteten Inhalte.

Alle für die beiden Teilbereiche «Zählen in Schritte» und «Zahlenstrahl» entwickelten Arbeitsblätter liegen in zwei Versionen für den Zahlenraum 1000 sowie je einer Version für die Zahlenräume 100 und 10'000 vor. Mit einem geringen Aufwand ist es möglich, sämtliche Arbeitsblätter dieser Teilbereiche für weitere Zahlenräume zu erschliessen. Für den Teilbereich «Ausbau der Zählkompetenz» sind alle Aufgaben in drei Schwierigkeitsgraden erhältlich. Je nach Schwierigkeitsgrad wird mit 20, 50 oder 100 Wendepunkten hantiert.

Tabelle 7 bietet ein Überblick über alle Arbeitsblätter und ihre Lerninhalte.

Tabelle 7: Übersicht über alle für diesen Förderblock entwickelten Arbeitsblätter

Teilbereich	Aufgabe	Lerninhalt
Ausbau der Zählkompetenz / Verknüpfen des kardinalen und ordinalen Zahlaspekts	1	Eigenen Zählvorgang beobachten und reflektieren.
	2	Eigenen Zählvorgang optimieren.
	3	Verknüpfung des kardinalen und ordinalen Zahlaspekts.
	4	Zählvorgang mit dem kardinalen Zahlaspekt verknüpfen.
	5	Dezimale Strukturierung der Zahlenreihe entdecken und reflektieren.
	6	Dezimale Strukturierung der Zahlenreihe anwenden und reflektieren.
	7	Dezimale Strukturierung der Zahlenreihe anwenden und reflektieren.
Zählen in Schritten	1	Muster in Zahlenfolgen bemerken. Muster fortsetzen. Muster erfinden.
	2	Zweier-Schritte reflektieren und beschreiben.
	3	Zusammenpassende Zahlenfolgen finden können.
	4	Gerade/Ungerade Zahlen beim Zählen in Zweier-Schritten bemerken und beschreiben.
	5	Fünfer-Schritte beim Zählen reflektieren und beschreiben.
	6	Fünfer-Schritte beim Zählen reflektieren und beschreiben.
	7	Schritte mit Zehnerzahlen beim Zählen reflektieren und beschreiben.
	8	Zusammenpassende Zahlenfolgen finden und erläutern.
Zahlenstrahl	1	Einzeichnen von Zahlen auf Zahlenstrahl reflektieren und beschreiben.
	2	Einzeichnen von Zahlen auf Zahlenstrahl reflektieren und beschreiben.
	3	Einzeichnen von Zahlen auf Zahlenstrahl reflektieren und beschreiben.
	4	Möglichkeit des Übertragens von Erkenntnissen von einem Zahlenstrahl auf die Bearbeitung des nächsten entdecken.
	5	Übertragen von Erkenntnissen von einem Zahlenstrahl auf die Bearbeitung des nächsten.
	6	Übertragen von Erkenntnissen von einem Zahlenstrahl auf die Bearbeitung des nächsten.

Die unterschiedlichen Variationen derselben Aufgabe in allen drei Teilbereichen ermöglichen es den Kindern, in einem Zahlenraum oder auf einem Schwierigkeitsgrad zu arbeiten, der weder unter- noch überfordert. Die dadurch möglichen Erfolgserlebnissen bewirken ein steigendes mathematisches Selbstvertrauen und wirken einer Misserfolgsorientierung entgegen. Bei jeder Aufgabe ist es problemlos möglich, dass die Kinder einer Gruppe zur gleichen Zeit die gleiche Aufgabe in unterschiedlichen Zahlenräumen lösen

und trotzdem ihre Ergebnisse, Tricks und Erkenntnisse miteinander austauschen können. Es besteht auch die Option, nacheinander zwei oder mehrere Schwierigkeitsgrade der gleichen Aufgabe zu lösen, damit ein Kind seine Erkenntnisse in einen anderen Zahlenraum übertragen kann. Je nach Stand der kooperativen Kompetenzen in einer Fördergruppe können die Arbeitsblätter zur Einzelarbeit mit wenigen geführten kooperativen Elementen oder aber auch zur Arbeit in Lerntandems verwendet werden.

Alle Arbeitsblätter folgen in der Darstellung den gleichen grafischen Prinzipien. Auf unnötige grafische Elemente oder sprachliche Formulierungen wurde verzichtet, auch dies zur Vermeidung von lernirrelevanter kognitiver Belastung. Zur weiteren Senkung der kognitiven Belastung, der Vermeidungstendenz oder auch bei hohen Anforderungen bezüglich der Konzentrationsdauer lassen sich alle Aufgaben auf den Arbeitsblätter in Papierstreifen schneiden, wobei jeder Streifen eine Teilaufgabe enthält. So kann eine Aufgabe auch optisch Teilaufgabe für Teilaufgabe gelöst werden.

Alle sprachlichen Elemente in allen Teilbereichen berücksichtigen die Regeln der deutschen leichten Sprache (Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2018). Zugleich wird neben diesem defensiven Ansatz zur Reduzierung sprachlicher Stolpersteine auch viel Wert auf den Ausbau der mathematischen Fachsprache gelegt, um durch diese Förderung den mathematischen Verstehensprozess einerseits und das Wahrnehmen möglicher Strategien andererseits zu unterstützen. Bei beschreibenden oder reflektierenden Aufgabenteilen steht auf den Arbeitsblättern selbst wiederholt ein Scaffolding mittels einer Wörterbox zur Verfügung.

Anschliessend an das Lösen eines Arbeitsblattes werden mittels eines erneuten Austausches in der Gruppe die Erkenntnisse ausgetauscht und miteinander verglichen, um so das eben aufgebaute Wissen weiter zu vertiefen und zu vernetzen. Dieser Austausch wird durch die Lehrperson moderiert, davor kann abhängig von den kooperativen Kompetenzen der Kinder auch ein Austausch im Lerntandem oder zwischen Kindern verschiedener Lerntandems erfolgen.

3.3.1.2 Metakognitive Aspekte

Wie im oberen Unterkapitel angedeutet beinhaltet die Arbeit mit den Arbeitsblättern diverse reflektive Elemente, welche ein Kind in der Wahrnehmung seiner mathematischen Überlegungen stärken. In Ergänzung dazu bespricht dieses Unterkapitel die Abschnitte «Überleitung» und «Reflexion» (siehe Tabelle 6), welche die Selbstwahrnehmung fördern.

Wie die Ausführungen in Kapitel 2.3 gezeigt haben, sind Rechenschwierigkeiten mit zunehmendem Alter der Kinder häufig mit sich bildenden oder verhärtenden Sekundärsymptomen wie beispielsweise Ängsten, Misserfolgsorientierung oder Vermeidungsmotiven

verbunden. Diese Elemente sollen und müssen auch in der Förderung der Zählkompetenz beachtet werden. «Der selbstwertschützende Effekt der Misserfolgsvermeidung erweist sich in Lernprozessen als starkes Lernhindernis: Lernende behindern mit ihrer motivationalen Orientierung ihr produktives Lernen» (Tarnutzer, 2017, S. 18). Gleichzeitig kann bei Kindern mit Lernschwierigkeiten die situative Zuversicht und Anstrengungsbereitschaft sinken, wenn sie mit komplexen Aufgaben konfrontiert sind (ebd.). Das realistische Einschätzen sowohl der Aufgabenschwierigkeiten wie auch der eigenen Kompetenzen ist dabei häufig schwierig (ebd., S. 19). Tarnutzer (2021) hat mit dem Projekt MOSEL Interventionselemente zur Förderung des selbstregulierten Lernens entwickelt, welche spezifisch für Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten auf der Mittelstufe gedacht sind. Für den Förderblock zur Erweiterung der Zählkompetenz wurden zwei der für MOSEL entwickelten Instrumente adaptiert. Alle Unterlagen finden sich als Anhang 1

Mithilfe des Instrumentes «Ich denke, diese Aufgabe ...» üben die Kinder einzuschätzen, als wie hoch sie sowohl den Schwierigkeitsgrad einer Aufgabe wie auch ihre Erfolgchancen beim Lösen derselben Aufgabe einstufen. Im Anschluss an das Lösen der Aufgabe wird in der Reflexion eingeschätzt, wie anstrengend, mühsam oder interessant die Aufgabe tatsächlich war. Diese Übung kann und sollte mehrfach vor und nach einer Aufgabe durchgeführt werden. Mithilfe dieser Übung lernt ein Kind einerseits, seine eigenen Erwartungen an eine Aufgabe wahrzunehmen, und andererseits diese Erwartungen nachträglich neu zu bewerten. Zudem hilft die Übung dabei, den Wortschatz zum Beschreiben der eigenen Gefühle gegenüber zu erweitern, um den Reattribuierungsprozess zu unterstützen. Ebenfalls förderlich für den Reattribuierungsprozess ist die mehrteilige Übung «Hilfreiche Sätze». Die Kinder lernen, mit welchen Sätzen sie sich selbst gedanklich unterstützen können – und welche Sätze ihrem Lernprozess schaden. Dafür ordnen die Kinder erst fremde Sätze in hilfreiche oder schädliche Aussagen ein, bevor sie ihre eigenen Gedanken sammeln und einordnen. In einem dritten Schritt entscheiden sie sich bewusst für unterstützende Sätze, halten diese schriftlich fest, und planen mithilfe eines Wenn-Dann-Schemas eine Reaktion, falls sich ein hemmender Satz in ihre Gedanken schleicht.

3.3.2 Spiele

Scherer & Moser Opitz (2010, S. 65) äusserten in Kapitel 2.3.2 Skepsis an von ihnen als «Pseudospielen» bezeichneten Aufgabenvarianten, bei welchen «nackte Aufgaben in Spiele» verpackt würden. Auch bestehen bei ihnen Bedenken über möglichen zusätzlichen unnötigen Lernstoff, welcher ein solches Spiel enthalten könnte. Auch bei den fünf für diesen Förderblock entwickelten Spielen könnte durchaus behauptet werden, dass dabei «nackte Aufgaben in Spiele verpackt» wurden. Alle Spiele dienen entweder der Steigerung der Zählkompetenz oder dem Aufbau des Teil-Ganzen-Konzepts, gewisse Spiele

würden in ähnlicher Art und Weise auch als normale Unterrichtssequenz ohne Bestimmen eines Gewinners funktionieren. Dennoch hat sich die Autorin aus diversen Gründen für den Einsatz und die Entwicklung dieser Spiele entschieden.

In Kapitel 2.3 wurde der Einfluss der Motivation auf den Lernprozess beleuchtet. Dabei wurde durch das interaktionistische Modell der Entstehung von Motivation und ihrer Wirkung (Wilbert, 2010, siehe Abbildung 3) ersichtlich, welchen Einfluss ein Situationsanreiz auf die Entstehung einer bestimmten Art von Motivation hat. Dies wurde in der durchgeführten Förderreihe beispielsweise dadurch ersichtlich, dass Schülerin I phasenweise alle Förderinhalte verweigerte – ausser die Lernformen, welche in ein Spiel verpackt waren. Anscheinend boten die Spiele als scheinbar unterrichtsfremdes Element einen Situationsanreiz, welcher bei I keine Vermeidungsmotivation auslöste. In Kapitel 2.5 hat sich auch gezeigt, dass das Gruppenklima und das individuelle Wohlbefinden ebenfalls entscheidend für den Lernerfolg sein können. Spiele helfen dabei, ein Gefühl des Miteinanders zu erzeugen. Daneben fördern Spiele auch die soziale und emotionale Entwicklung.

Die in den Spielen zu trainierenden Teilkompetenzen sind Lerninhalte, welche beim Aufbau der Zählkompetenz intensiv geübt werden müssen. Allerdings handelt es sich dabei auch um Lerninhalte, welche von Kindern auf der Mittelstufe als Schulstoff jüngerer Kinder bekannt ist, was in schulnäheren Unterrichtsformen wie etwa einem Arbeitsblatt als demotivierend oder abwertend empfunden werden könnte. An dieser Stelle sei auch an die Aussage von Schülerin L erinnert, welche sich zu Beginn der durchgeführten Förderreihe über die «Babyaufgaben» beschwert hatte (siehe Kapitel 1.5.1.1). In Form von einem Spiel, einem scheinbar unterrichtsfernen Element, besteht jedoch ein anderer Situationsanreiz, wodurch das sich Einlassen auf diesen Teil der Förderlektion erleichtert wird. Leichtere Aufgaben werden zudem mit höheren Gewinnchancen in Verbindung gesetzt.

Alle Spiele nutzen vertraute und auch im Förderblock verwendete Darstellungen oder Materialien, etwa Wendepunkte, das Zwanziger- oder das Hunderterfeld, um den von Scherer und Moser Opitz (2010, S. 65) als «Ballast» bezeichneten unnötigen Lernstoff möglichst gering zu halten. Gelernt werden muss die Form und der Ablauf des Spiels, wobei die Spiele des Förderblocks häufig auf Spielabläufe vertrauter Spiele wie etwa jenem vom Spiel «HalliGalli» zurückgreifen. Alle Spiele lassen sich durch diverse Variationsmöglichkeiten in verschiedenen Formen, auf verschiedenen Kompetenzniveaus und in verschiedenen Gruppengrössen spielen, wodurch das gelernte Wissen über Form und Ablauf eines Spiels mehrfach genutzt werden kann. Je nach Variation lassen sich verschiedene Schwerpunkte bei den durch die Spiele automatisch mittrainierten exekutiven Funktionen setzen. Zusätzlich lassen sich die meisten Spiele mit der Fördergruppe direkt herstellen

und bieten so Gelegenheit dazu, sich auf eine weitere Weise aktiv mit den Lerninhalten des Spiels auseinanderzusetzen und diese zu reflektieren.

In Tabelle 8 findet sich ein Überblick über alle für diesen Förderblock entwickelten Spiele, ihren Ablauf sowie die in jedem Spiel trainierten Fähigkeiten. Die ausführlichen Anleitung aller Spiele sowie ein Beschrieb sämtlicher Variationen findet sich als Anhang 6

Tabelle 8: Übersicht über die Spiele für den Förderblock "Zählkompetenz"

Name des Spiels	Inhalt	Trainierte Fähigkeiten
Fehler buzzern	Die Spielführerin oder der Spielführer zählt in Schritten. Sobald absichtlich ein Fehler begangen wird, müssen die Mitspieler möglichst schnell buzzern und den Fehler korrigieren, um einen Punkt zu erhalten	<ul style="list-style-type: none"> - Strukturieren des Zahlenraums - Erkennen von Fehlern im Zählprozess - Flexibilisierung der Zahlwortreihe - Shifting - Inhibition
Mengen-Halli-Galli	Ein Kind hat einen umgedrehten Stapel mit Zifferkarten, das andere Kind einen umgedrehten Stapel mit Anzahldarstellungen. Gleichzeitig wird je eine Karte umgedreht. Stimmen Ziffer und Anzahldarstellung überein, muss möglichst schnell auf eine Glocke geschlagen werden.	<ul style="list-style-type: none"> - strukturierte Anzahlerfassung - quasi-simultane Anzahlerfassung - verschiedene Abstraktionsebenen miteinander in Verbindung bringen - kardinaler und ordinaler Aspekt verbinden - Shifting - Inhibition
Nachlegen (nach Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 99)	Ein Kind legt ein Muster an Wendepunkten auf ein Zwanzigerfeld. Das zweite Kind nennt die Anzahl der Punkte, merkt sich das Muster und legt das Muster aus der Vorstellung nach.	<ul style="list-style-type: none"> - strukturierte Anzahlerfassung - Übersetzung verschiedener Abstraktionsebenen - Förderung der kardinalen Zahlvorstellung - kardinaler und ordinaler Aspekt verbinden
Verschwundene Punkte	Ein Kind legt ein Muster an Wendepunkten auf ein Zwanzigerfeld. Das zweite Kind nennt die Anzahl der Punkte und merkt sich das Muster. Das erste Kind entfernt heimlich einen oder mehrere Punkte. Das zweite Kind muss korrekt beschreiben, an welchen Stellen Punkte entfernt worden sind.	<ul style="list-style-type: none"> - strukturierte Anzahlerfassung - verschiedene Abstraktionsebenen miteinander in Verbindung bringen - Förderung der kardinalen Zahlvorstellung - kardinaler und ordinaler Aspekt verbinden
Mehr-Weniger-Gleich	Zwei Kinder decken gleichzeitig Karten mit sieben Punkten in einem 3x3-Netz auf. Die Punkte sind rot oder blau eingefärbt. Die Kinder legen fest, welche Karte aus zwei aufgedeckten jeweils die gesuchte ist, z.B. jene mit mehr blauen Punkten oder jene mit weniger blauen Punkten. Gleichzeitig wird je eine Karte aufgedeckt und möglichst schnell auf jene Karte geschlagen, welche das gesetzte Ziel erfüllt. Stimmen die Anzahldarstellungen mengenmässig überein, muss in die Hände geklatscht und «gleich» gerufen werden.	<ul style="list-style-type: none"> - strukturierte Anzahlerfassung - simultane Anzahlerfassung - Trainieren des präzisen Anzahlkonzepts - Shifting - Inhibition

4 Diskussion

Folgend wird der in Kapitel 3 vorgestellte Förderblock kritisch diskutiert (Kapitel 4.1). In Kapitel 4.2 wird die Relevanz der Thematik für die Berufspraxis besprochen.

4.1 Diskussion des entwickelten Förderblocks

Die in Kapitel 3 vorgestellte Möglichkeit eines Förderblocks zur Förderung der Zählkompetenz berücksichtigt in der Wahl des fachlichen Fokuspunkts ein zentrales und grundlegendes Element im Aufbau der mathematischen Basiskompetenzen. Wie das Modell zur Zahlen-Größen-Verknüpfung von Krajewski (2013) zeigt, bilden die Zählkompetenzen eine der Voraussetzungen für die Herausbildung und das Verständnis von Rechenoperationen. Innerhalb des Förderblocks wurden in der Gestaltung der Arbeitsblätter in Bezug auf die Grafik, die Aufgabenstellung und die Wahl der Darstellungsmittel diverse Aspekte berücksichtigt, welche eine Minderung der lernirrelevanten kognitiven Belastung erreichen. Dies ermöglicht ein möglichst gezieltes Einsetzen der Kapazitäten des Arbeitsgedächtnisses auf die Erweiterung der Zählkompetenz. Ebenfalls beachtet der Förderblock, dass nicht alle Kinder mit Rechenschwierigkeiten über ausreichende bildungs- und fachsprachliche Kenntnisse verfügen, um den sprachlichen Lerngelegenheiten im Förderunterricht zu folgen oder das eigene mathematische Denken zu versprachlichen. Deshalb nutzt der Förderblock sowohl offensive wie defensive Ansätze zur Reduzierung von sprachlichen Stolpersteinen. Die sprachliche Förderung wird verknüpft mit der Reflexion, dem Austauschen und dem Ausprobieren von mathematischen Strategien. Neben der Reflexion des mathematischen Wirkens wird auch auf die Selbstwahrnehmung der teilnehmenden Kinder im mathematischen Prozess eingegangen. Allgemeine Arbeits- oder Verhaltensstrategien werden jedoch nicht thematisiert.

Durch den bewussten Einsatz eines Lernspiels zu Beginn jeder Förderlektion wird ein Situationsanreiz geschaffen, welcher Kindern mit Vermeidungsmotiven den Einstieg in die Förderlektion und die Förderthematik erleichtern soll. Aus dem gleichen Grund wird die Lektion mit einem Lernspiel als Abschluss beendet – als scheinbar schulfernes Element ermöglicht es ein mit positiven Emotionen verknüpftes Ende der Lektion. Die Spiele helfen zudem beim Bilden eines guten Gruppenklimas und trainieren die zentrale Exekutive.

4.2 Diskussion der Relevanz für die Berufspraxis

Wie die Ausführungen in Kapitel 2 gezeigt haben, ist es von höchster Relevanz, Kindern mit Rechenschwierigkeiten unabhängig ihres Alters im Aufbau der mathematischen Basiskompetenzen zu fördern. Genauso relevant ist auch die Erkenntnis, dass sich eine solche Förderung nicht auf die Förderung mathematischer Inhalte beschränken darf. Im

Gegenteil: Eine solche Förderung würde das angestrebte Ziel – nämlich die Förderung der mathematischen Basiskompetenzen – gar nicht erreichen können.

Für Förderlehrpersonen, welche ihrem in der Berufsbezeichnung enthaltenen Förderauftrag nachkommen möchten, sind die Erkenntnisse dieser Masterarbeit deshalb sehr bedeutsam. Sie erhalten damit den Auftrag, in ihrer Unterrichtsgestaltung multifaktoriell zu denken. Gleichzeitig wird Förderlehrpersonen durch die vorgestellten Modelle wie das Zahlen-Grössen-Verknüpfungsmodell von Krajewski (2013) oder das Interaktionistische Modell der Entstehung von Motivation und ihrer Wirkung von Wilbert (2010) Handlungs- und Gestaltungspotenzial für den Förderunterricht aufgezeigt.

5 Ausblick

In Kapitel 5.1 trifft die Autorin einen Ausblick bezüglich ihrer eigenen Berufspraxis. Anschliessend wird in Kapitel 5.2 weiterer Forschungs- und Entwicklungsbedarf besprochen.

5.1 Ausblick bezüglich der eigenen Berufspraxis

Die Arbeit an dieser Masterarbeit hat der Autorin gezeigt, dass eine Förderlektion in Mathematik bei ihr weit mehr als nur Mathematik ist – und sein muss. Dank der theoretischen Analysen hat sie erfahren, wieso gewisse Elemente ihres bisherigen Unterrichts bereits erfolgreich waren und ihren Schülerinnen und Schüler zu einem Lerngewinn verholfen haben – und wieso andere Unterrichtsinhalte wie auch die durchgeführte Förderreihe in ihrem Potenzial zum Lernzuwachs eingeschränkt waren. Diese Erkenntnis stellt für die Autorin ein grosser Lerngewinn dar. In ihrer weiteren Berufspraxis wird sie deshalb im Förderunterricht eines Fachs vermehrt die Förderung der überfachlichen Elemente stärken und teilweise auch priorisieren, um das angestrebte fachliche Lernen zu ermöglichen. Dafür wird die Autorin auch mit den Klassenlehrpersonen zusammenarbeiten, damit auch in den Klassenlektionen ohne die Autorin die Förderung der notwendigen überfachlichen Kompetenzen berücksichtigt werden können. Ausserdem freut sich die Autorin, den in Kapitel 3 vorgestellten Förderblock in ihrer bereits laufenden klassenübergreifenden Förderstunde einzusetzen, auszubauen und weiterzuentwickeln.

5.2 Ausblick bezüglich weiterer Forschung

Wie die theoretischen Ausführungen in Kapitel 2 gezeigt haben, handelt es sich bei Rechenschwierigkeiten um eine multifaktorielle Angelegenheit. Entsprechend müssen in der Förderung diverse Fachdisziplinen beachtet werden, welche über die reine Mathematikdidaktik hinausgehen. Dies umso mehr, je älter ein Kind ist und je länger dieses Kind bereits die Schule besucht. Viele Autoren halten fest, dass eine Förderung zum Aufbau der mathematischen Basiskompetenzen mit zunehmendem Alter des Kindes nur schwieriger

und langwieriger wird. Aus diesem Grund wird auch die grosse Mehrzahl von Programmen zur Förderung von Kindern mit Rechenschwierigkeiten für jüngere Kinder entwickelt, da eine Förderung zu diesem Zeitraum sowohl effizienter wie auch deutlich einfacher ist.

Als Mittelstufenlehrperson und noch viel mehr für Oberstufenlehrperson ist dies jedoch höchst unerfreulich. Auch wenn eine Förderung bei Rechenschwierigkeiten in früheren Jahren einfacher wäre, so ändert sich doch nichts daran, dass auch in höheren Stufen diverse Kinder mit Rechenschwierigkeiten anzutreffen sind, welche dringend eine solche Förderung benötigen. Der Leidensdruck von Kindern dieser Stufen wird mit jedem Schuljahr grösser, die Sekundärsymptomaten verhärten sich zunehmend. Die Förderlehrpersonen dieser Stufen können jedoch nur auf wenig spezifische Literatur und Unterrichtsmaterialien zurückgreifen, welche sie in der Förderung der Schülerinnen und Schüler unterstützen würde. Hier wäre es dringend notwendig, dass zunehmend Förderprogramme für diese Altersstufen entwickelt werden, welche zudem die diversen Einflussfaktoren mitberücksichtigen wie der Ausbau der Bildungs- oder mathematische Fachsprache, das Berücksichtigen von Störungen oder begrenzten Kapazitäten des Arbeitsgedächtnis oder die psychischen Auswirkungen solcher Rechenschwierigkeiten bezüglich der Motivation und des Selbstwerts. Zudem muss auch der Einfluss und das Ausmass dieser Elemente auf den mathematischen Lernprozess genauer untersucht werden, um die Förderung passend für die Bedürfnisse dieser Altersgruppen zuschneiden zu können.

6 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Strukturierung der Förderlektionen.....	9
Tabelle 2: Anpassung der Prozessstrukturierung einer Förderlektion im Verlauf der Förderreihe.....	13
Tabelle 3: Auswertung der Vor- und Nachtests angelehnt an die BesMath-Tests (Moser Opitz, Berger & Reusser, 2007).....	14
Tabelle 4: Auswertung der Aufgaben, die beim Nachtest neu korrekt oder nicht mehr korrekt gelöst wurden.....	15
Tabelle 5: Auswertung der Antworten, die im Nachtest neu oder nicht mehr abgerufen werden konnten.....	16
Tabelle 6: Ablauf einer Förderlektion	66
Tabelle 7: Übersicht über alle für diesen Förderblock entwickelten Arbeitsblätter.....	68
Tabelle 8: Übersicht über die Spiele für den Förderblock "Zählkompetenz".....	72

7 Abbildungsverzeichnis

Titelbild: Wandtafelbild (https://pixabay.com/de/photos/mathematik-tafel-bildung-1547018/).....	1
Abbildung 1: Entwicklungsmodell zur Zahl-Größen-Verknüpfung nach Krajewski (2013) in Schneider et al. (2016, S. 25)	21
Abbildung 2: Vierphasenmodell von Wartha und Schulz (2011, S. 11)	27
Abbildung 3: Interaktionistisches Modell der Entstehung von Motivation und ihrer Wirkung (Wilbert, 2010, S. 23)	37
Abbildung 4: Sieben Prinzipien effektiver Interventionen bei rechenschwachen Kindern (Fuchs et al., 2008, in Schneider et al., 2016, S. 238)	52

8 Literaturverzeichnis

- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht: Unterrichtsentwicklung und Unterrichtsevaluation durch Aktionsforschung* (4. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Baddeley, A. (2000). The episodic buffer: a new component of working memory? *Trends in cognitive science*, 4(11), 417-423.
- Blum, W., vom Hofe, R., Jordan, A. & Kleine, M. (2004). Grundvorstellungen als aufgabenanalytisches und diagnostisches Instrument bei PISA In M. Neubrand (Hrsg.), *Mathematische Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern in Deutschland: Vertiefende Analysen im Rahmen von PISA 2000* (S. 145–157). Wiesbaden: VS.
- Bochnik, K. (2017). *Sprachbezogene Merkmale als Erklärung für Disparitäten mathematischer Leistung. Differenzierte Analysen im Rahmen einer Längsschnittstudie der dritten Jahrgangsstufe*. Münster: Waxmann.
- Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten – Wie exekutive Funktionen helfen können. Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik*. Bern: Haupt.
- Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2018). *Leichte Sprache. Ein Ratgeber* (2. Aufl.). Bonn: Bundesministerium für Arbeit und Soziales.
- Dryvold, A., Bergqvist, E. & Österholm, M. (2015). Uncommon vocabulary in mathematical tasks in relation to demand of reading ability and solution frequency. *Nordisk matematikdidaktikk*, 20 (1), 5–31.
- Durkin, K. & Shire, B. (1991). Language in mathematics education: an introduction. In K. Durkin & B. Shire (Hrsg.), *Language in mathematical education research and practice* (S. 3–16). Milton Keynes: Open University Press.
- Fuchs, L., Fuchs, D., Powell, S.R., Seethaler, P.M., Cirino, P.T. & Fletcher, J.M. (2008). *Intensive intervention for students with mathematics disabilities: Seven principles of effective practice*. *Learning Disability Quarterly*, 31, 79–92
- Gaidoschik, M. (2010). *Wie Kinder rechnen lernen – oder auch nicht. Eine empirische Studie zur Entwicklung von Rechenstrategien im ersten Schuljahr*. Frankfurt AM.: Verlag Peter Lang.
- Gathercole, S. E. & Alloway, T. P. (2016). Arbeitsgedächtnis verstehen. Ein Leitfaden fürs Klassenzimmer. In: Kubesch, S. (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation*.

- Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2. aktualisierte und erweiterte Aufl.) (S. 323-336). Bern: Hogrefe.
- Gerster, H.-D. (2009). Schwierigkeiten bei der Entwicklung arithmetischer Konzepte im Zahlenraum bis 100. In: Fritz, A, Ricken, G. & Schmidt, S. (Hrsg.), *Handbuch Rechenschwäche. Lernwege, Schwierigkeiten und Hilfen bei Dyskalkulie* (S. 248–268). Münster: Waxmann.
- Gruber, T. (2018). *Gedächtnis*. Wiesbaden: Springer.
- Häsel-Weide, U. (2016). *Vom Zählen zum Rechnen. Struktur-fokussierende Deutungen in kooperativen Lernumgebungen*. Wiesbaden: Springer.
- Häsel-Weide, U., Nührenbörger, M., Moser Opitz, E. & Wittich, C. (2017). *Ablösung vom zählenden Rechnen. Förderereinheiten für heterogene Lerngruppen* (4. Aufl.). Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.
- Heine, A., Engl, V., Thaler, V., Fussenegger, B. & Jacobs, A. M. (2012). *Neuropsychologie von Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten*. Göttingen: Hogrefe.
- Helmke, A. (2012). *Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität. Diagnose, Evaluation und Verbesserung des Unterrichts* (4. überarbeitete Aufl.). Seelze: Klett-Kallmeyer.
- Klingberg, T. (2016). Training und Plastizität des Arbeitsgedächtnisses. In: Kubesch, S. (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2. aktualisierte und erweiterte Aufl.) (S. 117-136). Bern: Hogrefe.
- Klinger, M. (2019). Grundvorstellungen versus Concept Image? Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Theorien am Beispiel des Funktionsbegriffs. In: Büchter, A., Glade, M., Herold-Blasius, R., Klinger, M., Schacht, F., Scherer, P. (Hrsg.), *Vielfältige Zugänge zum Mathematikunterricht. Konzepte und Beispiele aus Forschung und Praxis* (S. 61-75). Wiesbaden: Springer.
- Krajewski, K. (2008). Vorschulische Förderung mathematischer Kompetenzen. In Petermann, F. & Schneider, W. (Hrsg.), *Angewandte Entwicklungspsychologie* (S. 275-304). Göttingen: Hogrefe.
- Krajewski, K. (2013). Wie bekommen die Zahlen einen Sinn: ein entwicklungspsychologisches Modell der zunehmenden Verknüpfung von Zahlen und Größen. In von Aster, M. & Lorenz, H. J. (Hrsg., 2. überarbeitete und erweiterte Aufl.), *Rechenstörungen bei*

- Kindern. Neurowissenschaft, Psychologie, Pädagogik* (S. 155 – 180). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Meyer, H. (2004). *Was ist guter Unterricht?* Berlin: Cornelsen.
- Miyake, A., Friedman, N. P., Emerson, M. J., Witzki, A. H., Howerter, A & Wager, T. D. (2000). The unity and diversity of executive functions and their contributions to complex “frontal lobes” tasks: A latent variable analysis. *Cognitive Psychology*, 41, 49-100.
- Moser Opitz, E. (2005). Lernschwierigkeiten Mathematik in Klasse 5 und 8. Eine empirische Untersuchung zu fehlenden mathematischen Basiskompetenzen. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 02-2005, 113–128.
- Moser Opitz, E., Ruggiero, D. & Wüest, P. (2010). Verbale Zählkompetenzen und Mehrsprachigkeit: Eine Studie mit Kindergartenkindern. *Psychologie in Erziehung und Unterricht*, 57(3), 161-174.
- Müller, T. (2018). *Kinder mit auffälligem Verhalten unterrichten. Fundierte Praxis in der inklusiven Grundschule*. München: Ernst Reinhardt.
- Neugebauer, C. & Nodari, C. (2012). *Förderung der Schulsprache in allen Fächern. Praxisvorschläge für Schulen in einem mehrsprachigen Umfeld. Kindergarten bis Sekundarstufe I* Bern: schulverlag plus.
- Neuropsychologisches Therapie Centrum der Ruhr-Universität Bochum (2017). *Gedächtnis*. Verfügbar unter <http://www.ratgeber-neuropsychologie.de/gedaechtnis/gedaechtnis.pdf>
- Noll, A. (2019). *Lesebarrieren in einem inklusiven Mathematikunterricht überwinden. Ergebnisse einer qualitativen und einer quantitativen Studie*. Wiesbaden: Springer.
- Organisation for Economic Co-Operation and Development OECD (2003). *The PISA 2003 Assessment Framework. Mathematics, Reading, Science and Problem Solving Knowledge and Skills*. Verfügbar unter <https://www.oecd.org/education/school/programme-for-international-student-assessment-pisa/pisa2003-assessment-framework-mathematics-reading-science-and-problem-solving-knowledge-and-skills-publications-2003.htm>
- Pitsch, H.-J. & Limbach-Reich, A. (2019). *Lernen und Gedächtnis bei Schülern mit kognitiver Behinderung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Sarama, J. & Clements, D. (2009). *Early Childhood Mathematics Education Research Learning Trajectories for Young Children*. London: Routledge.

- Scherer, P. & Moser Opitz, E. (2010). *Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe*. Heidelberg: Spektrum.
- Schneider, W., Küspert, P. & Krajewski, K. (2016). *Die Entwicklung mathematischer Kompetenzen* (2. aktualisierte und erweiterte Aufl.). Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Simanowski-Schulz, S. (2014). *Einfluss vorschulischer exekutiver Funktionen auf die Entwicklung von Lesen, Rechtschreiben und Rechnen in der Schuleingangsphase*. Verfügbar unter <http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2014/11105/>
- Tarnutzer, R. (2017). *Motivation und Selbstregulation bei Lernschwierigkeiten. Eine Interventionsstudie zum selbstregulierten Lernen bei Frühadoleszenten mit Lernschwierigkeiten*. Unveröffentlichte Projektbeschreibung, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Tarnutzer, R. (2021) *Ich werde Lernprofi! Ein Training zur Förderung der Motivation und Selbstregulation bei Lernschwierigkeiten. Version 5.4*. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Vom Hofe, R. (1995). *Grundvorstellungen mathematischer Inhalte*. Heidelberg: Spektrum.
- Vom Hofe, R. (2003). Grundbildung durch Grundvorstellungen. *Mathematik lehren*, (118), 4–8.
- Vom Hofe, R. & Blum, W. (2016). «Grundvorstellungen» as a Category of Subject-Matter Didactics. *Journal für Mathematik-Didaktik*, 37, 225–254
- Wartha, S. & Schulz, A. (2011). *Aufbau von Grundvorstellungen (nicht nur) bei besonderen Schwierigkeiten im Rechnen*. Kiel: Sinus
- Wartha, S. & Schulz, A. (2013): *Rechenproblemen vorbeugen* (2. Aufl.). Berlin: Cornelsen.
- Wilbert, J. (2010). *Förderung der Motivation bei Lernstörungen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Wittich, C. (2017). *Mathematische Förderung durch kooperativ-strukturiertes Lernen. Eine Interventionsstudie zur Ablösung vom zählenden Rechnen an Grund- und Förderschulen*. Wiesbaden: Springer.

9 Anhang

Verzeichnis des Anhangs

Anhang 1	Zusammenstellung der Aufgaben aus Vor- und Nachtest	82
Anhang 2	Detaillierte Auswertung des Vor- und Nachtests	89
Anhang 3	Scans des Forschungstagebuchs.....	90
Anhang 4	Arbeitsblätter für den Förderblock «Zählkompetenz»	130
Anhang 5	Unterlagen für die Förderung der metakognitiven Kompetenzen	153
Anhang 6	Anleitungen für die Spiele zum Förderblock «Zählkompetenz»	159

Anhang 1 Zusammenstellung der Aufgaben aus Vor- und Nachtest

Vortest Name: _____ Datum: _____

Ergänzen Plus und Minus:

$4 + \underline{\quad} = 14$

$16 - \underline{\quad} = 6$

$14 + \underline{\quad} = 20$

$13 - \underline{\quad} = 7$

$7 + \underline{\quad} = 11$

$19 - \underline{\quad} = 12$

$11 + \underline{\quad} = 19$

$10 + \underline{\quad} = 19$

$10 - \underline{\quad} = 7$

$9 + \underline{\quad} = 20$

$14 - \underline{\quad} = 8$

$6 + \underline{\quad} = 15$

$18 - \underline{\quad} = 8$

$61 + \underline{\quad} = 100$

$100 - \underline{\quad} = 60$

$720 + \underline{\quad} = 1000$

$1000 - \underline{\quad} = 420$

$270 + \underline{\quad} = 400$

$600 - \underline{\quad} = 170$

BesMath 1 BesMath 2 BesMath 3 von der Autorin dazugestellt

Zerlegen:

$$5 = 2 + \underline{\quad\quad\quad} \qquad 10 = 7 + \underline{\quad\quad\quad}$$

$$5 = 1 + \underline{\quad\quad\quad} \qquad 10 = 2 + \underline{\quad\quad\quad}$$

$$\underline{\quad\quad\quad} \qquad 10 = 6 + \underline{\quad\quad\quad}$$

$$100 = 40 + \underline{\quad\quad\quad}$$

$$1000 = 600 + \underline{\quad\quad\quad}$$

$$60 = 10 + \underline{\quad\quad\quad}$$

$$400 = 100 + \underline{\quad\quad\quad}$$

$$76 = 70 + \underline{\quad\quad\quad}$$

$$830 = 800 + \underline{\quad\quad\quad}$$

$$50 = 25 + \underline{\quad\quad\quad}$$

$$600 = 300 + \underline{\quad\quad\quad}$$

$$100 = 85 + \underline{\quad\quad\quad}$$

$$1000 = 680 + \underline{\quad\quad\quad}$$

Zählen:

Zähle laut in **Einerschritten rückwärts**: 20...

Zähle laut in **Zehnerschritten rückwärts**: 97...

Zähle laut in **Zweierschritten rückwärts**: 84...

Zähle laut in **Einerschritten rückwärts**: 306...

Zähle laut in **Zweierschritten vorwärts**: 185...

Zähle laut in **Zehnerschritten rückwärts**: 137...

BesMath 1 BesMath 2 BesMath 3 von der Autorin dazugestellt

Verdoppeln:

Zahl	2	4	10	7
das Doppelte	4			

Zahl	2	9	15	25	31
das Doppelte	4				

Zahl	10	214	125
das Doppelte	20		

Halbieren:

Zahl	6	10	12	16
die Hälfte	3			

Zahl	6	8	14	50	70
die Hälfte	3				

Zahl	10	90	120	480
die Hälfte	5			

BesMath 1 BesMath 2 BesMath 3 von der Autorin dazugestellt

Plus:

$3 + 5 = \underline{\quad}$

$65 + 9 = \underline{\quad}$

$8 + 7 = \underline{\quad}$

$18 + 4 = \underline{\quad}$

$12 + 6 = \underline{\quad}$

$32 + 47 = \underline{\quad}$

$547 + 256 = \underline{\quad}$

$57 + 16 = \underline{\quad}$

Stellentafel:

Trage die Zahlen in die Stellentafel ein.

	H	Z	E
Beispiel: 4 H 1 Z →	4	1	0
Hundertfünf →			
3 H 7 Z 20 E →			

BesMath 1

BesMath 2

BesMath 3

von der Autorin dazugestellt

Minus:

$9 - 3 = \underline{\quad}$

$19 - 3 = \underline{\quad}$

$18 - 8 = \underline{\quad}$

$20 - 6 = \underline{\quad}$

$17 - 7 = \underline{\quad}$

$14 - 5 = \underline{\quad}$

$16 - 7 = \underline{\quad}$

$13 - 5 = \underline{\quad}$

$84 - 9 = \underline{\quad}$

$71 - 60 = \underline{\quad}$

$97 - 43 = \underline{\quad}$

$73 - 15 = \underline{\quad}$

$73 - 50 = \underline{\quad}$

$165 - 31 = \underline{\quad}$

$265 - 128 = \underline{\quad}$

BesMath 1

BesMath 2

BesMath 3

von der Autorin dazugestellt

Hundertertafel:

Schreibe die vier Zahlen an ihre Plätze: 50, 47, 74, 89

1				6				
								30
		63						

Immer Zehn:

Bei dieser Aufgabe darfst du nicht zeichnen.

BesMath 1

BesMath 2

BesMath 3

von der Autorin dazugestellt

Zahlenstrahl:

BesMath 1

BesMath 2

BesMath 3

von der Autorin dazugestellt

Anhang 2 Detaillierte Auswertung des Vor- und Nachttests

Aufgaben	L		A		U		I		Aufgaben	L		A		U		I	
	Vortest	Nachttest	Vortest	Nachttest	Vortest	Nachttest	Vortest	Nachttest		Vortest	Nachttest	Vortest	Nachttest	Vortest	Nachttest	Vortest	Nachttest
Ergänzen Plus und Minus	4 + = 14 (BM1)	*	*	*	*	*	*	*	3 + 5 = (BM1)	*	*	*	*	*	*	*	*
	14 + = 20 (BM1)	*	*	*	*	*	*	*	8 + 7 = (BM1)	*	*	*	*	*	*	*	*
	7 + = 11 (BM1)	*	*	*	*	*	*	*	18 + 4 = (BM1)	*	*	*	*	*	*	*	*
	11 + = 19 (BM1)	*	*	*	*	*	*	*	12 + 6 = (BM1)	*	*	*	*	*	*	*	*
	16 - = 6 (BM1)	*	*	*	*	*	*	*	65 + 9 = (BM2)	*	*	*	*	*	*	*	*
	13 - = 7 (BM1)	*	*	*	*	*	*	*	32 + 47 = (BM2)	*	*	*	*	*	*	*	*
	19 - = 12 (BM1)	*	*	*	*	*	*	*	57 + 16 = (BM2)	*	*	*	*	*	*	*	*
	10 + = 19 (BM2)	*	*	*	*	*	*	*	547 + 256 = (BM3)	*	*	*	*	*	*	*	*
	9 + = 20 (BM2)	*	*	*	*	*	*	*	Hundertfünf (BM3)	*	*	*	*	*	*	*	*
	6 + = 15 (BM2)	*	*	*	*	*	*	*	3 H 7 Z 20 E (BM3)	*	*	*	*	*	*	*	*
	10 - = 7 (BM2)	*	*	*	*	*	*	*	9 - 3 = (BM1)	*	*	*	*	*	*	*	*
	14 - = 8 (BM2)	*	*	*	*	*	*	*	18 - 8 = (BM1)	*	*	*	*	*	*	*	*
	18 - = 8 (BM2)	*	*	*	*	*	*	*	19 - 3 = (BM1)	*	*	*	*	*	*	*	*
	61 + = 100 (BM3)	*	*	*	*	*	*	*	20 - 6 = (BM1)	*	*	*	*	*	*	*	*
	720 + = 1000 (BM3)	*	*	*	*	*	*	*	14 - 5 = (BM1)	*	*	*	*	*	*	*	*
	270 + = 400 (BM3)	*	*	*	*	*	*	*	15 - 7 = (BM2)	*	*	*	*	*	*	*	*
	100 - = 60 (Niv3)	*	*	*	*	*	*	*	17 - 7 = (BM2)	*	*	*	*	*	*	*	*
	1000 - = 420 (Niv3)	*	*	*	*	*	*	*	13 - 5 = (BM2)	*	*	*	*	*	*	*	*
	600 - = 170 (Niv3)	*	*	*	*	*	*	*	84 - 9 = (BM2)	*	*	*	*	*	*	*	*
	Zerlegen	5 = 2 + (BM1)	*	*	*	*	*	*	71 - 60 = (BM2)	*	*	*	*	*	*	*	*
5 = 1 + (BM1)		*	*	*	*	*	*	97 - 43 = (BM2)	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10 = 7 + (BM1)		*	*	*	*	*	*	73 - 15 = (BM2)	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10 = 2 + (BM1)		*	*	*	*	*	*	73 - 50 = (BM3)	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10 = 6 + (BM1)		*	*	*	*	*	*	165 - 31 = (BM3)	*	*	*	*	*	*	*	*	*
100 = 40 + (BM2)		*	*	*	*	*	*	265 - 128 = (BM3)	*	*	*	*	*	*	*	*	*
60 = 10 + (BM2)		*	*	*	*	*	*	47 (BM2)	*	*	*	*	*	*	*	*	*
76 = 70 + (BM2)		*	*	*	*	*	*	50 (BM2)	*	*	*	*	*	*	*	*	*
50 = 25 + (BM2)		*	*	*	*	*	*	74 (BM2)	*	*	*	*	*	*	*	*	*
100 = 85 + (BM2)		*	*	*	*	*	*	89 (BM2)	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Zahlenstrahl	1000 = 600 + (Niv3)	*	*	*	*	*	*	34 Punkte --> (BM3)	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	400 = 100 + (Niv3)	*	*	*	*	*	*	63 Punkte --> (BM3)	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	830 = 800 + (Niv3)	*	*	*	*	*	*	86 (BM2)	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	600 = 300 + (Niv3)	*	*	*	*	*	*	15 (BM2)	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Zählen	1000 = 680 + (Niv3)	*	*	*	*	*	*	42 (BM2)	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	In Einerschritten rückwärts ab 20 (BM1)							870 (BM3)	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	In Zehnerschritten rückwärts ab 97 (BM2)																
	In Zweierschritten rückwärts ab 84 (BM2)	*	*	*	*	*	*										
	In Einerschritten rückwärts ab 306 (BM3)	*	*	*	*	*	*										
	In Zweierschritten vorwärts ab 185 (BM3)	*	*	*	*	*	*										
Verdoppeln	In Zehnerschritten rückwärts ab 137 (BM3)	*	*	*	*	*											
	4 verdoppeln (BM1)	*	*	*	*	*	*										
	10 verdoppeln (BM1)	*	*	*	*	*	*										
	7 verdoppeln (BM1)	*	*	*	*	*	*										
	9 verdoppeln (BM2)	*	*	*	*	*	*										
	15 verdoppeln (BM2)	*	*	*	*	*	*										
	25 verdoppeln (BM2)	*	*	*	*	*	*										
	31 verdoppeln (BM2)	*	*	*	*	*	*										
	214 verdoppeln (BM3)	*	*	*	*	*	*										
	125 verdoppeln (BM3)	*	*	*	*	*	*										
Halbieren	10 halbieren (BM1)	*	*	*	*	*	*										
	12 halbieren (BM1)	*	*	*	*	*	*										
	16 halbieren (BM1)	*	*	*	*	*	*										
	8 halbieren (BM2)	*	*	*	*	*	*										
	14 halbieren (BM2)	*	*	*	*	*	*										
	50 halbieren (BM2)	*	*	*	*	*	*										
	70 halbieren (BM2)	*	*	*	*	*	*										
	90 halbieren (BM3)	*	*	*	*	*	*										
120 halbieren (BM3)	*	*	*	*	*	*											
480 halbieren (BM3)	*	*	*	*	*	*											

	Vortest	Nachttest	Vortest	Nachttest	Vortest	Nachttest	Vortest	Nachttest
richtige Antworten BM1	28/28	28/28	28/28	28/28	28/28	28/28	2/28	26 von 27*
abgerufene Antworten BM1	16/28	24/28	22/28	21/28	15/28	19/28	17/28	TDef*
richtige Antworten BM2	35/38	36/38	35/38	34/38	34/38	36/38	30/38	26/36*
abgerufene Antworten BM2	17/38	24/38	16/38	18/38	14/38	15/38	12/38	TDef*
richtige Antworten BM3	14/20	16/20	11/20	16/20	18/20	18/20	11/20	8/17*
abgerufene Antworten BM3	3/20	5/20	0/20	5/20	1/20	3/20	1/20	TDef*
richtige Antworten Niv3	8/8	8/8	7/8	6/8	7/8	7/8	7/8	7/8
abgerufene Antworten Niv3	6/8	5/8	3/8	3/8	5/8	6/8	4/8	TDef*
Total richtige Antworten	85/94 (90.4%)	88/94 (93.6%)	81/94 (86.2%)	84/94 (89.4%)	87/94 (92.6%)	89/94 (94.7%)	72/94 resp. 69/88* (76.1%)*	
prozentuale Veränderung	+ 3.2%		+ 3.2%		+ 2.1%		- 2.3%	
Anzahl abgerufener Antworten	46 (48.9%)	58 (61.7%)	41 (43.6%)	47 (50%)	35 (37.2%)	43 (45.7%)	33* (37.5%)	TDef*
prozentuale Veränderung	+ 12.8%		+ 6.4%		+ 8.5%		kein Vergleich möglich	

Legende:	BM1: Aufgaben aus BesMath 1
	BM2: Aufgaben aus BesMath 2
	BM3: Aufgaben aus BesMath 3
	Niv 3: Aufgaben mit ähnlichem Schwierigkeitsniveau wie BesMath3
	■ : korrekt gelöst
	■ : falsch beantwortet
	*: Antwort wurde abgerufen
	°: Wegen technischen Schwierigkeiten wurden sechs Aufgaben nicht gewertet (1xBM1, 2xBM2, 3xBM3)
	TDef*: Wegen technischen Schwierigkeiten konnte die Anzahl abgerufener Antworten nicht eruiert werden

2. Nov. 2020

Anwärtinnen:

Muster erkennen. I. ab dem ersten Strukturleiter,
eine Struktur zu erkennen
Lassen braucht keine Unterstützung,
A. nur wenig
U hat Mühe beim Erkennen der
Muster, findet diese aber mit
Unterstützung,
I. macht diverse Fehler

Test Anzahlen 20er-Feld

	I	U	A	L
Vor:	1min/3 Fehler	52s / ✓	52s / 1 Fehler	1min / 3 Fehler
Nach:	53s / 1 F	45s / ✓	52s / 1 F.	59s / 1 Fehler

L beklagt sich über die viel zu
einfachen Erstklass-Aufgaben, irritiert
damit auch die anderen. Schiebespiel
gefiel allen sehr gut.

20er-Feld wurde im Vortest noch
mehrfach ausgezählt, Struktur wurde
zum Erkennen der Menge nicht
genutzt. Beim Nachtest wurde Struktur
verwendet.

Alle Kinder hatten beim Eintragen von
Mengen im 20er-Feld die Felder Reihe für
Reihe aus z.B. ○○○○○○ ○○ statt ○○○○○○
○○

2. Nov.

Programmänderungen: Blitzrechner und
Teil Zahlenreihe aus
Zeitmangel ausgelassen.

Plan für Mi, 4. Nov:

Aufwärmen Blitzrechner Mergen mit
Verbot m Zahlen \rightarrow Tricks zur Feld
anwenden \rightarrow Blitzgucken

1min-Test Zahlenreihe

Aufbau Zahlenreihe \rightarrow Vergleich Zahlenstrahl
"Schlammern"

AB Zahlenreihe mit ~~Kingdom~~ abwechselnd
Lösung rennen

Blitzrechner Zahlenreihe mit Blitzgucken

1-min Nachtest

Bohrung - Räuber & Goldschätze

4. Nov

Programm wie angepasst durchgeführt
mit Ausnahme des Abschlussspiels,
stattdessen Gespräch über Sinn und Zweck
der Aufgaben.

Einstieg Blitzrechner Mengen FR 20
erfolgreich;

Min-Test Zahlenreihen

	U	I	A	L	
Vorlest	10 fehlen	10 fehlen	2F/5 fehlen	12 fehlen	Bei Vorlest wurde viel abgezählt, beim 3. Versuch kaum noch.
1. Nachlest (Custodienheit)	1F/13 fehlen	1F/10 fehlen	2F/5 fehlen	1F/5 fehlen	
2. Nachlest (Custodienheit)	9 fehlen	5 fehlen	0F/4 fehlen	8 fehlen	

Blitzrechner Mengen wurde sehr positiv
erlebt, Blitzrechner Zahlenreihe weniger.

~~Am~~ Die Unruhe auf der Mittag Lin
verstärkte die Gefühlslage negativ, zudem
kamen von L wiederum

Kommentare von wegen "einfachen"
Aufgaben, und dass sie jetzt das
Wichtige in der Klasse verpasse. U

hingegen hat den Eindruck, dass sie
schlau sei, weil sie viele Erfolgs-
erlebnisse erlebt.

Am nächsten Mal ist zu überlegen,
wie die Matheforschung u.a. für Text
wertvoller präsentiert werden kann, so
dass sie es selbstverständlich erlebt.

Als SHP muss ich darauf achten,
einerseits die Planung anpassen, mich
aber gleichzeitig aufgrund von den
„Baby“-Aussonyerungen bürren zu lassen.

Wichtig ist, vermehrt zu verbalisieren. und
den Transfer von einfach zu schnell
visualisierbar zu machen; dafür weniger ABs

Programm für 9. Nov:

! - Programm an Tafel ~~PA~~
Muster, im 2. Teil erst analysieren
Anwärmer - Blitzrechnen 1 Zahlereihe - 15, 16, 17 im Kopf
↳ Analyse Zahlen Zahlenstrahl → Beobachtungen

Vortest - Wie viele?

~~PA~~ - Welche Zahlen enthalten Struktur
Hunderterfeld! Wie viele Punkte
pro Quadrat?

PA - Welche Zahlen → Kopf & Hand

Blitzrechnen 2 - Wie viele?

Belohnung: Spiel Rauber

9.11. & 11.11. keine Mathe-Forschung,
da Klasse 1 in Quarantäne.

16.11.

A noch in Quarantäne, deswegen abwesend.

Grosse Kribbeligkeit zu Beginn bei
L und I aufgrund von romantischen
Entwicklungen davor. Verstärkte ~~an~~ Animositäten
gegenüber U wie sonst.

1-min-Test +/- 5

	Vortest	Nachtest
U	7 P. / 7 gelöst	10 P. / 10 gelöst
I	4 P. / 10 gelöst	4 P. / 5 gelöst
L	14 P. / 14 gelöst	14 P. / 14 gelöst

I und U verloren bei 1-min-Test
stets viel Zeit, indem sie lange an einer
Aufgabe grübelten (insb. I im Nachtest).

I hatte zahlreiche F. im Vortest durch
Verwecheln von +/- . L verfolgte
Strategie, zuerst alle Plusaufgaben zu lösen
und erst dann die Subtraktionen.

Im Vortest löste L 11 Add und 3 Subs.

Im Nachtest löste L 13 Add und 1 Sub.

U konnte die Menge der gelösten Aufgaben um
3 steigern.

Fortsetzung 16.11.

Beim Aufwärmen zeigte sich, dass das Erkennen von Muster erneut leicht viel. Beim Verbalisieren ihrer Strategie folgte sie erst ("Ich kann das nicht gut."), konnte dann zunehmend präzisere Angaben geben. Auch bemerkte sie Auffälligkeiten beim Eintragen/Markieren mit von Zahlen mit 5 oder 8 ~~sehr~~ schnell. U ~~erkennt~~ konnte L Erkenntnisse schnell nachvollziehen.

I hatte beim Erkennen der Muster und deren Fortsetzung deutlich Mühe, insb. das Ausdrücken der Muster-Entwicklung sowohl in Zahlen wie auch als Punkte - Muster war bezüglich der Konzentration herausfordernd.

Programmänderungen für 18. Nov.

- Aufwärmen Schiebepiel 2
- Erneut als Vor- & Nachtest +/- 5 Rechnungen
- danach Arbeitsblätter mit 5er-Schritten lösen
- Fremdeinsparc +/- 5 bestimmen. In 5er Schritten zählen lassen vor/rechnen
- Selbständig Rechnungen +/- 5 im ZR 100 für Lernpartner, gegenseitig lösen im Forscherheft
- ~~Blitzrechnen 1 Zahlenreihe~~
- Vor-/Nachtest +/- 5

Fortsetzung 16.11.

Bei Arbeit mit 100er-Ketten war Verwirrung, da der Aufbau leicht anders war und zudem die 10er- und 5er-Schritte mit Strichen zwischen den Perlen markiert waren. Die Kinder orientierten sich dann an den Zahlenangaben und nicht mehr an den 5er-Päckchen.

Mit A wurde am 17.11. in einer Einzellektion auf die verpassten Inhalte eingegangen. Beim Min-Test war sie beim Nachtest sichtlich abgelenkt, weshalb ich den Test wiederholen liess.

	Vortest	Nachtest	
		2. Versuch	3. Versuch
A	8 P. / 3 gelöst	5 P. / 2 gelöst	11 P. / 12 gelöst
	$4+5=8$	$4+5=8$ $18+5=21$	$12-5=8$

18.11.2020

Organisation
Zu Beginn zeigten sich wie schon häufiger beobachtet Schwierigkeiten, dass die Kinder zu spät in die Mathieforschung kamen, da die beiden Klassen im Verlauf des Morgens den Stundenplan oft leicht verlassen haben. So betrug die effektive Unterrichtszeit eher 38 Minuten als 45 min.

Auch ist die letzte Lektion zwar organisatorisch günstig gelegen, vom Energie- und Motivationslevel der Kinder aber ungünstig.

Gerade bei Aufgaben, bei welchen eine Aufmerksamkeitsstimmung vorhanden ist, haben Kinder bis sie in einen Arbeitsfluss hineinkommen.

Soziales
Dadurch, dass die Kinder aus 2 Klassen zusammengestellt sind, sowie zwischen den beiden Klassen eher befreundeten, ist es seit der US Animositäten bestehen, wäre es für ein effizientes Arbeiten ohne soziale Missstände notwendig, zuerst eine soziale Beziehung innerhalb der Gruppe zu stärken.

Das Programm visuell an der Tafel mit Abgrenzen der erledigten Teile bot insb. eine wertvolle Struktur.

Austausch
Der kooperative Austausch über Beobachtungen kommt zu kurz. Eher inhaltlich ist die

Fortschritt 18.11.

Zeit knapp bemessen und wird durch die Verspätungen zu Beginn der Lektion zusätzlich verknappert. Andererseits sind die Kinder im partnerlichen Austausch über math. Beobachtungen nicht geübt und haben zudem noch keine Arbeitsbeziehung miteinander aufbauen können. Diesen Punkt sollte unbedingt mehr Beachtung geschenkt werden. Scaffolding mittels vorgegebener Wortschatz/Formulierungen. Zuerst gemeinsam in der Klasse, dann in Lern-Partnerschaften.

Aufwärmen: Schreibspiel 2

L + A fanden in ihren jeweiligen Gruppen schnell die Lösung, $1 + 11$ sorgten mehr für Verwirrung.

Min-Test. Gleicher $+5/-5$ -Test wie am Montag.

	U	I	L	A
Vor	9P./12 gel.	7P./8 gel.	16P./16 gel.	12P./12 gel.
Nach	6P./13 gel.	7P./9 gel.	17P./17 gel.	13P./13 gel.
	Bei Vor-/Nachtest sehr abgeleitet, viele +/- Fehler	2+ +/- Fehler viel mit Fingern	mehr Sicherheit bei Anfang als letzte Woche, löste nicht nur Addition	

Auffällig, dass sich Min-Tests als Vor- und

Nachkontrolle nur bedingt eignen, den Lernfortschritt zu überprüfen, da weitere Faktoren mitspielen (Konzentration, Energielevel, Tagesmüdigkeit).

Arbeitsblatt 5er-Schritte

Feststellung über Abwechslung von 2 Ziffern

bei +/-5 getroffen, aber noch nicht

verinnerlicht. Faktor Konzentration bei 1 (wo

bin ich). Schwierigkeit, selber eine Zahl zwischen

0-1000 auszusuchen, um von dieser

vor- oder Rückwärts zu zählen.

Braucht weitere Übung zur Festigung.

Gegenseitig Rechnung aufschreiben; Transfer teilweise

gelingen. Zeitdruck und scheinbare Offenheit

wurde verwirrend.

Programmübungen für nächste Woche:

- Fokus auf Erkundung der Zählkomplexität und deren Nutzen beim Rechnen \rightarrow zählen vor und rückwärts \rightarrow in Fünferschritten
- Mustererkennung trainieren
- Individueller Teil insb. zum Fördern v. L
z.B. Rechnungen mit \pm BFs lösen; in Verbindung mit Stellenwerten (bei L auch Dezimalen)

"Amin-Test" in Fünferschritten zählen

Woche 3 - 23.11.2020

Unihana ist für die ganze Woche in der Quarantäne.

Im Hinblick auf diese Woche habe ich den Förderunterricht umgestellt, um den Anteil kooperativen Austausch massiv zu vergrössern und gleichzeitig durch substanzielle (?) Aufgaben das Lernen auf dem jeweiligen Niveau zu ermöglichen.

Zusätzlich habe ich alle Kinder vor ~~den~~ der ^{Pause} Unterricht angesprochen, dass sie nach der Pause direkt in den Unterricht kommen sollen. Weiter habe ich das Programm am Whiteboard festgehalten und mit einem roten Magnet gezeigt wo wir gerade sind. Auch habe ich vor Eintreffen der SuS bereits durch gezieltes Platzieren der Forscherhette die Platzordnung festgelegt.

Auch räumte ich Zeit ein, um mit den SuS über die Absicht der Mathe-Forschung zu sprechen.

L erklärte es ihren Mitschülerinnen, KLP hat mit ihr darüber gesprochen).

Die neuen Aufgabenformate schienen auf Zustimmung zu stossen. Obwohl alle vom langen Tag bereits sehr erschöpft waren, liessen sie sich auf

Fortsetzung 23.11.20

das Betrachten und Besprechen der Punktmuster
ein. Ausgelassen wurde aus Zeitgründen das selber
erstellen eines Musterbandes.

Amin-Test Fünfschritte

Obwohl ich davor die Jer-PFFs angesprochen
habe, konnten nicht alle Kinder auf die
in den letzten Wochen besprochene Strategie
zurückgreifen. Lauren und I rechnet
teils rätselnd und begangen ~~kleine~~^{teils} Zahlfehler.

	I	L	A	U
Vor:	9P./9 gelöst	9P./10 gelöst	17P./17 gel.	krank
Nach:	10P./9 gelöst	Vor: 3P./12 gelöst Nach: 8P./12 gel.	19P./19 gelöst	

A konnte die Strategie mit den Jer-PFFs
einsetzen.

Beim Beschreiben der Punktmuster fiel auf,
das es sowohl L wie auch A
leicht fiel, Muster optisch zu erkennen und zu
beschreiben. I traut sich gegen Ende auch eine
Wortmeldung zu, brauchte aber starke Unterstützung
beim Verschriftlichen der Beobachtungen (wurde
gemeinsam in der ganzen Gruppe vorgenommen).

Beim Spiel wurde eingeführt, wie das gegenseitige
Nähern durchgeführt wird. Hier sollten nächstes
Mal noch mögliche "Tricks" vertprochen
werden.

23.1.20

Programm für Mi:

Aufwärmer: Punktmuster beschreiben; STP
unterstützt nur anfänglich mittels
Visualisieren wichtiger Wörter;
danach hilft sie beim gezielten
Suchen eines Wortes; Sonst
Kinder zu dritt

5er-Schritte zählen
1-min-Test: Davor Strategien besprechen

Spiel Ränber & Goldschatz: Zuerst Tricks
besprechen, um die Schritte
optisch zu erkennen, danach
spielen

1-min-Test: 5er-Schritte zählen

Woches 25.11.2020

Sis hatten viel Elan beim Analysieren und Besprechen des Musterbandes. Erstes Muster gemeinsam analysiert, beim zweiten Muster analysierte jedes Kind einzeln, danach Vorlesen der jeweiligen Ergebnisse. Auch I gelangen gewisse Analysen, auch konnte sie die Analysen der anderen nachvollziehen.

Amin-Test

	I	L	A	U
Vor:	17P./17 gelöst	3P./3 gelöst	24P./ 18 ²⁴ gelöst	Quarantäne
Nach:	23P./23 gelöst	17P./17 gelöst	24P./24 gelöst	Quarantäne
	Amin Mo noch g?		kein Mo noch 19P.	

L ~~blotwork~~ ^{war} völlig verwirrt beim Vorleser da sie wusste, dass es ein Muster bei Fünfer-Schritten gibt, aber dass es nicht anwenden konnte. Nach dem Vorleser zeigte A ihre Logik (einer immer abwechselnd, beim Fünfer 11, 22, 33 usw.) Beim Nachtest schrieb L erst alle Fünfer, dann die Einer. War verwirrt, als bei einer Zahlenreihe plötzlich weniger Zahlen vorgegeben waren als gewohnt. Adisah und insb. I konnten sich gegenüber Mo stark steigern.

Forts. - 25. 11. 2020

Beim Spiel zeigten sich ~~weiter~~ noch Schwierigkeiten, die Tricks zu erklären, wie die Zielzahl erkannt wurde. Hier musste ich beim Verbalisieren unterstützen. Die SuS waren aber zunehmend schneller beim Verschriftlichen der geäußerten Überlegungen sowie dem Einzeichnen auf der Punkteleiste (~~immer~~ noch herausfordernd) respektive der dazugehörigen Rechnung.

Planung für W4:

Mo	Mi
Anwärmer: Punktmuster zeichnen & beschreiben	Anwärmer: Punktmuster fortsetzen von Lernpartner
1-min-Test 5er-Schritte zählen vorwärts-rückwärts	1-min-Test 5er-Schritte vorwärts rückwärts
Spiel	Spiel
1-min-Test	1-min-Test

Woche 4 - 30.11.2020

Sas erschienen erneut selbständig, jedoch sichtlich demotiviert. Sie war müde nach einem langen Tag mit einem grossen Mathe-Test. Musste wiederholt zum Mitdenken und Mitsprechen aufgefordert werden.

U war wieder dabei, die Animosität, ihr gegenüber seitens von I und L hielt sich in Grenzen.

Das Erheften eines eigenen Punktebandes ist allen leicht. I bemerkte eigene Fehler selbständig. I² und U brauchten Unterstützung beim Beschreiben des Musters.

A-min - Test Ser-Schritte rückwärts

	L	A	I	U
Vor:	8P./8 gel.	17P./17 gel.	8P./8 gelöst	4P./8 gel.
Nach:	17P./17 gelöst	17P./17 gel.	5P./5 gelöst	18P./18 gel.

Frage von mir vor Vortest: Kann man Trick vom Vorwärtzzählen auch bei Rückwärtzzählen einsetzen? A konnte Antwort sofort, konnte die Erkenntnis auch direkt umsetzen. Bei L & U nach einer gewissen Zeit auch. I klodierte beim Nachtest und konnte sich für die letzten Sekunden wieder fangen. L wollte beim 1. Versuch entweder noch Fehlern aufgeben.

Fortsetzung 30.11.2020

Bei Amin-Test am Mittwoch Strategie thematisieren „Vorteil-Nachteil zuerst einer notieren“

Programmänderungen:

Spiel nur u erklärt statt gespielt. Muster kreieren dauerte deutlich länger aufgrund der Müdigkeit der Schülerinnen.

Für Mi:

Aufwärmer: Punktebilder fortsetzen und beschreiben.

Beschreibungen vergleichen

1-min-Test: Ser-Schritte rückwärts Strategie thematisieren

Spiel

1-min-Test: wie oben

Woche 4 - 8.12.2020

1. äusserte ^{zu Beginn des} Morgens noch Missmut über die anstehende Matheforschung, kam dann aber voller Freude (und zu ihm), da es einen Konflikt mit dem Fachlehrer in der Lektion gab.
L war krank.

Als Aufwärmer mussten sie das Punktemuster einer Kollegin fortführen und beschreiben, wie sie vorgegangen sind. Danach wurden die Beschreibungen verglichen. 1 bemerkte Fehler beim Fortführen des Musters selbständig und schrieb zahlreiche Sätze beim Beschreiben. Dabei benötigte sie keine Unterstützung, auch nicht A U hatte Mühe dabei, ihre Vorgehensweise zu verbalisieren. Beim Muster fortführen beging sie erst einen Fehler, indem sie nicht den ganzen Teil des Musters fortsetzte, konnte danach aber korrekt fortfahren.

Anin - Test: Fünfschritte rückwärts

	I	U	A	L
Vor:	14P./14 gelöst	10P./12 gel.	22P./22 gel.	war
Nach:	9P./11 gelöst.	18P./18 gel.	25P./25 gel.	krank
	Mischt Strategien. Teilweise blockiert	Frage nach 1. Durchgang, ob Reihenfolge egal sei. In 2. Versuch liess sie deshalb seine aus		

2.12.2020 Fortsetzung

U beging beim Vortest erst einen Fehler bei den Einern, verbesserte dann alle Einer. Sie schreibt stets erst die Zehner, und dann die Einer.

A kam in einem schnellen Tempo in Fünfer-Schritten rückwärts zählen, im Kopf behält sie das Denken mit den wechselnden Einern.

I hatte beim 1. Versuch erst eine Blockade, bis ihr die Strategien wieder bewusst wurden. Sie wechselte zwischen erst alle Einer schreiben und direkt die ganze Zahl schreiben hin und her.

Im Spiel können die Kinder zunehmend mithilfe der Punktefarben begründen, wohin sie den Spielstein verschieben müssen. Auch treten wenige Fehler beim Einzeichnen der Punkteverbindung auf.

Programm - WS:

Mo	Mi
<p>Aufwärmen: Punktmuster aufbauend beschreiben in Gruppe</p>	<p>Aufwärmen: Punktmuster aufbauend beschreiben in EA, dann Austausch</p>
<p>1-min-Test 5er Schritte nach vorne und hinten</p>	<p>1-min-Test 5er Schritte vorwärts - rückwärts</p>
<p>Spiel</p>	<p>Spiel</p>

Woche 5 - 7.12.2020

L und U waren beide krank. Deshalb wurden folgende Änderungen umgesetzt:

- Statt ^{Frischling} normalen Spiel klassisches Räuber & Goldschatz - Spiel zR 20.

- Beide Muster wurden in PA besprochen, das erste Muster mit stärkerer verbaler Unterstützung seitens der SHP.

Muster: A hat keine Probleme, den Aufbau eines Musters zu erkennen und Assoziationen zu beschreiben (Treppe, Burg). Beim Beschreiben verzichtet sie ^{immer} mehrheitlich auf mathematische Terminologie und verwendet zahlreiche anschauliche Formulierungen. Sehr selbstständig.

I erkennt Muster und kann sie verbal teils selbstständig beschreiben. Braucht beim Verschriftlichen Unterstützung. Selber ^{immer} häufiger noch zu unpräzise (z.B. "es hat statt, die blauen Punkte werden immer 1 mehr".)

Fortsetzung 7.12.2020

1-min-Test

Erst Besprechung über Funktionsprinzip an Tafel. A erkennt Funktionsprinzip sehr schnell und mag sich an Ser-BFFs erinnern. I muss Ser-BFFs erst wieder errechnen, bemerkt dann das Funktionsprinzip und erkennt auch, dass es von der linken zur rechten Zahl +10 sind. In der Testsituation hat sie Mühe, die Ser-Schritt-Erkenntnisse umzusetzen, wusste aber den +10-Schritt

	I	A	L	U
Vor:	6P/6 gelöst	9P/9 gelöst	krank	krank
Nach:	7P/7 gelöst	12P/12 gelöst		

Programm für Mi:

Anfw: Erneut Punktmuster-Verlauf in PA beschreiben lassen; wichtige Wörter an Tafel festhalten

1-min-Test: identisch, Tricks besprechen

Spiel: Falls min. 3 anwesend, 7A-Version 7R 50, sonst Rauber & Goldschatz 7R 20

Woche 5 - 9.12.2020

I wurde aufgrund verweigernder Arbeitshaltung ~~aus~~ von dieser Lektion ausgeschlossen (bereits während des ganzen Vormittags davor). Nach der Lektion wurde der Ausschluss mit I nachbesprochen. Sie erklärte sich gewillt, nächsten Montag wieder motiviert mitzuarbeiten.

L, A und U motiviert.

Beim Anwärmen (Punktmuster (fortlaufend) indiv beschreiben und aufgrund der Beschreibung eines anderen erkennen) zeigte sich eine zunehmende Gewandtheit beim Beschreiben eines Punktmusters und bei allen eine zunehmende Selbstständigkeit sowie ein vergrößerter Wortschatz. Auch konnten Schlüsselwörter in Zeichnungen genannt werden (z.B. diagonal, nebeneinander). Ähnlich sind die Zeichnungen wieder vollständig nach angesprochen präzise, aber auch diesbezüglich sind Fortschritte erkennbar.

Arin - Test +/- 5

Für L und U die erstmalige Durchführung. Bei einer Einführung erkannten sie schnell das Prinzip.

Fortsetzung 9.12.2020

	L	A	U	I
Vor:	11P./13 gelöst	12P./13 gelöst	11P./11 gel.	nicht
Nach:	14P./14 gelöst	13P./14 gel.	3P./5 gel.	dabei
	sehr hungrig beim Nachttest	sehr hungrig beim Nachttest	sehr hungrig & erschöpft beim Nachttest	

Spiel: Während A die Spielfigur nicht mehr zählend bewegt, frag U heute wieder mit einem schrittweisen Abzählvorgang an. Kinder können zunehmend erklären, wie sie vorgegangen sind. Lernpartner kann Rechnung in Zahlen und als Punktmuster gut darstellen, verschriftliches des Tricks jedoch schwierig.

Planung:

Mo:	Mi:
<p>Arb: Fortl. Punktmuster entwerfen und beschreiben (Wortsammlung an Tafel) Mitsind finden passendes Muster auf Vorbeschr.</p>	<p>Arb: Punktmuster fortsetzen, beschreiben, wie vorgegangen wurde</p>
<p>Min: +/- 5 ZR 1000</p>	<p>Min: +/- 5 ZR 1000 Punktefeld</p>
<p>Spiel: Abschluss Spiel +/- 25 → Gewinner</p>	<p>Spiel: 10er - Zahl zurückwürfeln, abstrich und protokollieren in TA</p>

Woche 6 - 14.12.2020

Diese Woche gewisse soziale Spannungen, welche immer wieder Beachtung geschenkt werden musste (L + U → U).

Punktemuster fortlaufend wurden von SuS ohne Probleme selbstständig erworfen. Während A und L ohne Vokabular-Unterstützung den Verlauf des Musters beschreiben konnten, blieben I und U recht unspezifisch und profitierten von zusätzlichen Vokabular an der Tafel.

Amn - Test +/- 5 im ZR 1000.

Erst vorbeisprechen im ZR 100, dann ZR 1000.

	A	L	U	I
Vor	5P./7 gel.	10P./10 gel.	6P./10 gelöst	6P./6 gel.
Nach	7P./7 gel.	12P./12 gel.	6P./10 gelöst Rechenfehler bei 143 und 687.	10P./10 gelöst

Heute bis am Schluss konzentrierte Stimmung. Übertrag auf ZR 1000 gelang gut und gut. Nur bei U Rechenfehler (+1).

Beim Spiel zunehmende Gewandtheit
beim Diktieren der Tricks, ich musste
seltener unterstützen. Höhere Geschwindigkeit
im Spiel.

Programm für Mi:

- Punktemuster übertragen, nur 1. Bild
und der Text, dann tauschen
- ^{Test} 1min-Spiel wie heute
- Spiel 100er-Feld zurückwürfeln, in
PA. Jede protokolliert Rechnungen
in eigenen Heft. Abzählen
verboten. Trick mündlich mitteilen.
Vorher 100er-Feld betrachten
und erklären (Aufbau).
- ^{Test} 1min-Spiel

Woche 6 - 16.12.2020

Anwärmer: Muster fortsetzen lassen \rightarrow S&S
 mussten erkennen, wie weit sie
 ihr eigenes Muster kopieren
 mussten, so dass es von
 einem anderen Kind korrekt
 fortgesetzt werden kann. L
 und A ohne Probleme,
 U und I mit Schwierigkeiten.
 U wollte erst eine unmögliche
 Variante machen, um die Aufgabe
 schwer zu machen.

1-min-Test

	A	L	U	I
Vor:	10P./10 gelöst	14P./14 gel.	8P./8 gelöst	10P./10 gel.
Nach:	12P./12 gelöst	12P./14 gel.	9P./9 gelöst	12P./12 gel.

keine Fehler im Vergleich zu Montag

Uhr beim Vortest spinnete, deswegen vermutlich
 etwas mehr wie 65 sek. Beim Nachtest
 auch 65 sek.

Davor wurden sowohl beim Vor- wie
 Nachtest Tricks ausgetauscht.

Alle haben sich im Vergleich zum Montag gesteigert.

Spiel: U₁ A strichlos ~~Felder~~ Punkte
im 25er-Feld für 25er-Feld
ab, 1 = L der Reihe nach.

Diskussion: Spielt es eine Rolle.
Punktmeldung: nein, Punkteanzahl
bleibt die gleiche. I brauchte
beim Protokollieren, Unterstützung von
L aufgrund der Konzentration.

Recht hohes Rechen tempo.

Programm:

Mo:	Mi:
<p>Spiel: Schiebespiel Aufwärmen: Zahlenmauern Hundertertafel-Bingo</p>	<p>Spiel: Hundertertafel-Bingo Aufwärmen: Schiebepiet</p>
<p>1min-Test: Zahlen in 2er-Schr.</p>	<p>1min-Test: Zahlen in 2er-Schritten</p>
<p>AB zähle in 2er-Schritten vorwärts (z. 22, 42)</p>	<p>AB: 2er-Schritte → gerade / ungerade ↳ selber gerade / ungerade Zahlen suchen (AB)</p>
<p>DAV (Namen mit D auf Nichts mit, Austauschen auf AB)</p>	<p>1min-Test</p>
<p>AB zähle in 2er-Schr. (2, 3) ↳ besprechen gerade / ungerade Zahlen</p>	
<p>1min-Test</p>	
<p>Zahlenmauern Aufw: Zahlenmauern 100</p>	<p>Aufw. Zahlenmauern</p>

Woche 7 - 4.1.2021

Alle anwesend und recht pünktlich nach der Pause erschienen. I war eher erschöpft und unkonzentriert, liess sich jedoch immer wieder zur Mitarbeit bewegen. U versuchte, durch unpassende Bemerkungen die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, löste damit jedoch keine grösseren Streitereien aus. L reagierte kommentierend, ^{schien} versuchte sich selber aber dabei in der Heftigkeit der Reaktionen versuchen ^{selbst} zu regulieren.

Programmabweichungen: Keine Zeit für Einführung gerade/lungerade -
Hinterstafel-Bingo nur vorbereitet (Aufbau Tafel erledigt, 10 Felder markiert und beschriftet)

Anwärmer: Zahlenmauern. Erst Repetition resp. gemeinsames Wiederarbeiten von Zahlenmauern. I hatte erst Verständnisschwierigkeiten, konnte aber auch aufgrund von Konzentrationsmangel gewesen sein. L und A reagierte mit begeisterter Insistenz auf eigene Entdeckungen. U brauchte Unterstützung beim Darbleiben, rechnete und überlebte aber gut. U konnte eigene eingeschulte Strategien nicht erkennen.

Fortsetzung Woche 7 - 4.1.2021

ebenso I, Ab, L und A ihre Tricks schilderten, erkannten I und U eigene Denkmuster wieder.

Amin-Test - 2er-Schritte vor- und rückwärts.
Erst gemeinsame Besprechung, dann Durchführung

	U	I	L	A
Vor:	15/15P.	15/15P.	21/21P.	10/10P.
Nach:	13/13P.	11/11P.	17/22P.	10/15P.
	War überrascht, wie schnell Zeit vorbeifliegt.	War überrascht, wie schnell Zeit beim Nachtest durch war	Beim 2. Versuch eine Reihe falsch (81, 82, 84, 86, 88, 90)	Bei einem 7er-Vorzeichen (29, 32) fehlerhaft

U und I lösten die Aufgabe beim 2. Versuch langsamer als L und A, begingen aber keine Fehler. Bei A war der Rechenfehler von 29 zu 32 auffällig, also von einer ungeraden auf eine gerade Zahl.

AB Fähe in 2er-Schritten vorwärts:

Von allen Kindern kamen beim Lösen der Zahlenreihen Laute, welche zeigten, dass ihnen gerade etwas aufgefallen ist. Sie passten dann auch zu ihren Strategien beim Lösen an. Das Verschriftlichen der eigenen Beobachtungen fiel allen leichter als in vergangener Woche, jedes Kind konnte eine Beobachtung ohne Unterstützung notieren.

Spiel: Hundertertafel-Aufbau wurde repetiert. Jedes Kind wählte 10 Felder aus und beschriftete diese. Gespielt wird dann am Nittesoch.

Woche 7 - 6.1.2021

Alle anwesend. I hatte keine Lust und kam erst nach längeren Verhandlungen mit. Entsprechend war auch ihr ^{Einsatz} Arbeitsverhalten sehr dürftig, sie betätigte sich jedoch nicht störend und zeigte sequenziell (Amin-Test, Spiel) guten Einsatz. U, L und A waren motiviert und haben diverse Abläufe verinnerlicht; sprechen z.B. automatisch von Tricks, finden selbstständig Worte und Ausdrücke dafür, suchen nach Mustern und vergleichen ihre Tricks mit denen der anderen.

Anwärmer: Zahlenmauern. Diese erforderten mehr Knobbeleinsatz als jene vom Montag. Ich lobte die Radergeräusche und betonte, dass dies ein gutes Zeichen sei, da es zeige, dass sie hart denken. Ushihara wirkte noch nicht überzeugt.

Amin-Test:

	U	I	L	A
Vor:	15/20P.	20/20P 15/18P.	15/22P.	15/15P.
Nach:	15/22P.	15/20P.	21/25P.	15/15P.
Vergleich Mo	Rückwärtszählen verpasst. Sonst deutlich schneller geworden.	Rückwärtszählen verpasst. Am Mo nicht so weit gekommen.	Keine gerade/ungerade-Fehler mehr nach Besprechen des Themas, dafür Zehnerwechsel verpasst	Diverse Fehler (gerade/ungerade) während der Tests bemerkt. War schneller als am Mo.

Woche 7 - 6.1.2021 - Fortsetzung

Gerade/ungerade: Erst Besprechen des Vorwissens, dann Finden gerader/ungerader Zahlen sowie Finden der Regl.

Dann AB lösen Zer-Schritte zählen ab 2 resp 3. Bereits während des Löses kamen Anrufe von U, L

A, dass sie den Trick bemerkt haben. I konnte keine Beobachtung verschriftlichen, sagte, sie sieht nichts.

U, A, L brauchten keine Unterstützung beim Finden und Notieren der Beobachtungen. Aunter Wortschatz bei A (Nachbarzahlen, senkrecht).

Spiel: Hundertertafel - Bingo

Teils Mühe beim Finden der Zahl, dann zunehmend gewandter. I benötigte viel Unterstützung, scheint Aufbau der Hundertertafel nicht nachvollziehen zu können.

Programm	Mu	Mi
Anwärmer: Zahlenmauern (A/B/I)	Anwärmer: Zahlenmauern	Anwärmer: Zahlenmauern
Min-Test: Zer-Schritte, Fehler finden	Min-Test: Zer-Schritte - Fehler finden	Min-Test: Zer-Schritte - Fehler finden
Repetition Gerade, Ungerade jeder schreibt 5 Zahlen, dann sortieren		
AB Ziele in 2-er Schritte		
Spiel: Hundertertafel Fertigspiel dann Trick besprechen, Aufbau, neues Spiel vorbereiten		Spiel: Hundertertafel

Woche 8 - 11.1.2021

Anwesend: alle

I eher wenig motiviert, beteiligte sich
wischerdurch kurz, sonst meist gedanklich
abwesend. A hatte einige Stunden davor
schon gefragt, ob es wieder Matheförderung
geben würde, sie wolle wiederkommen.

U beteiligte sich ein bisschen an Holas
"Ist langweilig"; war aber gleichzeitig als erste
im Raum und bereit zum Arbeit. L
bemerkte, dass im Programm der meiste
1-min-Test fehlte.

Anwärmer: Zahlenmauern. U hat das
Knobbeln sehr leicht, sie war schnell
fertig. I benötigte Unterstützung, um das
Prinzip der Zahlenmauern zu verstehen, danach
konnte sie eher selbstständig arbeiten. A
kam auf diverse unterschiedliche Lösungen.
L verlor viel Zeit bei einer
Aufgabe, an welcher sie hängen blieb.

1-min-Test (Fehler in Reihe mit 70-Schritten)
erst an Tafel besprochen, auch, wie abgestrichen
werden kann.

	A	L	I	U
Vor:	0/2 gel.	4/5 gel.	1/2 gel.	4/5 gel.
Nach:	1/5 gel.	1/7 gel.	2/6 3/5 gel.	8/10 gel.
	fängt in der falschen Stelle an, die Fehler anstreichen	Bei Vorlet Zeilen noch ein abgestrichen	hatte bei Nachlet geringere Lust mehr	

AB Fühle in 3-Schritten vorwärts

Alle handeln für ihre individuell gewählten
Schrittgrößen mit 2 Auffälligkeiten ohne
meine Unterstützung oder Anweisung.

Tempo beim Finden von Auffälligkeiten

sehr hoch.

Regel gerade/ungerade: Regeln ^{alle} nur noch knapp/stückweise bekannt

Spiel: Hundertertafel-Bingo

I brauchte noch starke

Unterstützung beim Finden der Zahlen
resp beim Platzieren. U, sehr

souverän, half A und stellte sicher.

dass sie alle gewonnenen Punkte bemerkte.

L eher zögerlich, aber korrekt.

Programm Mi:

- Zahlenmauern

- 1min-Test ~~Platzieren~~ gerade/ungerade Zahlen sortieren

- ~~AB 20-50-100 Schritte mit Tricks~~
erkennen Mengen

- 1min-Test

- Hundertertafel-Bingo mit Begreifer v. Tricks

Woche 8 - 13.1.20¹

Alle anwesend. I musste gemindert werden, verweigerte teils, machte dann halbherzig mit. I möchte aktuell auch keine IF-Unterstützung mehr erhalten, wenn sie ausschhalb des Klassenzimmers stattfindet.

Antwärm: Selber Zahlenmannern mit Schlussstein 20 finden. Umihara fand diverse kreative ^{Lösungen} wie auch
A : A brauchte dabei etwas länger. L ging mit System vor (2. Etage Zimmer +1/-1) und war sehr schnell. I beteiligte sich nicht.

1-min-Test: Zahlen in Hundertertafel eintragen. Beim Diskutieren möglicher Tricks vor der 1. Durchführung bemerkte L plötzlich, dass alle zu bindenden Zahlen aus der 3er-Reihe sind und stets Dreierschritte gemacht werden müssen.
L setzte den Trick so um,
A ~~er~~ versuchte es auch, hatte aber Probleme beim korrekten Platzieren der Zahlen
U beschloss, einfach alle

Fortsetzung Woche 8 - 13.1.21

Fehler aufzuschreiben, auch die nicht
gefragten, um Fehler auszuschliessen.
I wollte beim Amin-Test erst gar
nicht mitmachen, entschied sich
nach einem Augenblick aber doch zur
Teilnahme. Dabei wurde offensichtlich,
dass sie die vorhergehende Diskussion
mit L Beobachtung mitverfolgt
haben muss. Sie zählte jeweils drei
Felder ab.

	A	U	L	I
Vor:	6/10 gel.	13/13 gel.	14/14 gel.	10/10 gel.
Nach:	5/13 gel.	13/13 gel.	13/19 gel.	9/9 gel.

Übung: Mergen erkennen
L kann Mergen im 100er-
Punktefeld ohne Abzählen schnell
erkennen. U und A
können Mergen teilweise auf Abomb
erkennen. I zählt ab und
kann die Hilfslinien nur beschränkt
als Orientierung nutzen.

Beispiel: U, L und A äußern
klare Ideen, wie sie ihre Strategie im
Vergleich zum letzten Mal verbessern
könnten. A besitzt wie hoch regelmäßig
Unterstützung dabei, den richtigen Ort für
eine Zahl zu finden.

W-8 B.1.21 Fortsetzung

Planung:

Mo:

Aufwärmen: Zahlenmannern

1-min-Test Hundertertafel

Zahlenrauschen

1-min-Test Hundertertafel

Spiel: Jagd im Hunderterraum
Protokoll der eigenen
Speichere in Heft

Mi:

Aufwärmen: Zahlenmannern
1-min-Test Hundertertafel
~~1-min-Test Hundertertafel~~

Spiel: Jagd im Hunderterraum

1-min-Test Hundertertafel

W9 - 25.1.2021

Eine Woche Pause aufgrund von Seminarwoche Ethik. Alle anwesend.
 Erster Tag mit Maskenpflicht für Sus. und U. spielte zunehmend mit Maske herum, Maske ging kaputt. Allgemein eher schwachhaft heute mit Ausnahme von A, welche sehr in sich gekehrt war.

Antwänner: Zahlenmauern: Alle Kinder können die Zahlenmauern inzwischen selbständig lösen. Schwierigkeiten treten auf, wenn Lösungen durch Probieren gefunden werden müssen. Dass Probieren scheint sie zu verunsichern und abzuschrecken, es scheint für alle auch nicht attraktiv zu sein

1-min Test: Erst kurz Tricks vorbesprechen.
 U. und L. nennen die Tricks, welche sie vor zwei Wochen eingeübt haben

	A	L	I	U
Vor:	10P.	18P.	7P.	12P.
Nach:	12P/15	19P.	10P.	10P.
	Nicht teils umlagerte Zahlen, teils kann sie er optisch erkennen teils zählt sie ab.	Nicht angegebene Zahlen als Orientierung beim Eintragen der korrekten Zahl/Platzierung	beim 1. V fällt ihr Blatt runter, beim 2. V hält sie Blatt in Luft zum Schreiben	Löst erst die komplette obere und rechte Seite, dann fällt sie alle Zahlen ein, unabhängig davon, ob diese gesucht werden oder nicht. Sie sagt, es gebe so am schnellsten

WG - Fortsetzung 25.1.21

Zahlenraupe: An Tafel besprochen. Kein Problem, wenn Reihe fortgesetzt werden kann. Muss jedoch eine mittlere Zahl gefunden werden, was probieren erfordert. brauchten l_1, l_2 und l_3 viel Unterstützung und gutes Zureden. A löste diverse Rechnungen ohne Kanventionen.

Spiel: Funktionsprinzip wurde erklärt, und ausprobiert.

Programm Mi:

Aufwärmer: Zahlenmaneuver probieren.
Besprechen: Probieren

1-min-Test: Zahlenraupe

Spiel

1-min-Test

WS - 27.1.21

Alle anwesend; Stimmung teils etwas gereizt (L gegen U);
 viel Herumschreiben an den Masken von I und U

Anwärmer: Zahlenmannern → Diverse Zahlenmannern, welche
 Proben erforderten. I A war sehr in sich

gekehrt und löste für sich alleine Aufgabe für
 Aufgabe. beging dabei teils Rechenfehler, welche
 ihr nicht auffielen. L hatte plötzlich

grossen Spass daran, da sie zunehmend nur
 mit Überlegen, ohne schriftliches Notieren,
 die richtige Lösung fand. U

war besser sich auf den Probiervorgang ein und
 fand relativ schnell eine korrekte Lösung. I

war nicht motiviert und wirkte bei jedem
 misslungenen Probierversuch so, als ob sie einen
 Rückschlag erlitten hätte. Beging teils
 ungewöhnliche Rechenfehler.

1-min-Test: Zahlenreihe → Zahl erkennen

Dieser 1-min-Test wurde zu Beginn des
 Praxisprojekts bereits durchgeführt und sollte nun
 einen Einblick geben, wie die SuS die Zahlen erkennen.

I nutzte Stützzahlen, Zähle aber auch immer wieder
 ab. L fand die Zahlen ohne Abzählen.

	U	I	L	A
Vor:	20 korrekt 8 n. gel.	19 korrekt 1 falsch 17 n. gel.	26 korrekt 2 n. gel.	24 korrekt 4 n. gel.
Nach:	24 korrekt 4 n. gel.	15 korrekt 13 n. gel.	28 korrekt alles gelöst.	26 korrekt, 1 f 1 n. gel.

I, L, und A nutzten Strategie des Anstarens.
 U, A und L deutlich besser wie zu Beginn des Praxisprojekts

Spiel: Jagd im Hundertfeld. Nennen der Rechnung viel U.L. von Beginn weg leicht, A und U zunehmend leicht. I hatte Schwierigkeiten, sich die Regeln des Spiels zu merken, was hätte das Verschieben der eigenen Figur angeht.

Abschliessende Gedanken:

- I bewerte diese Woche nach einer Matheprüfung, dass sie den Eindruck hatte, die Matheforschung hätte gehalten.
- Soziale Dynamik innerhalb der Gruppe aufgrund der Zusammenstellung der Kinder absolut nicht ideal. Konnte ~~kein~~ nur eingeschränkt als sicherer Rahmen garantiert werden. → Beeinträchtigte Möglichkeit zur Kommunikation/Diskussion (resp. Bereitschaft)
- Beschrieb des Programmablauf an Tafel sehr gut
- A ausserte Interesse an einer weiteren Teilnahme Matheforschung, zeigte aber auch Enttäuschung über Gruppenzusammensetzung.

Anhang 4 Arbeitsblätter für den Förderblock «Zählkompetenz»

Teilbereich «Ausbau der Zählkompetenzen» - Aufgabe 1

20 Wendepunkte – Aufgabe 1

→ Zähle 20 Wendepunkte ab. Stopp dabei die Zeit.
Wie lange hast du gebraucht? _____

- Welche dieser Probleme hast du beim Zählen gehabt?
- Ich habe mich verzählt.
 - Ich habe vergessen, wie viele Punkte ich schon habe.
 - Ich habe einen Wendepunkte doppelt gezählt.
 - Ich glaube, das sind gar keine 20 Wendepunkte.
 - Ein Wendepunkt ist heruntergefallen.
 - _____

- Wie kannst du diese Probleme verhindern?
- Verzählen → _____

- Vergessen → _____

- Sind es 20? → _____

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HfH, PSS 2019

50 Wendepunkte – Aufgabe 1

→ Zähle 50 Wendepunkte ab. Stopp dabei die Zeit.
Wie lange hast du gebraucht? _____

- Welche dieser Probleme hast du beim Zählen gehabt?
- Ich habe mich verzählt.
 - Ich habe vergessen, wie viele Punkte ich schon habe.
 - Ich habe einen Wendepunkte doppelt gezählt.
 - Ich glaube, das sind gar keine 50 Wendepunkte.
 - Ein Wendepunkt ist heruntergefallen.
 - _____

- Wie kannst du diese Probleme verhindern?
- Verzählen → _____

- Vergessen → _____

- Sind es 50? → _____

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HfH, PSS 2019

100 Wendepunkte – Aufgabe 1

→ Zähle 100 Wendepunkte ab. Stopp dabei die Zeit.
Wie lange hast du gebraucht? _____

- Welche dieser Probleme hast du beim Zählen gehabt?
- Ich habe mich verzählt.
 - Ich habe vergessen, wie viele Punkte ich schon habe.
 - Ich habe einen Wendepunkte doppelt gezählt.
 - Ich glaube, das sind gar keine 100 Wendepunkte.
 - Ein Wendepunkt ist heruntergefallen.
 - _____

- Wie kannst du diese Probleme verhindern?
- Verzählen → _____

- Vergessen → _____

- Sind es 100? → _____

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HfH, PSS 2019

Teilbereich «Ausbau der Zählkompetenzen» - Aufgabe 2

20 Wendepunkte – Aufgabe 2

→ Zähle 20 Wendepunkte ab. Stopp dabei die Zeit.
Wie lange hast du gebraucht? _____

→ Welche Tricks gibt es, damit du schneller zählen kannst?

- _____

- _____

- _____

Ich wähle diesen Trick: _____

→ Zähle noch einmal 20 Wendepunkte ab. Stoppe die Zeit.

Wie lange hast du gebraucht? _____

Warst du schneller? ja nein

Hat dein Trick funktioniert? _____, weil _____.

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HH, PSS 2019

50 Wendepunkte – Aufgabe 2

→ Zähle 50 Wendepunkte ab. Stopp dabei die Zeit.
Wie lange hast du gebraucht? _____

→ Welche Tricks gibt es, damit du schneller zählen kannst?

- _____

- _____

- _____

Ich wähle diesen Trick: _____

→ Zähle noch einmal 50 Wendepunkte ab. Stoppe die Zeit.

Wie lange hast du gebraucht? _____

Warst du schneller? ja nein

Hat dein Trick funktioniert? _____, weil _____.

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HH, PSS 2019

100 Wendepunkte – Aufgabe 2

→ Zähle 100 Wendepunkte ab. Stopp dabei die Zeit.
Wie lange hast du gebraucht? _____

→ Welche Tricks gibt es, damit du schneller zählen kannst?

- _____

- _____

- _____

Ich wähle diesen Trick: _____

→ Zähle noch einmal 100 Wendepunkte ab. Stoppe die Zeit.

Wie lange hast du gebraucht? _____

Warst du schneller? ja nein

Hat dein Trick funktioniert? _____, weil _____.

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HH, PSS 2019

Teilbereich «Ausbau der Zählkompetenzen» - Aufgabe 3

20 Wendepunkte – Aufgabe 3

→ Du willst sofort sehen können, ob du 20 Wendepunkte hast.
Wie kannst du die Wendepunkte hinlegen?
Lege zwei Möglichkeiten.

→ Zeichne eine Möglichkeit:

→ Erkläre, wieso du sofort siehst, dass es 20 Wendepunkte sind.

→ Überprüfe die Idee von einem anderen Kind.

Ja, sie stimmt, weil _____.

Nein, sie stimmt nicht, weil _____.

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HH, PSS 2019

50 Wendepunkte – Aufgabe 3

→ Du willst sofort sehen können, ob du 50 Wendepunkte hast.
Wie kannst du die Wendepunkte hinlegen?
Lege zwei Möglichkeiten.

→ Zeichne eine Möglichkeit:

→ Erkläre, wieso du sofort siehst, dass es 50 Wendepunkte sind.

→ Überprüfe die Idee von einem anderen Kind.

Ja, sie stimmt, weil _____.

Nein, sie stimmt nicht, weil _____.

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HH, PSS 2019

100 Wendepunkte – Aufgabe 3

→ Du willst sofort sehen können, ob du 100 Wendepunkte hast.
Wie kannst du die Wendepunkte hinlegen?
Lege zwei Möglichkeiten.

→ Zeichne eine Möglichkeit:

→ Erkläre, wieso du sofort siehst, dass es 100 Wendepunkte sind.

→ Überprüfe die Idee von einem anderen Kind.

Ja, sie stimmt, weil _____.

Nein, sie stimmt nicht, weil _____.

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HH, PSS 2019

Teilbereich «Ausbau der Zählkompetenzen» - Aufgabe 4

100 Wendepunkte – Aufgabe 4

→ Zähle 100 Wendepunkte ab. Stoppe dabei die Zeit.
Wie lange hast du gebraucht? _____

→ Du willst sofort sehen, ob du 100 Wendepunkte hast.
Wie legst du die Wendepunkte hin?

Zeichne zwei Möglichkeiten:

--	--

Ich wähle

→ Zähl noch einmal 100 Wendepunkte ab. Stoppe die Zeit.

Wie lange hast du gebraucht? _____

Warst du schneller? ja nein

Hat dein Trick funktioniert? _____, weil _____.

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HH, PSS 2019

50 Wendepunkte – Aufgabe 4

→ Zähle 50 Wendepunkte ab. Stoppe dabei die Zeit.
Wie lange hast du gebraucht? _____

→ Du willst sofort sehen, ob du 50 Wendepunkte hast.
Wie legst du die Wendepunkte hin?

Zeichne zwei Möglichkeiten:

--	--

Ich wähle

→ Zähl noch einmal 50 Wendepunkte ab. Stoppe die Zeit.

Wie lange hast du gebraucht? _____

Warst du schneller? ja nein

Hat dein Trick funktioniert? _____, weil _____.

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HH, PSS 2019

20 Wendepunkte – Aufgabe 4

→ Zähle 20 Wendepunkte ab. Stoppe dabei die Zeit.
Wie lange hast du gebraucht? _____

→ Du willst sofort sehen, ob du 20 Wendepunkte hast.
Wie legst du die Wendepunkte hin?

Zeichne zwei Möglichkeiten:

--	--

Ich wähle

→ Zähl noch einmal 20 Wendepunkte ab. Stoppe die Zeit.

Wie lange hast du gebraucht? _____

Warst du schneller? ja nein

Hat dein Trick funktioniert? _____, weil _____.

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HH, PSS 2019

Teilbereich «Ausbau der Zählkompetenzen» - Aufgabe 5

20 Wendepunkte – Aufgabe 5

- Lege 20 Wendepunkte in einer Reihe.

- Zeichne deine Reihe.

- Bestimme einen Wendepunkte als ersten Wendepunkt.
 Lege neben diesen Wendepunkt die Zahl 1.

- Du willst möglichst schnell den 12. Wendepunkt finden können.
 Kann das Muster der Wendepunkte dir beim Finden helfen?
 _____, weil _____
 _____.

- Verändere das Muster deiner 20 Wendepunkte so, dass dir das Finden leichter fällt.

- Zeichne deine veränderte Reihe.

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HH, PSS 2019

50 Wendepunkte – Aufgabe 5

- Lege 50 Wendepunkte in einer Reihe.

- Zeichne einen Teil von deiner Reihe.

- Bestimme einen Wendepunkte als ersten Wendepunkt.
 Lege neben diesen Wendepunkt die Zahl 1.

- Du willst möglichst schnell den 37. Wendepunkt finden können.
 Kann das Muster der Wendepunkte dir beim Finden helfen?
 _____, weil _____
 _____.

- Verändere das Muster deiner 100 Wendepunkte so, dass dir das Finden leichter fällt.

- Zeichne einen Teil von deiner veränderten Reihe.

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HH, PSS 2019

100 Wendepunkte – Aufgabe 5

- Lege 100 Wendepunkte in einer Reihe.

- Zeichne einen Teil von deiner Reihe.

- Bestimme einen Wendepunkte als ersten Wendepunkt.
 Lege neben diesen Wendepunkt die Zahl 1.

- Du willst möglichst schnell den 37. Wendepunkt finden können.
 Kann das Muster der Wendepunkte dir beim Finden helfen?
 _____, weil _____
 _____.

- Verändere das Muster deiner 100 Wendepunkte so, dass dir das Finden leichter fällt.

- Zeichne einen Teil von deiner veränderten Reihe.

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HH, PSS 2019

Teilbereich «Ausbau der Zählkompetenzen» - Aufgabe 7

20 Wendepunkte – Aufgabe 7

- Lege 20 Wendepunkte in einer Reihe.
Verwende das letzte Muster von Aufgabe 5.

- Lege die Zahl 1 neben den ersten Wendepunkt.
Lege die Zahl 20 neben den letzten Wendepunkt.

- Schneide die Zahlenkärtchen unten auf dem Blatt aus.
Lege jede Zahlenkarte neben den richtigen Wendepunkt.

- Die Wendepunkte welcher Zahlen konntest du leicht finden?
 ____ , weil _____
 ____ , weil _____

- Die Wendepunkte welcher Zahlen waren schwierig zum Finden?
 ____ , weil _____
 ____ , weil _____

✂

✂	12	8	10	16	5	2
---	----	---	----	----	---	---

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HH, PSS 2019

50 Wendepunkte – Aufgabe 7

- Lege 50 Wendepunkte in einer Reihe.
Verwende das letzte Muster von Aufgabe 5.

- Lege die Zahl 1 neben den ersten Wendepunkt.
Lege die Zahl 50 neben den letzten Wendepunkt.

- Schneide die Zahlenkärtchen unten auf dem Blatt aus.
Lege jede Zahlenkarte neben den richtigen Wendepunkt.

- Die Wendepunkte welcher Zahlen konntest du leicht finden?
 ____ , weil _____
 ____ , weil _____

- Die Wendepunkte welcher Zahlen waren schwierig zum Finden?
 ____ , weil _____
 ____ , weil _____

✂

✂	12	31	20	40	45	2
---	----	----	----	----	----	---

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HH, PSS 2019

100 Wendepunkte – Aufgabe 7

- Lege 100 Wendepunkte in einer Reihe.
Verwende das letzte Muster von Aufgabe 5.

- Lege die Zahl 1 neben den ersten Wendepunkt.
Lege die Zahl 100 neben den letzten Wendepunkt.

- Schneide die Zahlenkärtchen unten auf dem Blatt aus.
Lege jede Zahlenkarte neben den richtigen Wendepunkt.

- Die Wendepunkte welcher Zahlen konntest du leicht finden?
 ____ , weil _____
 ____ , weil _____

- Die Wendepunkte welcher Zahlen waren schwierig zum Finden?
 ____ , weil _____
 ____ , weil _____

✂

✂	12	31	50	80	95	22
---	----	----	----	----	----	----

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HH, PSS 2019

Teilbereich «Zählen in Schritten» - Aufgabe 1

Zahlenfolgen im Hunderterraum – Aufgabe 1 (nach Häsel-Weide et al., 2017)

- Zähle weiter im gleichen Muster.
Achtung: Die Muster ändern sich!

20	22	24						
----	----	----	--	--	--	--	--	--

30	35	40						
----	----	----	--	--	--	--	--	--

19	21	23						
----	----	----	--	--	--	--	--	--

					76	78	80	
--	--	--	--	--	----	----	----	--

					17	32	37	
--	--	--	--	--	----	----	----	--

- Erfinde eigene Zahlenfolgen.

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HH, PSS 2019

Zahlenfolgen im Zehntausenderraum – Aufgabe 1 (nach Häsel-Weide et al., 2017)

- Zähle weiter im gleichen Muster.
Achtung: Die Muster ändern sich!

2000	2200	2400						
------	------	------	--	--	--	--	--	--

3000	3500	4000						
------	------	------	--	--	--	--	--	--

1900	2100	2300						
------	------	------	--	--	--	--	--	--

					7600	7800	8000	
--	--	--	--	--	------	------	------	--

					1700	3200	3700	
--	--	--	--	--	------	------	------	--

- Erfinde eigene Zahlenfolgen.

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HH, PSS 2019

Zahlenfolgen im Tausenderraum – Aufgabe 1 (nach Häsel-Weide et al., 2017)

- Zähle weiter im gleichen Muster.
Achtung: Die Muster ändern sich!

200	220	240						
-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--

300	350	400						
-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--

190	210	230						
-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--

					760	780	800	
--	--	--	--	--	-----	-----	-----	--

					170	320	370	
--	--	--	--	--	-----	-----	-----	--

- Erfinde eigene Zahlenfolgen.

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HH, PSS 2019

Zahlenfolgen im Tausenderraum – Aufgabe 1* (nach Häsel-Weide et al., 2017)

- Zähle weiter im gleichen Muster.
Achtung: Die Muster ändern sich!

200	202	204						
-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--

300	305	310						
-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--

190	192	194						
-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--

					766	768	770	
--	--	--	--	--	-----	-----	-----	--

					860	865	870	
--	--	--	--	--	-----	-----	-----	--

- Erfinde eigene Zahlenfolgen.

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HH, PSS 2019

Teilbereich «Zählen in Schritten» - Aufgabe 2

Zahlenfolgen im Hunderterraum – Aufgabe 2

(nach Hässel-Weide et al., 2017)

→ Zähle in Zweier-Schritten vorwärts.

22	24								
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--

32	34								
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--

42	44								
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--

→ Was fällt dir auf?

Mögliche Wörter:				
Einer	Zehner	mehr	weniger	zehn

→ Erfinde eine Zahlenfolge, die ebenfalls dazu passt:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

→ Wieso passt diese Zahlenfolge zu den Zahlenfolgen oben?

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HH, PSS 2019

Zahlenfolgen im Zehntausenderraum – Aufgabe 2

(nach Hässel-Weide et al., 2017)

→ Zähle in Zwanziger-Schritten vorwärts.

2200	2400								
------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

3200	3400								
------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

4200	4400								
------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

→ Was fällt dir auf?

Mögliche Wörter:				
Tausender	Hunderter	Zehner	mehr	weniger

→ Erfinde eine Zahlenfolge, die ebenfalls dazu passt:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

→ Wieso passt diese Zahlenfolge zu den Zahlenfolgen oben?

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HH, PSS 2019

Zahlenfolgen im Tausenderraum – Aufgabe 2

(nach Hässel-Weide et al., 2017)

→ Zähle in Zwanziger-Schritten vorwärts.

220	240								
-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

320	340								
-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

420	440								
-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

→ Was fällt dir auf?

Mögliche Wörter:				
Zehner	Hunderter	mehr	weniger	zehn

→ Erfinde eine Zahlenfolge, die ebenfalls dazu passt:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

→ Wieso passt diese Zahlenfolge zu den Zahlenfolgen oben?

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HH, PSS 2019

Zahlenfolgen im Tausenderraum – Aufgabe 2*

(nach Hässel-Weide et al., 2017)

→ Zähle in Zweier-Schritten vorwärts.

222	224								
-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

232	234								
-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

242	244								
-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

→ Was fällt dir auf?

Mögliche Wörter:				
Einer	Zehner	Hunderter	mehr	weniger

→ Erfinde eine Zahlenfolge, die ebenfalls dazu passt:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

→ Wieso passt diese Zahlenfolge zu den Zahlenfolgen oben?

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HH, PSS 2019

Teilbereich «Zählen in Schritten» - Aufgabe 3

Zahlenfolgen im Hunderterraum – Aufgabe 3

(nach Häsel-Weide et al., 2017)

→ Finde zu jeder Zahlenfolge eine passende Zahlenfolge

34	36								
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Deswegen passen die beiden Zahlenfolgen zusammen:

84	82								
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Deswegen passen die beiden Zahlenfolgen zusammen:

81	76								
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Deswegen passen die beiden Zahlenfolgen zusammen:

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HH, PSS 2019

Zahlenfolgen im Zehntausenderraum – Aufgabe 3

(nach Häsel-Weide et al., 2017)

→ Finde zu jeder Zahlenfolge eine passende Zahlenfolge

3400	3600								
------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Deswegen passen die beiden Zahlenfolgen zusammen:

8400	8200								
------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Deswegen passen die beiden Zahlenfolgen zusammen:

8100	7600								
------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Deswegen passen die beiden Zahlenfolgen zusammen:

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HH, PSS 2019

Zahlenfolgen im Tausenderraum – Aufgabe 3

(nach Häsel-Weide et al., 2017)

→ Finde zu jeder Zahlenfolge eine passende Zahlenfolge

340	360								
-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Deswegen passen die beiden Zahlenfolgen zusammen:

840	820								
-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Deswegen passen die beiden Zahlenfolgen zusammen:

810	760								
-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Deswegen passen die beiden Zahlenfolgen zusammen:

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HH, PSS 2019

Zahlenfolgen im Tausenderraum – Aufgabe 3*

(nach Häsel-Weide et al., 2017)

→ Finde zu jeder Zahlenfolge eine passende Zahlenfolge

346	348								
-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Deswegen passen die beiden Zahlenfolgen zusammen:

844	842								
-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Deswegen passen die beiden Zahlenfolgen zusammen:

210	205								
-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Deswegen passen die beiden Zahlenfolgen zusammen:

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HH, PSS 2019

Teilbereich «Zählen in Schritten» - Aufgabe 4

Zahlenfolgen im Hunderterraum – Aufgabe 4

(nach Häsel-Weide et al., 2017)

→ Zähle in Zweier-Schritten vorwärts.

24	26						
----	----	--	--	--	--	--	--

23	25						
----	----	--	--	--	--	--	--

→ Vergleiche die beiden Zahlenfolgen.
Was fällt dir auf?

Mögliche Wörter:				
Einer	Zehner	ungerade	gerade	gleich

→ Zähle in Zweier-Schritten rückwärts.

64	62						
----	----	--	--	--	--	--	--

63	61						
----	----	--	--	--	--	--	--

→ Vergleiche die beiden Zahlenfolgen.
Was fällt dir auf?

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HH, PSS 2019

Zahlenfolgen im Zehntausenderraum – Aufgabe 4

(nach Häsel-Weide et al., 2017)

→ Zähle in Zweier-Schritten vorwärts.

2002	2004						
------	------	--	--	--	--	--	--

2003	2005						
------	------	--	--	--	--	--	--

→ Vergleiche die beiden Zahlenfolgen.
Was fällt dir auf?

Mögliche Wörter:				
Einer	Zehner	ungerade	gerade	gleich

→ Zähle in Zweier-Schritten rückwärts.

6020	6018						
------	------	--	--	--	--	--	--

6021	6019						
------	------	--	--	--	--	--	--

→ Vergleiche die beiden Zahlenfolgen.
Was fällt dir auf?

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HH, PSS 2019

Zahlenfolgen im Tausenderraum – Aufgabe 4

(nach Häsel-Weide et al., 2017)

→ Zähle in Zweier-Schritten vorwärts.

202	204						
-----	-----	--	--	--	--	--	--

203	205						
-----	-----	--	--	--	--	--	--

→ Vergleiche die beiden Zahlenfolgen.
Was fällt dir auf?

Mögliche Wörter:				
Einer	Zehner	ungerade	gerade	gleich

→ Zähle in Zweier-Schritten rückwärts.

620	618						
-----	-----	--	--	--	--	--	--

621	619						
-----	-----	--	--	--	--	--	--

→ Vergleiche die beiden Zahlenfolgen.
Was fällt dir auf?

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HH, PSS 2019

Zahlenfolgen im Tausenderraum – Aufgabe 4*

(nach Häsel-Weide et al., 2017)

→ Zähle in Zweier-Schritten vorwärts.

242	244						
-----	-----	--	--	--	--	--	--

243	245						
-----	-----	--	--	--	--	--	--

→ Vergleiche die beiden Zahlenfolgen.
Was fällt dir auf?

Mögliche Wörter:				
Einer	Zehner	ungerade	gerade	gleich

→ Zähle in Zweier-Schritten rückwärts.

604	602						
-----	-----	--	--	--	--	--	--

603	601						
-----	-----	--	--	--	--	--	--

→ Vergleiche die beiden Zahlenfolgen.
Was fällt dir auf?

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HH, PSS 2019

Teilbereich «Zählen in Schritten» - Aufgabe 5

Zahlenfolgen im Hunderterraum – Aufgabe 5

→ Zähle in Fünfer-Schritten vorwärts.

60	65								
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--

61	66								
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--

62	67								
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--

63	68								
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--

64	69								
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--

→ Vergleiche die Zahlenfolgen.
Was fällt dir auf?

Mögliche Wörter:					
Einer	Zehner	ungerade	gerade	mehr	5

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HH, PSS 2019

Zahlenfolgen im Zehntausenderraum – Aufgabe 5

→ Zähle in Fünfer-Schritten vorwärts.

2000	2005								
------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

2001	2006								
------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

2002	2007								
------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

2003	2008								
------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

2004	2009								
------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

→ Vergleiche die Zahlenfolgen.
Was fällt dir auf?

Mögliche Wörter:					
Einer	Zehner	ungerade	gerade	mehr	5

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HH, PSS 2019

Zahlenfolgen im Tausenderraum – Aufgabe 5

→ Zähle in Fünfer-Schritten vorwärts.

200	205								
-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

201	206								
-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

202	207								
-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

203	208								
-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

204	209								
-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

→ Vergleiche die Zahlenfolgen.
Was fällt dir auf?

Mögliche Wörter:					
Einer	Zehner	ungerade	gerade	mehr	5

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HH, PSS 2019

Zahlenfolgen im Tausenderraum – Aufgabe 5*

→ Zähle in Fünfer-Schritten vorwärts.

241	244								
-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

243	245								
-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

→ Vergleiche die beiden Zahlenfolgen.
Was fällt dir auf?

Mögliche Wörter:					
Einer	Zehner	ungerade	gerade	gleich	

→ Zähle in Zweier-Schritten rückwärts.

604	602								
-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

603	601								
-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

→ Vergleiche die beiden Zahlenfolgen.
Was fällt dir auf?

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HH, PSS 2019

Teilbereich «Zählen in Schritten» - Aufgabe 6

Zahlenfolgen im Hunderterraum – Aufgabe 6

→ Zähle in Fünfer-Schritten.

85	80						
----	----	--	--	--	--	--	--

25	30						
----	----	--	--	--	--	--	--

→ Vergleiche die Zahlenfolgen.
Was fällt dir auf?

Mögliche Wörter:							
Einer	Zehner	gleich	weniger	mehr	5		

→ Zähle in Fünfer-Schritten.

82	77						
----	----	--	--	--	--	--	--

52	57						
----	----	--	--	--	--	--	--

→ Vergleiche die Zahlenfolgen.
Was fällt dir auf?

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HH, PSS 2019

Zahlenfolgen im Zehntausenderraum – Aufgabe 6

→ Zähle in 50er-Schritten.

8500	8450						
------	------	--	--	--	--	--	--

8000	8050						
------	------	--	--	--	--	--	--

→ Vergleiche die Zahlenfolgen.
Was fällt dir auf?

Mögliche Wörter:							
Hunderter	Zehner	gleich	weniger	mehr	50		

→ Zähle in 50er-Schritten.

8520	8470						
------	------	--	--	--	--	--	--

8220	8270						
------	------	--	--	--	--	--	--

→ Vergleiche die Zahlenfolgen.
Was fällt dir auf?

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HH, PSS 2019

Zahlenfolgen im Tausenderraum – Aufgabe 6

→ Zähle in Fünfer-Schritten.

850	845						
-----	-----	--	--	--	--	--	--

800	805						
-----	-----	--	--	--	--	--	--

→ Vergleiche die Zahlenfolgen.
Was fällt dir auf?

Mögliche Wörter:							
Einer	Zehner	gleich	weniger	mehr	5		

→ Zähle in Fünfer-Schritten.

852	847						
-----	-----	--	--	--	--	--	--

822	827						
-----	-----	--	--	--	--	--	--

→ Vergleiche die Zahlenfolgen.
Was fällt dir auf?

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HH, PSS 2019

Zahlenfolgen im Tausenderraum – Aufgabe 6*

→ Zähle in Fünfer-Schritten.

805	800						
-----	-----	--	--	--	--	--	--

740	745						
-----	-----	--	--	--	--	--	--

→ Vergleiche die Zahlenfolgen.
Was fällt dir auf?

Mögliche Wörter:							
Einer	Zehner	gleich	weniger	mehr	5		

→ Zähle in Fünfer-Schritten.

812	807						
-----	-----	--	--	--	--	--	--

692	697						
-----	-----	--	--	--	--	--	--

→ Vergleiche die Zahlenfolgen.
Was fällt dir auf?

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HH, PSS 2019

Teilbereich «Zählen in Schritten» - Aufgabe 7

Zahlenfolgen im Hunderterraum – Aufgabe 7

→ Zähle in Zehner-Schritten.

805	815								
-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

785	775								
-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

→ Vergleiche die Zahlenfolgen.

Was fällt dir auf?

Mögliche Wörter:									
Einer	Zehner	gleich	immer	weniger	mehr	10			

→ Zähle in Zwanziger-Schritten.

802	822								
-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

692	672								
-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

→ Vergleiche die Zahlenfolgen.

Was fällt dir auf?

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HH, PSS 2019

Zahlenfolgen im Zehntausenderraum – Aufgabe 7

→ Zähle in Hunderter-Schritten.

8050	8150								
------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

7850	7750								
------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

→ Vergleiche die Zahlenfolgen.

Was fällt dir auf?

Mögliche Wörter:									
Hunderter	Zehner	gleich	immer	weniger	mehr	100			

→ Zähle in 200er-Schritten.

8020	8220								
------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

6920	6720								
------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

→ Vergleiche die Zahlenfolgen.

Was fällt dir auf?

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HH, PSS 2019

Zahlenfolgen im Tausenderraum – Aufgabe 7

→ Zähle in Zehner-Schritten.

805	815								
-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

785	775								
-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

→ Vergleiche die Zahlenfolgen.

Was fällt dir auf?

Mögliche Wörter:									
Einer	Zehner	gleich	immer	weniger	mehr	10			

→ Zähle in Zwanziger-Schritten.

802	822								
-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

692	672								
-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

→ Vergleiche die Zahlenfolgen.

Was fällt dir auf?

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HH, PSS 2019

Zahlenfolgen im Tausenderraum – Aufgabe 7*

→ Zähle in Zehner-Schritten.

865	875								
-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

745	735								
-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

→ Vergleiche die Zahlenfolgen.

Was fällt dir auf?

Mögliche Wörter:									
Einer	Zehner	gleich	immer	weniger	mehr	10			

→ Zähle in Zwanziger-Schritten.

832	852								
-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

842	862								
-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

→ Vergleiche die Zahlenfolgen.

Was fällt dir auf?

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HH, PSS 2019

Teilbereich «Zählen in Schritten» - Aufgabe 8

Zahlenfolgen im Hunderterraum – Aufgabe 8

→ Löse alle Zahlenfolgen

→ Schneide alle Zahlenfolgen aus.

→ Immer zwei Zahlenfolgen passen zusammen.
Find für jede Zahlenfolge eine passende andere Zahlenfolge.

→ Klebe die passenden Zahlenfolgen untereinander auf ein Blatt.

→ Schreibe, wieso diese beiden Zahlenfolgen zusammenpassen.

Beispiel:

12	17	22	27	32	37	42	47
----	----	----	----	----	----	----	----

52	57	62	67	72	77	82	87
----	----	----	----	----	----	----	----

Beide Zahlenfolgen machen 5er-Schritte vorwärts. Beide Zahlenfolgen haben beim Einer immer 2 oder 7.

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HH, PSS 2019

45	40						
----	----	--	--	--	--	--	--

2	12						
---	----	--	--	--	--	--	--

66	64						
----	----	--	--	--	--	--	--

81	71						
----	----	--	--	--	--	--	--

26	24						
----	----	--	--	--	--	--	--

6	11						
---	----	--	--	--	--	--	--

92	82						
----	----	--	--	--	--	--	--

11	21						
----	----	--	--	--	--	--	--

90	85						
----	----	--	--	--	--	--	--

56	61						
----	----	--	--	--	--	--	--

3	6						
---	---	--	--	--	--	--	--

51	48						
----	----	--	--	--	--	--	--

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HH, PSS 2019

Zahlenfolgen im Zehntausenderraum – Aufgabe 8

→ Löse alle Zahlenfolgen

→ Schneide alle Zahlenfolgen aus.

→ Immer zwei Zahlenfolgen passen zusammen.
Find für jede Zahlenfolge eine passende andere Zahlenfolge.

→ Klebe die passenden Zahlenfolgen untereinander auf ein Blatt.

→ Schreibe, wieso diese beiden Zahlenfolgen zusammenpassen.

Beispiel:

1200	1700	2200	2700	3200	3700	4200	4700
------	------	------	------	------	------	------	------

5200	5700	6200	6700	7200	7700	8200	8700
------	------	------	------	------	------	------	------

Beide Zahlenfolgen machen 50er-Schritte vorwärts. Beide Zahlenfolgen haben beim Zehner immer 2 oder 7.

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HH, PSS 2019

4500	4000						
------	------	--	--	--	--	--	--

4420	4520						
------	------	--	--	--	--	--	--

2660	2640						
------	------	--	--	--	--	--	--

9810	9710						
------	------	--	--	--	--	--	--

8260	8240						
------	------	--	--	--	--	--	--

1060	1110						
------	------	--	--	--	--	--	--

6920	6820						
------	------	--	--	--	--	--	--

1110	1210						
------	------	--	--	--	--	--	--

9000	8500						
------	------	--	--	--	--	--	--

5960	5910						
------	------	--	--	--	--	--	--

1030	1060						
------	------	--	--	--	--	--	--

2510	2480						
------	------	--	--	--	--	--	--

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HH, PSS 2019

Zahlenfolgen im Tausenderraum – Aufgabe 8

→ Löse alle Zahlenfolgen

→ Schneide alle Zahlenfolgen aus.

→ Immer zwei Zahlenfolgen passen zusammen.
Find für jede Zahlenfolge eine passende andere Zahlenfolge.

→ Klebe die passenden Zahlenfolgen untereinander auf ein Blatt.

→ Schreibe, wieso diese beiden Zahlenfolgen zusammenpassen.

Beispiel:

120	170	220	270	320	370	420	470
520	570	620	670	720	770	820	870

Beide Zahlenfolgen machen 50er-Schritte vorwärts.
Beide Zahlenfolgen haben beim Zehner immer 2 oder 7.

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HH, PSS 2019

450	400						
-----	-----	--	--	--	--	--	--

442	452						
-----	-----	--	--	--	--	--	--

266	264						
-----	-----	--	--	--	--	--	--

981	971						
-----	-----	--	--	--	--	--	--

826	824						
-----	-----	--	--	--	--	--	--

106	111						
-----	-----	--	--	--	--	--	--

692	682						
-----	-----	--	--	--	--	--	--

111	121						
-----	-----	--	--	--	--	--	--

900	850						
-----	-----	--	--	--	--	--	--

596	591						
-----	-----	--	--	--	--	--	--

103	106						
-----	-----	--	--	--	--	--	--

251	248						
-----	-----	--	--	--	--	--	--

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HH, PSS 2019

Zahlenfolgen im Tausenderraum – Aufgabe 8*

→ Löse alle Zahlenfolgen

→ Schneide alle Zahlenfolgen aus.

→ Immer zwei Zahlenfolgen passen zusammen.
Find für jede Zahlenfolge eine passende andere Zahlenfolge.

→ Klebe die passenden Zahlenfolgen untereinander auf ein Blatt.

→ Schreibe, wieso diese beiden Zahlenfolgen zusammenpassen.

Beispiel:

120	170	220	270	320	370	420	470
520	570	620	670	720	770	820	870

Beide Zahlenfolgen machen 50er-Schritte vorwärts.
Beide Zahlenfolgen haben beim Zehner immer 2 oder 7.

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HH, PSS 2019

490	440						
-----	-----	--	--	--	--	--	--

492	497						
-----	-----	--	--	--	--	--	--

206	204						
-----	-----	--	--	--	--	--	--

921	911						
-----	-----	--	--	--	--	--	--

806	804						
-----	-----	--	--	--	--	--	--

106	111						
-----	-----	--	--	--	--	--	--

622	612						
-----	-----	--	--	--	--	--	--

181	191						
-----	-----	--	--	--	--	--	--

880	830						
-----	-----	--	--	--	--	--	--

616	611						
-----	-----	--	--	--	--	--	--

93	96						
----	----	--	--	--	--	--	--

192	195						
-----	-----	--	--	--	--	--	--

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HH, PSS 2019

Teilbereich «Zahlenstrahl» - Aufgabe 1

Zahlenstrahl im Hunderterraum – Aufgabe 1 (nach Häsel-Weide et al., 2017)

→ Wo kommen diese Zahlen auf dem Zahlenstrahl hin?
Zeichne ein.

→ Welche Tricks hast du beim Einzeichnen verwendet?

→ Welche Tricks hat _____ verwendet?
Frag nach und schreib auf.

→ Welchen Trick möchtest du auch machen?

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HfH, PSS 2019

Zahlenstrahl im Zehntausenderraum – Aufgabe 1 (nach Häsel-Weide et al., 2017)

→ Wo kommen diese Zahlen auf dem Zahlenstrahl hin?
Zeichne ein.

→ Welche Tricks hast du beim Einzeichnen verwendet?

→ Welche Tricks hat _____ verwendet?
Frag nach und schreib auf.

→ Welchen Trick möchtest du auch machen?

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HfH, PSS 2019

Zahlenstrahl im Tausenderraum – Aufgabe 1 (nach Häsel-Weide et al., 2017)

→ Wo kommen diese Zahlen auf dem Zahlenstrahl hin?
Zeichne ein.

→ Welche Tricks hast du beim Einzeichnen verwendet?

→ Welche Tricks hat _____ verwendet?
Frag nach und schreib auf.

→ Welchen Trick möchtest du auch machen?

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HfH, PSS 2019

Zahlenstrahl im Tausenderraum – Aufgabe 1* (nach Häsel-Weide et al., 2017)

→ Wo kommen diese Zahlen auf dem Zahlenstrahl hin?
Zeichne ein.

→ Welche Tricks hast du beim Einzeichnen verwendet?

→ Welche Tricks hat _____ verwendet?
Frag nach und schreib auf.

→ Welchen Trick möchtest du auch machen?

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HfH, PSS 2019

Teilbereich «Zahlenstrahl» - Aufgabe 2

Zahlenstrahl im Hunderterraum – Aufgabe 2 (nach Häsel-Weide et al., 2017)

- Wo kommen diese Zahlen auf dem Zahlenstrahl hin?
Zeichne ein.

- Was hast du bei den Abständen zwischen den Zahlen überlegt?

- Was hat _____ bei den Abständen überlegt?
Frag nach und schreib auf.

- Welchen Trick möchtest du von _____ übernehmen?

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HH, PSS 2019

Zahlenstrahl im Zehntausenderraum – Aufgabe 2 (nach Häsel-Weide et al., 2017)

- Wo kommen diese Zahlen auf dem Zahlenstrahl hin?
Zeichne ein.

- Was hast du bei den Abständen zwischen den Zahlen überlegt?

- Was hat _____ bei den Abständen überlegt?
Frag nach und schreib auf.

- Welchen Trick möchtest du von _____ übernehmen?

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HH, PSS 2019

Zahlenstrahl im Tausenderraum – Aufgabe 2 (nach Häsel-Weide et al., 2017)

- Wo kommen diese Zahlen auf dem Zahlenstrahl hin?
Zeichne ein.

- Was hast du bei den Abständen zwischen den Zahlen überlegt?

- Was hat _____ bei den Abständen überlegt?
Frag nach und schreib auf.

- Welchen Trick möchtest du von _____ übernehmen?

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HH, PSS 2019

Zahlenstrahl im Tausenderraum – Aufgabe 2* (nach Häsel-Weide et al., 2017)

- Wo kommen diese Zahlen auf dem Zahlenstrahl hin?
Zeichne ein.

- Was hast du bei den Abständen zwischen den Zahlen überlegt?

- Was hat _____ bei den Abständen überlegt?
Frag nach und schreib auf.

- Welchen Trick möchtest du von _____ übernehmen?

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HH, PSS 2019

Teilbereich «Zahlenstrahl» - Aufgabe 3

Zahlenstrahl im Hunderterraum – Aufgabe 3 (nach Häsel-Weide et al., 2017)

- Welche Zahlen gehören zu den Strichen?
Schreibe eine Zahl zu jedem Strich.

- Was hast du bei den Abständen zwischen den Strichen überlegt?

- Was hat _____ bei den Abständen überlegt?
Frag nach und schreib auf.

- Welchen Trick möchtest du von _____ übernehmen?

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HH, PSS 2019

Zahlenstrahl im Zehntausenderraum – Aufgabe 3 (nach Häsel-Weide et al., 2017)

- Welche Zahlen gehören zu den kleinen Strichen?
Schreibe eine Zahl zu jedem kleinen Strich.

- Was hast du bei den Abständen zwischen den kleinen Strichen überlegt?

- Was hat _____ bei den Abständen überlegt?
Frag nach und schreib auf.

- Welchen Trick möchtest du von _____ übernehmen?

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HH, PSS 2019

Zahlenstrahl im Tausenderraum – Aufgabe 3 (nach Häsel-Weide et al., 2017)

- Welche Zahlen gehören zu den kleinen Strichen?
Schreibe eine Zahl zu jedem kleinen Strich.

- Was hast du bei den Abständen zwischen den kleinen Strichen überlegt?

- Was hat _____ bei den Abständen überlegt?
Frag nach und schreib auf.

- Welchen Trick möchtest du von _____ übernehmen?

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HH, PSS 2019

Zahlenstrahl im Tausenderraum – Aufgabe 3* (nach Häsel-Weide et al., 2017)

- Welche Zahlen gehören zu den kleinen Strichen?
Schreibe eine Zahl zu jedem kleinen Strich.

- Was hast du bei den Abständen zwischen den kleinen Strichen überlegt?

- Was hat _____ bei den Abständen überlegt?
Frag nach und schreib auf.

- Welchen Trick möchtest du von _____ übernehmen?

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HH, PSS 2019

Teilbereich «Zahlenstrahl» - Aufgabe 4

Zahlenstrahl im Hunderterraum – Aufgabe 4

(nach Häsel-Weide et al., 2017)

- Welche Zahlen gehören zu den kleinen Strichen?
Schreibe eine Zahl zu jedem kleinen Strich.

- Find nochmals die richtige Zahl zu jedem kleinen Strich.
Kann dir deine Lösung vom ersten Zahlenstrahl helfen?

- Wie hat dir der erste Zahlenstrahl beim Lösen des zweiten
Zahlenstrahls geholfen?

Mögliche Wörter:
Hälfte links davon rechts davon kleiner grösser

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HfH, PSS 2019

Zahlenstrahl im Zehntausenderraum – Aufgabe 4

(nach Häsel-Weide et al., 2017)

- Welche Zahlen gehören zu den kleinen Strichen?
Schreibe eine Zahl zu jedem kleinen Strich.

- Find nochmals die richtige Zahl zu jedem kleinen Strich.
Kann dir deine Lösung vom ersten Zahlenstrahl helfen?

- Wie hat dir der erste Zahlenstrahl beim Lösen des zweiten
Zahlenstrahls geholfen?

Mögliche Wörter:
Hälfte links davon rechts davon kleiner grösser

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HfH, PSS 2019

Zahlenstrahl im Tausenderraum – Aufgabe 4

(nach Häsel-Weide et al., 2017)

- Welche Zahlen gehören zu den kleinen Strichen?
Schreibe eine Zahl zu jedem kleinen Strich.

- Find nochmals die richtige Zahl zu jedem kleinen Strich.
Kann dir deine Lösung vom ersten Zahlenstrahl helfen?

- Wie hat dir der erste Zahlenstrahl beim Lösen des zweiten
Zahlenstrahls geholfen?

Mögliche Wörter:
Hälfte links davon rechts davon kleiner grösser

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HfH, PSS 2019

Zahlenstrahl im Tausenderraum – Aufgabe 4*

(nach Häsel-Weide et al., 2017)

- Welche Zahlen gehören zu den kleinen Strichen?
Schreibe eine Zahl zu jedem kleinen Strich.

- Finde nochmals die richtige Zahl zu jedem kleinen Strich.
Kann dir deine Lösung vom ersten Zahlenstrahl helfen?

- Wie hat dir der erste Zahlenstrahl beim Lösen des zweiten
Zahlenstrahls geholfen?

Mögliche Wörter:
Hälfte links davon rechts davon kleiner grösser

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HfH, PSS 2019

Teilbereich «Zahlenstrahl» - Aufgabe 6

Zahlenstrahl Hunderterraum – Aufgabe 6 (nach Häsel-Weide et al., 2017)

- Finde die richtige Zahl für jeden kleinen Strich.
Achtung: Jeder Zahlenstrahl hat andere Randzahlen.

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HH, PSS 2019

Zahlenstrahl im Zehntausenderraum – Aufgabe 6 (nach Häsel-Weide et al., 2017)

- Finde die richtige Zahl für jeden kleinen Strich.
Achtung: Jeder Zahlenstrahl hat andere Randzahlen.

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HH, PSS 2019

Zahlenstrahl im Tausenderraum – Aufgabe 6 (nach Häsel-Weide et al., 2017)

- Finde die richtige Zahl für jeden kleinen Strich.
Achtung: Jeder Zahlenstrahl hat andere Randzahlen.

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HH, PSS 2019

Zahlenstrahl im Tausenderraum – Aufgabe 5* (nach Häsel-Weide et al., 2017)

- Finde die richtige Zahl für jeden kleinen Strich.

- Wähl 5 Zahlen: _____
Zeichne Striche für diese 5 Zahlen auf dem Zahlenstrahl.

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HH, PSS 2019

Anhang 5 Unterlagen für die Förderung der metakognitiven Kompetenzen

Ich denke, diese Aufgabe ist ...

(nach Tamutzer, 2021)

→ «Ich denke, ich kann diese Aufgabe lösen.»

Kreuze das passende Feld an.

Keine Chance!	Ich glaube nicht.	Eher nicht.	Ja, mit etwas Anstrengung.	Ja, das kann ich.	Ja, problemlos.
---------------	-------------------	-------------	----------------------------	-------------------	-----------------

→ «Ich denke, diese Aufgabe ist ...»

Kreuze das passende Feld an.

... viel zu schwierig.	... sehr schwierig.	... schwierig.	... machbar.	... leicht.	... viel zu leicht.
------------------------	---------------------	----------------	--------------	-------------	---------------------

Ich denke, diese Aufgabe war ...

- mühsam knifflig interessant spannend
- frustrierend anstrengend herausfordernd cool

Hilfreiche Sätze

(nach Tarnutzer, 2021)

→ Schneide alle Sätze aus.

→ Lege alle hilfreichen Sätze in dieses Feld.

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for pasting helpful sentences.

→ Lege alle schädlichen Sätze in dieses Feld:

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for pasting harmful sentences.

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HfH, PSS 2019

Aus Fehlern kann man lernen.

Das ist das Schlimmste, was mir je passiert ist.

Das ist total schlimm.

Das schaff ich nie im Leben!

Diese Aufgabe ist völlig doof.

Es gibt sicher einen Weg, wie ich aus dem Problem herauskommen kann.

Es ist schrecklich, wenn ich nervös werde oder mich ärgere.

Es wäre schöner, wenn es anders wäre.

Ich bin ein totaler Versager / eine totale Versagerin.

Mir gefällt's nicht – sich darüber aufzuregen bringt mich aber nicht weiter.

Niemand ist perfekt, ich auch nicht.

Wenn ich einen Fehler mache, bin ich total schlecht.

Wenn mich jemand ärgert, dann haut mich das völlig um.

Wir können alle einmal etwas falsch machen.

Ich will für mich mein Bestes zu geben.

Oh, da ist ein Fehler. Ha, gemerkt!

Dieses Thema habe ich nie kapiert.

→ Lege alle hilfreichen Sätze in dieses Feld.

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for students to place helpful sentences.

→ Lege alle schädlichen Sätze in dieses Feld:

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for students to place harmful sentences.

Hilfreiche Sätze

(nach Tarnutzer, 2021)

- Welche Sätze helfen dir heute?
Schreibe sie in das Feld

- Was machst du, wenn du einen schädlichen Satz denkst?

Wenn ich einen schädlichen Satz denke, dann _____

Anhang 6 Anleitungen für die Spiele zum Förderblock «Zählkompetenz»

Spiel «Fehler buzzern»

Ablauf des Spiels

LP zählt in angekündigten Schritten (z.B. Einer-, Zweier-, Fünfer- oder Zehnerschritten) vorwärts oder rückwärts. Zu einem Zeitpunkt begeht sie einen Fehler. Das Kind, welches zuerst buzzert und den Fehler benennt und korrigiert, erhält einen Punkt.

Variationen:

- Beim Fehler buzzern werden nicht nur die Fehler korrigiert, sondern für einen Zusatzpunkt auch die nächsten drei Schritte korrekt genannt.
- Statt der LP zählt ein Kind in Schritten. Als Lernstütze kann sich das Kind die Schritte vorher notieren.
- Statt des Nennens eines Fehlers stoppt die Lehrperson mittendrin. Das Kind, welches zuerst buzzert, darf den nächsten Schritt sagen. Ist die Antwort korrekt, erhält das Kind einen Punkt.
- Je nach Stand der Zählkompetenz der Kinder kann in einem tieferen oder höheren Zahlenraum gezählt werden.
- Eine weitere Alternative stellt das Ziehen von Startzahl sowie Grösse und Richtung der Zähl Schritte dar.
- Als darstellende Unterstützung können die Zähl Schritte auf einem Rechenrahmen oder einem Abaco mitgemacht werden. Dies unterstützt zudem den kardinalen Aspekt des Zählens (Wartha & Schulz 2013, S. 35).

immer 2	immer 1	immer 5	immer 10
vorwärts	rückwärts	vorwärts	rückwärts
Startzahl 95	Startzahl 16	Startzahl 400	Startzahl 620

Spiel «Mengen-HalliGalli»

Ablauf des Spiels:

Ein Kind hat einen umgedrehten Stapel mit Karten mit Punktedarstellungen von Mengen, ein anderes Kind einen ungedrehten Kartenstapel mit Zifferndarstellungen. Auf das Kommando «HalliGalli» decken die Kinder je eine Karte zeitgleich auf. Zeigen die Abbildungen die gleiche Menge, muss möglichst schnell ein Objekt (z.B. Glocke, Spitzer, usw.) in der Mitte zwischen den beiden Kindern geschlagen werden. Das Kind, welches zuerst korrekt schlägt, erhält einen Punkt. Dazu muss es argumentieren, wieso die Antwort korrekt ist («Ich sehe hier zwei Punkte, nochmals zwei Punkte und vier Punkte, das sind zusammen acht Punkte.»). War es ein Fehlalarm (d.h. die Mengen- und Ziffernkarte stimmten nicht überein), erhält das andere Kind einen Punkt. Das Spiel endet, wenn die Kartenstapel aufgebraucht sind.

Variationen:

- Die Kartenstapel bestehen aus gemischten Karten (sowohl Ziffern- wie Anzahldarstellungen). Einen Punkt gibt es aber nur, wenn die Kombination von Ziffer und Anzahldarstellung aufgedeckt ist. Gleiche Ziffern oder gleiche Anzahldarstellungen geben keinen Punkt.
- Die Anzahldarstellungen sind alle in der gleichen Farbe.
- Die Anzahldarstellungen sind in zwei verschiedenen Farben.
- Bei mehr als 2 Mitspielern werden zusätzliche Kartenstapel mit den gleichen Sujets verwendet.
- Bei mehr als 2 Mitspielern werden zusätzliche Kartenstapel mit anderen Sujets (Darstellung der Zahl am Hunderterfeld, Zahlwort) eingesetzt.
- Beim Verwenden von gemischten Kartenstapeln erhält das gewinnende Kind alle zu diesem Zeitpunkt abgelegten Stapel und fügt sie seinem Kartenstapel hinzu. Es verliert jenes Kind, welches keine Karten mehr auf seinem Stapel hat.
- Als weitere Spielmöglichkeit können auch ausschliesslich Karten mit Anzahldarstellungen verwendet werden.
- Die Karten können gemeinsam mit den Kindern gezeichnet werden. Dabei helfen Vorgaben, z.B. dass nur Zahlen zwischen 6 und 12 vorkommen dürfen, oder dass die Wendepunkte stets in Gruppen von mindestens zwei Punkten angeordnet sein müssen, um das Subitizing zu unterstützen und die Ablösung vom zählenden Rechnen zu fördern.

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HfH, PSS 2019

Spiel «Nachlegen»

(gemäss Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 99)

Ablauf des Spiels:

Ein Kind legt auf einem Zwanzigerfeld eine bestimmte Anzahl mit blauen Wendepunkten. Das andere Kind bestimmt die Anzahl und merkt sich danach die dargestellte Punkteanordnung. Das ursprüngliche Zwanzigerfeld wird abgedeckt. Das zweite Kind versucht, die vorher dargestellte Punkteanordnung auf einem weiteren Zwanzigerfeld korrekt nachzulegen. Gelingt es ihm, erhält es einen Punkt. Danach werden die Rollen getauscht.

Variationen:

- Auch die Farbe des Wendepunkts muss beachtet werden, d.h. es dürfen auch beide Farben des Wendepunkts gelegt werden.
- Auch mit mehr als zwei Kinder spielbar. Ein Kind gibt die ursprüngliche Darstellung vor, alle anderen versuchen, die Darstellung korrekt nachzulegen.
- Als erleichterte Variante kann auch auf einem Zehnerstreifen gespielt werden.
- Eine anspruchsvolle Möglichkeit wäre das Spiel auf einem halben oder ganzen Hunderterfeld. Aus praktischen Gründen (viele Plättchen, die gelegt werden könnten) empfiehlt sich entweder eine Begrenzung der Anzahl Plättchen oder die Durchführung des Spiels auf zwei Abacos, bei welchen die Punkte umgedreht werden können.
- Um die Fähigkeit des Subitizing stärker zu nutzen und die Ablösung vom zählenden Rechnen zu fördern, kann die Zusatzregel eingeführt werden, dass kein Plättchen allein gelegt werden darf, d.h. ohne direkten Kontakt zu einem anderen Plättchen oben, unten oder diagonal davon.
- Statt die Darstellung nachzulegen, muss aus einer Auswahl die richtige Karte mit der korrekten Darstellungsvariation bestimmt werden (gemäss Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 99). Bei dieser Variation können die Karten gemeinsam mit den Kindern gezeichnet werden. Dabei helfen Vorgaben, z.B. dass stets eine bestimmte Anzahl an Wendepunkte abgebildet sein müssen. Eine weitere lernförderliche Vorgabe wäre, dass die Wendepunkte stets in Gruppen von mindestens zwei Punkten angeordnet sein müssen, um das Subitizing zu unterstützen und die Ablösung vom zählenden Rechnen zu fördern. Für das spielführende Kind besteht dann die zusätzliche Lerngelegenheit, dass es ein Zwanzigerfeld exakt nach einer Vorgabe legen muss.
- Um dem spielführenden Kind die Spielleitung zu erleichtern, können davon auf einem Arbeitsblatt mit Darstellungen des Zwanzigerfelds (oder des entsprechenden Spielfelds) verschiedene mögliche Punkteanordnungen gezeichnet werden, welche das spielführende Kind danach als Unterstützung bei der Spielgestaltung und der Kontrolle verwenden kann.

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HfH, PSS 2019

Spiel «Verschwundene Punkte»

Ablauf des Spiels:

Ein Kind legt auf einem Zwanzigerfeld eine bestimmte Anzahl mit Wendepunkten. Das andere Kind bestimmt die Anzahl und merkt sich danach die dargestellte Punkteanordnung. Danach dreht sich das andere Kind um, während das erste Kind heimlich einen Wendepunkt entfernt. Das zweite Kind dreht sich wieder zum Spielfeld und muss herausfinden, wo ein Wendepunkt entfernt wurde. Dabei muss es argumentieren, wieso seine Lösung korrekt ist.

Variationen:

- Statt einem Wendepunkt können auch mehrere Wendepunkt entfernt werden. Das zweite Kind muss dann zusätzlich herausfinden, wie viele Wendepunkte entfernt worden sind.
- Es können auch Punkte hinzugefügt statt weggenommen werden. Als weitere Erhöhung der Schwierigkeit könnten sowohl Punkte weggenommen wie auch dazugefügt werden.
- Beim Spielen mit einer grösseren Kindergruppe ist ein Kind der Spielführer, welcher die Darstellung legt und einen oder mehrere Wendepunkte entfernt. Die anderen Kinder müssen durch gemeinsames Besprechen und Argumentieren herausfinden, wo ein oder mehrere Wendepunkte fehlen.
- Als erleichterte Variante kann auf einem Zehnerstreifen gespielt werden.
- Die anspruchsvollere Variante spielt auf einem ganzen oder halben Hunderterfeld. Aus praktischen Gründen (viele Plättchen, die gelegt werden könnten) empfiehlt sich entweder eine Begrenzung der Anzahl Plättchen oder die Durchführung des Spiels auf einem Abaco, bei welchem die Punkte umgedreht werden können.
- Um die Fähigkeit des Subitizing stärker zu nutzen und die Ablösung vom zählenden Rechnen zu fördern, kann die Zusatzregel eingeführt werden, dass kein Plättchen allein gelegt werden darf, d.h. ohne direkten Kontakt zu einem anderen Plättchen oben, unten oder diagonal davon.
- Um dem spielführenden Kind die Spielleitung zu erleichtern, können davon auf einem Arbeitsblatt mit Darstellungen des Zwanzigerfelds (oder des entsprechenden Spielfelds) verschiedene mögliche Punkteanordnungen gezeichnet werden, welche das spielführende Kind danach als Unterstützung bei der Spielgestaltung und der Kontrolle verwenden kann.

Förderelement «Zählkompetenz» - Masterarbeit von Sara Keller, HfH, PSS 2019

Spiel «Mehr-Weniger-Gleich»

Ablauf des Spiels:

Zwei Kinder sitzen nebeneinander, beide haben je einen umgedrehten Stapel mit Karten vor sich. Auf den Karten sind sieben Wendepunkte unterschiedlich angeordnet in einem 3x3-Feld abgebildet. Einige Wendepunkte sind rot, andere sind blau. Die Kinder vereinbaren, ob sie im Spiel auf die roten oder die blauen Punkte achten wollen, und ob die Karte mit mehr oder weniger Punkten in dieser Farbe gewinnt. Beispielsweise können sie festlegen, dass stets jene Karte mit mehr roten Punkten darauf gewinnt. Anschliessend decken sie jeweils gleichzeitig je eine Karte auf und schlagen möglichst schnell auf jene Karte, welche das Ziel erfüllt, im Beispiel jene Karte mit mehr roten Punkten. Liegt ein Kind richtig und ist zuerst, erhält es beide Karten und legt sie zuunterst in seinen Stapel. Liegt ein Kind falsch, erhält das andere Kind beide Karten. Zeigen beide Karten die gleiche Anzahl Punkte in dieser Farbe, gewinnt jenes Kind, welches zuerst in die Hände klatscht und «gleich» ruft.

Variationen:

- Der Schwierigkeitsgrad des Spiels kann erhöht werden, indem in einem grösseren Feld (z.B. 4x4) mit 13 abgebildeten Wendepunkten gespielt wird.
- Statt einem 3x3-Feld kann auch ein Zehnerfeld genutzt werden, um das Ergänzen auf die 5 respektive das Zerlegen der 5 zu trainieren.
- Die Karten können mit den Kindern selbst erstellt werden.
- Ein erhöhtes Inhibitionstraining kann durch ein Ziehen von Zielvorgaben vor jeder Runde erreicht werden (z.B. «weniger blau», «mehr rot»).

